

**REPÚBLICA DE CUBA
INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS**

**CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA FAVORECER LA FORMACIÓN
LABORAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREUNIVERSITARIO**

**TESIS EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE
DOCTOR EN CIENCIAS PEDAGÓGICAS**

Autor: MSc. José Luis Escalona Gráss

La Habana

2020

**REPÚBLICA DE CUBA
INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS**

**CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA FAVORECER LA FORMACIÓN
LABORAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREUNIVERSITARIO**

**TESIS EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE
DOCTOR EN CIENCIAS PEDAGÓGICAS**

Autor: MS c. José Luis Escalona Grás

Tutora: Dr. C. Rosa Adela Leyva Mariño

Co tutora: Dr. C. María de la Caridad González Martínez

La Habana

2020

Agradecimientos

A mis tutoras, máximas responsables de la realización de esta obra, por permitirme aprender a su lado.

A mi papá y mi mamá por ofrecer siempre la mayor cuota de sacrificio y amor para que mis hermanas y yo materialicemos nuestras aspiraciones.

A todos los que en un momento determinado contribuyeron al éxito de este trabajo.

“Muchas Gracias”

El autor

Dedicatoria

A mi esposa Rosa Adela por ser mi mayor motivación para superarme y elevar mis conocimientos y aprendizaje.

A mi padre por su dedicación al apoyarme en mis estudios toda la vida y ser un ejemplo a seguir.

A mis hijas y mis sobrinos para tratar de incentivar en ellos los deseos de saber e investigar como forma de crecimiento profesional y humano.

SÍNTESIS

La tesis que se presenta tiene como objeto de estudio: la formación laboral de los estudiantes de la educación preuniversitaria. Se propone una concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los estudiantes y se usa como eje temático articulador la orientación laboral.

La concepción teórico-metodológica se sustenta en la sistematización y en la valoración realizadas por el autor acerca de las concepciones teórico-metodológicas relacionadas con el tratamiento de la formación laboral, sobre la base del pensamiento educativo cubano y las concepciones de la escuela histórico-cultural, las que sirvieron de punto de partida para adentrarse en la contextualización de un proceso básico centrado en el desarrollo del eje temático articulador, para enfrentar el proceso educativo en la educación preuniversitaria.

Esta tesis se sustenta en los núcleos básicos, que han sido denominados: diagnóstico, organizativo y estructural, los que permiten desarrollar el proceso de formación laboral con la orientación laboral como eje temático articulador y la implementación y seguimiento de las acciones pedagógicas, las que han sido concebidas para favorecer los componentes teórico y metodológico de la concepción presentada, lo que contribuirá a la educación integral de los estudiantes de preuniversitario como componente para enfrentar su futuro sociolaboral.

ÍNDICE

CONTENIDO	Pág
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I- EL PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREUNIVERSITARIO DESDE SUS REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS	13
1.1- Acercamiento a la formación desde el pensamiento educativo cubano. Antecedentes y actualidad	13
1.2- Reflexiones actuales sobre la formación laboral. Enfoques pedagógicos	23
CAPÍTULO II- SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL EN LOS ESTUDIANTES DE PREUNIVERSITARIO DE LA PROVINCIA LAS TUNAS	49
2.1- Procedimiento metodológico de la investigación acerca del proceso de formación laboral de los estudiantes de la educación preuniversitaria	49
2.2- Diagnóstico y caracterización del estado actual del proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario con la orientación laboral como eje temático articulador	56
CAPÍTULO III- PROPUESTA DE UNA CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN LABORAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREUNIVERSITARIO	82
3.1- Fundamentos que sustentan la concepción teórico-metodológica propuesta	82
3.2- Estructura y contenido de la concepción teórico-metodológica	98

3.3- Implementación y seguimiento de las acciones pedagógicas	105
3.4- Resultados de la consulta a expertos para constatar los resultados de la concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario	114
CONCLUSIONES	117
RECOMENDACIONES	119
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

En la actualidad cada día cobra mayor valor la necesidad de formar a un estudiante capaz de movilizar su actividad a la vida social y fundamentalmente a lo laboral, donde pueda poner en práctica los conocimientos aprendidos durante sus estudios. La primera forma de educación estuvo determinada por la actividad. El hombre en su interacción con las necesidades de supervivencia adquiría los conocimientos, hábitos y habilidades que posteriormente serían transmitidos a sus descendientes a través del trabajo, de forma espontánea. Esta actividad constituyó uno de los factores que propiciaron el desarrollo del hombre.

Lo laboral es un tema tratado a escala internacional y de interés para todo el mundo. Diferentes organizaciones internacionales se preocupan y ocupan de la formación para el trabajo de las nuevas generaciones tales como: Centro Europeo para el desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras. En este sentido Schleicher (2019), Director de Educación y Competencias y Asesor del Secretario General en Política Educativa de la OCDE planteó:

Nuestra aspiración es conseguir que todos los alumnos, padres, profesores y responsables de la elaboración de políticas entiendan que la mejora de la educación no conoce límites. Y que mejorar el sistema educativo es la clave para alcanzar una sociedad mejor y más justa. (p.1)

Estas organizaciones, en sentido general, promueven estrategias que contribuyen a la formación integral e inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo, indudablemente, la formación laboral como proceso es objeto de atención y análisis por parte de los procesos educativos a nivel mundial.

En Cuba, con el perfeccionamiento continuo del Sistema Nacional de Educación, se garantiza el diseño de aspectos generales del sistema y de su estructura, en el caso particular de la educación preuniversitaria, se diseña el Plan de estudio como documento estatal rector de este sub-sistema, en el que se expresan todos los requerimientos, de los que forman parte: la formación laboral, el fin y los objetivos de este nivel.

Así mismo, se establece el currículo institucional, espacio del plan de estudio que permite desarrollar la orientación educativa; la formación laboral, los cursos complementarios, los proyectos sociales, culturales y técnicos, el deporte para todos, y el desarrollo de otras actividades educativas. Las actividades complementarias, por su parte, cuentan con un total de 1691 horas, en las que se concibe la formación laboral. En la presente investigación la distribución de estas horas dependerá del diagnóstico particular de cada institución educativa.

Se debe significar que en el sistema de educación en Cuba está en vigor la R/M 170 del 2000 referida al trabajo de formación vocacional y de orientación profesional a desarrollar en todos los centros docentes, así como, la R/M 177-07 donde se pone de manifiesto las premisas fundamentales para el desarrollo de acciones con un enfoque multifactorial, multisectorial e integrador y la R/M 186 del 2014 con el fin de insertar las instituciones educativas con su entorno social, que tiene en cuenta entre las cuatro direcciones que forman parte de sus adecuaciones a la formación laboral.

La responsabilidad de los organismos, a su vez, está dispuesta en el Decreto 364 sobre el desarrollo de las fuerzas laborales, en él, a diferencia de lo que se estaba haciendo en el país, se establecen acciones a desarrollar en la formación de la fuerza de trabajo calificada en el sector no estatal, hasta el nivel medio superior. Este decreto ley está implementado por la resolución 289/2019 que regula en la Enseñanza Técnica Profesional, entre otros aspectos, los procesos de formación vocacional y profesional. Reglamenta, además, la selección de un coordinador en las instituciones educativas para dirigir los procesos de formación vocacional y la formación integral a la que se aspira con cada uno de los profesionales del país, lo cual queda reflejado en la RM 202/2019 del MES (Ministerio de Educación Superior).

En las disposiciones legales se establece que este proceso tendrá una atención especial por parte de todos los organismos de la administración del estado y por los órganos locales del gobierno, así como parte de los organismos e instituciones en el área de su actividad, los mismos están obligados a desarrollar un trabajo sistemático, pero la realidad demuestra que se carece de información y procedimientos metodológicos para enfrentar la formación laboral.

En este sentido se puede expresar que en los últimos años se han desarrollado numerosas investigaciones en las que se destacan, en el ámbito internacional, investigadores como: Lasida, J. (2004), Troger, V. (2004), Jacinto, C. (2007), Cardona, G. (2007), Hidalgo, L. (2015), Portilla, V. (2016) y Espinoza, N. (2018). Sus investigaciones han tenido el propósito de comprender este proceso y asegurar la pertinencia y calidad de la formación en los diferentes niveles de enseñanza de un sujeto que resulte competente para el mercado del trabajo.

Por su parte, investigadores cubanos como: Baró, W. (1997-2010), Pérez, L. (1999-2009), Cerezal, J. (2000-2001), Leyva, A. y Mendoza, L. (2005-2009), Leyva, R. A. (2005-2011), Alarcón, M. y Gómez, A. (2006), Fernández, K. L. (2006), Infante, A. (2011-2018) y Romero, A. (2013), entre otros, han realizado sus estudios en busca de mejoras de la formación laboral, fundamentalmente en las enseñanzas secundaria básica, técnico profesional, especial o universitaria, con excepción de Ada Iris Infante que investiga la formación laboral en el subsistema de la educación preuniversitaria, nivel de enseñanza en el que los estudios se han centrado en el aprendizaje vinculado al ingreso a la educación superior, la formación vocacional y la formación de valores.

Infante (2011) al hacer un resumen sobre los trabajos realizados sobre formación laboral plantea que:

Establecen la necesidad de desarrollar la formación laboral en aras de contribuir al logro de una educación relacionada con la vida, con la práctica social y en especial, con el entorno productivo del territorio donde se encuentra la escuela. Sin embargo, se evidencian dificultades teóricas y prácticas para su conceptualización y contextualización, por la deficiente valoración realizada al no analizar que la formación laboral es un fenómeno social que debe modelarse como un sistema de procesos conscientes, lo que implica reconocerle su naturaleza compleja, holística y dialéctica y determina que el estudio y comprensión de las regularidades que lo caracterizan, requiera de métodos y enfoques que respeten las estructuras de relaciones que emerjan en las mismas. (p.3)

Planteamiento con el cuál se concuerda por la necesidad de asumir a la formación laboral de forma integral y lograr así la finalidad de preparar a los estudiantes para la vida, desde la perspectiva de lograr su empleabilidad.

Por otra parte, constituyen un referente las investigaciones realizadas en los Centros de Estudios que desarrollan proyectos científicos y realizan publicaciones sistemáticas. Uno de ellos es el proyecto de formación laboral (FORLAB) que auspicia la Universidad de Oriente que dirige sus estudios básicamente hacia la Educación Primaria y Media Básica y el Centro de Estudios de la Formación Laboral y del Proyecto de Investigación “CENFOLAB” de la Universidad de Holguín” que se ha centrado en investigaciones sobre las particularidades de este proceso en los diferentes niveles de enseñanza.

Varios estudiosos coinciden en que al estudiante hay que educarlo en valores y lograr que adquieran el necesario conocimiento, habilidades, procedimientos y estrategias para solucionar problemas en la práctica social, con el convencimiento de que los tiempos actuales con los avances de la ciencia, la tecnología y el desarrollo social, como procesos que están estrechamente relacionados, les imponen a las diferentes instituciones educativas la formación de un estudiante capaz de insertarse en la vida social e imponerse a los nuevos retos.

A pesar de los avances antes mencionados y de los estudios realizados sobre la formación laboral, las investigaciones demuestran que aún existen limitaciones en el proceso formativo del preuniversitario para desarrollar una adecuada formación laboral de los estudiantes. Estas insuficiencias se manifiestan en:

- La concepción actual de la formación laboral de los estudiantes de preuniversitario no favorece su tratamiento como proceso y resultado, a partir de un enfoque dinámico y desarrollador.
- En la educación preuniversitaria aún no se conciben las diferentes vías para que los estudiantes guíen con la ayuda de la familia y la institución educativa su autoeducación como un componente esencial del proceso formativo integral.
- Las instituciones educativas no aprovechan todas las potencialidades formativas de los contextos en que se desarrolla el proceso de formación laboral.
- Las agencias educativas aun no potencian en los diferentes contextos los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales básicos para lograr que los estudiantes se preparen, desde la formación laboral, no solo para la continuidad de estudios sino para la empleabilidad.

Lo antes expuesto conduce a la formulación del siguiente problema científico: ¿Cómo favorecer la formación laboral de los estudiantes de la educación preuniversitaria?

El tema de investigación que se propone se precisa en: El proceso de formación laboral de los estudiantes de la educación preuniversitaria en Cuba en la actualidad.

Teniendo en cuenta el tema planteado se asume como objeto de investigación: la formación laboral, entendido **como de qué trata** la investigación, y el campo de acción, expresado **como las coordenadas espacio temporales en que el objeto se desenvuelve**, se precisa en la orientación laboral como vía para la dirección del proceso de formación laboral que potencie la orientación profesional de los estudiantes de la educación preuniversitaria del municipio Puerto Padre de la provincia Las Tunas. Cuba.

Por lo que se precisa como objetivo general: Elaborar una concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los estudiantes de la educación preuniversitaria, desde la orientación laboral como vía para su dirección en el municipio Puerto Padre de la provincia Las Tunas. Cuba.

Como elementos determinantes en la organización y ejecución de la presente investigación se declaran las preguntas científicas siguientes:

1. ¿Cuáles son los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan a la formación desde el pensamiento educativo cubano, y la formación laboral?
2. ¿Cuál es el estado actual de la formación laboral en la educación preuniversitaria del municipio Puerto Padre de la provincia Las Tunas?
3. ¿Qué elementos deben integrar la concepción teórico-metodológica para favorecer la formación laboral en la educación preuniversitaria?
4. ¿Qué resultados se obtienen de la aplicación de la concepción teórico-metodológica para favorecer la formación laboral en la educación preuniversitaria?

Para dar respuesta a las preguntas científicas se determinaron las tareas de investigación siguientes:

1. Sistematización de los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan a la formación desde el pensamiento educativo cubano, y la formación laboral.
2. Caracterización del estado actual de la formación laboral en la educación preuniversitaria del municipio Puerto Padre de la provincia Las Tunas.
3. Elaboración de una concepción teórico-metodológica para favorecer la formación laboral en la educación preuniversitaria.

4. Valoración de los resultados obtenidos de la aplicación de la concepción teórico-metodológica para favorecer la formación laboral en la educación preuniversitaria.

En la investigación se asumen posiciones teóricas y metodológicas desde el método dialéctico materialista, a partir de la combinación de métodos teóricos, empíricos y estadísticos que permitieron desarrollar las tareas propuestas. Los métodos científicos aplicados para la realización de las tareas de investigación son:

El **histórico-lógico** que permitió revelar el desarrollo histórico del objeto de la investigación desde la descripción de las condiciones políticas, económicas y sociales que influyeron e influyen en el desarrollo del proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario, lo cual facilita comprender el condicionamiento histórico social de la educación de estudiantes de preuniversitario y su sistema de relaciones en los contextos de actuación, así como las tendencias actuales y perspectivas de los procesos de formación en este nivel educativo.

Por su parte el **analítico-sintético** se precisa en cada una de las acciones cognitivas realizadas en el proceso de la investigación, que entre otros aspectos, valora los estudios realizados sobre el proceso de formación laboral tanto en el contexto internacional como nacional, facilitando de esta manera la comprensión, explicación y generalización de las principales tendencias, así como el análisis de las fuentes consultadas y la interpretación de los resultados del diagnóstico para concebir la concepción teórico-metodológica.

En combinación el **inductivo-deductivo** permitió hacer las inferencias y generalizaciones correspondientes para llegar a la determinación de los fundamentos teóricos de la concepción teórico-metodológica y a las conclusiones y recomendaciones necesarias, al lograr el enlace objetivo de lo singular y de lo general del objeto investigado.

La **modelación** posibilitó elaborar la concepción teórico-metodológica que sustenta al proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario desde la orientación laboral como eje temático articulador, sus relaciones esenciales y su vínculo con la práctica. Su aplicación facilitó la visión objetiva del sistema de relaciones del objeto de estudio, orientando la determinación y elaboración de los componentes que conforman la propuesta.

Los métodos empíricos utilizados para conocer el estado actual del objeto de estudio fueron:

La **encuesta** se aplicó a estudiantes, egresados y docentes de la educación preuniversitaria sobre el proceso objeto de estudio con el objetivo de obtener y triangular información sobre la realidad del proceso de formación laboral y sus manifestaciones, así como, la implicación que tiene y ha tenido este en la formación integral de los estudiantes y los elementos, que a su modo de ver son más necesarios para perfeccionar este proceso.

La **entrevista** fue realizada a directivos de preuniversitarios y a la familia de los estudiantes que se encuentran cursando estudios en este nivel educativo, la que permitió obtener y procesar información con fines diagnósticos y valorativos sobre aspectos relacionados con el proceso de formación laboral, así como la participación de los demás agentes que intervienen en este proceso.

La **observación** además de estar presente en todos los momentos de la investigación, permitió constatar el comportamiento de los componentes del sistema de actividades en función del proceso de formación laboral y la dinámica de sus relaciones en las condiciones naturales en que ella transcurre. Facilitó la identificación de los elementos

que sirvieron para la problematización, valoración y aplicación de diferentes procedimientos para reorganizar el proceso de formación laboral, desde una concepción desarrolladora, dinámica y flexible de la orientación laboral. Permitió de igual manera la constatación de los resultados de la propuesta elaborada en el proceso de su implementación que tiene como propósito constatar los resultados de la propuesta y obtener criterios para la corrección y modificación de la misma. Una vez elaborado el modelo se sometió a la consideración del **criterio de expertos** mediante el método Delphi para conocer la valoración de estos sobre la propuesta.

Los **Métodos estadísticos matemáticos** para corroborar los resultados de la concepción teórico-metodológica y favorecer el desarrollo del proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario a través de la concepción de la orientación laboral como eje temático articulador. Se empleó la estadística inferencial en el análisis y elaboración de los datos como elemento de apoyo en la interpretación de los resultados para realizar generalizaciones; se utiliza el análisis porcentual a través de la tabulación de frecuencia de porcentaje en matrices y el método Delphi para valorar cualitativa y cuantitativamente los resultados obtenidos.

Se debe precisar que se utilizó además la técnica de **análisis documental** para el estudio crítico de los documentos que establecen procedimientos e indicaciones para el desarrollo del proceso de formación laboral de estudiantes de preuniversitario como objeto de investigación. Se incluye la revisión de la documentación de los órganos técnicos y de dirección del proceso educativo que se desarrolla en el preuniversitario, para obtener información acerca del objeto de estudio.

La contribución a la teoría se precisa en las relaciones esenciales que se establecen desde el proceso de formación laboral, el eje articulador orientación laboral, y la empleabilidad como componente esencial del mismo, que constituyen sustento y potenciación de los núcleos básicos: diagnóstico, organizativo y estructural, desde los que tiene lugar el desarrollo de la formación laboral en la educación preuniversitaria.

La significación práctica de la concepción teórico-metodológica está dada en que permite ejecutar un conjunto de acciones pedagógicas desde las que se favorece, tanto el funcionamiento del proceso de formación laboral, para contribuir a una orientación profesional de manera armónica, coherente y flexible, como la preparación de los docentes de la educación preuniversitaria para dirigirlo, y potenciar que sus estudiantes estén en condiciones de responder a las exigencias y necesidades que presupone la empleabilidad, como elemento de su formación integral, la que responde a una de las necesidades formuladas por el Ministerio de Educación acerca del perfeccionamiento del proceso de formación laboral en los diferentes niveles educativos.

La novedad científica está dada en la concepción teórico-metodológica que se concibe para la formación laboral de los estudiantes de la educación preuniversitaria, desde los componentes teórico y metodológico sustentada en: la unidad del pensamiento educativo cubano, la sistematización de las categorías que enriquecen el proceso de formación laboral potenciando a la empleabilidad como componente esencial del mismo y el reconocimiento de la orientación laboral como eje temático articulador, desde los resultados productos que se obtienen a través de la implementación parcial de las acciones pedagógicas.

La tesis está estructurada en: introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones y anexos. En el capítulo I titulado: El proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario desde sus referentes teóricos y metodológicos, se realiza una sistematización sobre la formación desde el pensamiento educativo cubano. Sus antecedentes y actualidad, además se profundiza en reflexiones actuales sobre la formación laboral y sus enfoques pedagógicos.

En el capítulo II titulado: Situación actual del proceso de formación laboral en los estudiantes de preuniversitario de la provincia Las Tunas se aborda el procedimiento metodológico de la investigación acerca del proceso de formación laboral de los estudiantes de la educación preuniversitaria y el diagnóstico y caracterización del estado actual.

En el capítulo III que se titula: Propuesta de una concepción teórico-metodológica para la formación laboral de los estudiantes de preuniversitario se exponen los fundamentos que sustentan la concepción teórico-metodológica, su estructura y contenido, así como los resultados parciales obtenidos de la implementación y seguimiento de las acciones pedagógicas y los criterios de los expertos.

CAPÍTULO I

**EL PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL DE LOS ESTUDIANTES DE
PREUNIVERSITARIO DESDE SUS REFERENTES TEÓRICOS Y
METODOLÓGICOS**

CAPÍTULO I- EL PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREUNIVERSITARIO DESDE SUS REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

1.1 Acercamiento a la formación desde el pensamiento educativo cubano.

Antecedentes y actualidad

El magisterio cubano desde los siglos de dominación española, hasta la actualidad ha mantenido una labor honrosa y fructífera. Tanto los educadores de las escuelas primarias de la ciudad y el campo, como los destacados educadores de otros niveles educativos que con su saber y su actuación han propugnado en discursos, artículos, tesis y libros la necesidad de una mejor educación; han defendido ideas materializadas en las diferentes transformaciones acontecidas durante todos estos años y que representan la gran revolución educacional que mantiene a Cuba en un reconocido lugar en el mundo y trasmite un legado de amor a las ciencias: tomar lo mejor del ámbito universal para ponerlo en función de las necesidades del país, a través de una constante superación e investigación y de la vinculación con la cultura y con la vida general del país.

Es muy importante tener en cuenta la realidad actual y pasada, Cerutti (1994) en su obra Utopía y América Latina dijo:

Un futuro que merezca el esfuerzo de su construcción. Un futuro que advendrá no como un signo fatal sino como resultado de gozosas decisiones Nuestra América todavía no es nuestra, pero anuncia ya una demanda capital: apropiarnos de pasado, presente y futuro. (p.95)

Las exigencias históricas y sociales del siglo XXI en Cuba y en el mundo, imponen la necesidad de poner todo el saber y el legado heredado en función de la formación de profesionales que desempeñen exitosamente su labor con independencia del contexto en que se encuentren. Es la forma de aprovechar las experiencias pasadas para transformar el presente y construir el futuro. Por tal motivo es muy importante lograr en el preuniversitario un trabajo sistemático y coherente, intencionado a la formación de un estudiante que, a partir de sus capacidades y compromisos, desarrolle un grupo de habilidades y destrezas: cognitivas, lingüísticas, motivacionales, instrumentales y laborales, entre otras. Es imprescindible para lograr tal empeño poner en práctica lo mejor del pensamiento educativo cubano y la aplicación de la ciencia y la técnica.

A fines del siglo XVIII y sobre todo en la primera mitad del siglo XIX se inicia en Cuba la lucha contra el escolasticismo reinante en la educación colonial y se proponen nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, se defiende el desarrollo de las ciencias y la educación para el patriotismo, donde se distingue entre otros José Agustín Caballero (1762-1835), maestro de grandes educadores cubanos. En el libro *Reflexiones teórico prácticas desde las ciencias de la educación*, el colectivo de autores de esa obra expresa que:

Caballero denunció las insuficiencias de la educación en Cuba y redactó en 1794 las Ordenanzas, importante documento en el que, por primera vez, se ofrecían determinados lineamientos para la organización educacional y en general para la educación en las escuelas públicas de primeras letras. (p.54)

Por otra parte, Chávez y Pérez (2018) en su obra *Antología del pensamiento de grandes pedagogos cubanos* plantean: “Conocer la vida y la obra de los pensadores cubanos es

“abrir surcos”, que posibilitan aquilatar las raíces de nuestra pedagogía actual”. (p.2) En este estudio declaran a los mayores exponentes de la pedagogía cubana como: “...guías espirituales de la sociedad cubana.”, reconocimiento más que merecido por la grandeza de sus pensamientos y obras. Entre otros mencionan a: Félix Varela y Morales (1788-1853), José de la Luz y Caballero (1800-1862), Enrique José Varona y Pera (1849-1933), José Martí y Pérez (1853-1895), Alfredo Miguel Aguayo y Sánchez (1866-1948), Julio López Rendueles (1895-1986), Herminio Almendros Ibáñez (1898-1974), Ernesto García Alzola (1914-1996), Raúl Ferrer Pérez (1915-1993) y Graciela Barraqué Nicolau (1925-2001).

Resulta oportuno para el presente estudio el análisis de la obra de los grandes pedagogos cubanos y sus valoraciones y aportes acerca de la categoría formación, para lo cual es imposible dejar de mencionar al padre Varela y su trascendental obra, la cual ha sido objeto de amplios estudios en Cuba, desde el siglo XIX hasta la actualidad por diferentes generaciones entre los que se destacan en diferentes períodos históricos: José Ignacio Rodríguez, fines del siglo XIX, Antonio Hernández Travieso, mediados del XX, y Eduardo Torres Cuevas, a fines del siglo XX.

La filosofía en la educación de Varela nos legó un gran valor el cual radica en su profundo carácter crítico, revolucionario y transformador, que en su época provocó una revolución en las concepciones pedagógicas. Varela pensó en la formación de un ideal de hombre que debía educarse para resolver los problemas que existieran en su entorno, siempre buscando la verdad hacia la ciencia para ponerla al servicio del progreso social.

Gallegos (1989) en su obra *Para un estudio comparativo entre las cartas a Elpidio y la Edad de Oro*, en Anuario del Centro de Estudios Martianos expresó:

La experiencia pedagógica de Varela, su indiscutible estirpe de formador, lo llevan a defender presupuestos educativos que hoy constituyen verdades probadas. La certeza de que una idea, un concepto, un modo de actuar o de ver, no puede transmitirse con éxito sin el conocimiento del receptor, el convencimiento de que no es imponiendo un criterio o combatiendo al contrario, como llega a lograr que el otro piense lo que deseamos, sino de que lo que se trata es de convencer al interlocutor, de ir poco a poco persuadiéndolo no solo de que estaba equivocado, sino de que lo que le proponen es más razonable y mejor, era un concepto que Varela poseía entonces, y del que da prueba en las Carta. (p.62)

En la presente investigación se comparte este profundo y necesario pensamiento, que tiene vigencia en el contexto histórico social que vive la educación cubana en la actualidad, donde lo más importante es convencer y demostrar a los agentes y agencias implicados, la necesidad de las transformaciones que deben acontecer en el ámbito institucional para poder perfeccionar el trabajo educativo, con vista a cumplir los fines y objetivos propuestos en la formación de los estudiantes de la educación preuniversitaria. Este proceso debe ser continuo, de esclarecimiento, de demostración, de convencimiento y sin imposición, para lograr que los diferentes agentes y agencias estén comprometidos, con sentido de pertenencia y comprendan la pertinencia de lo que se plantea.

En este mismo orden, las consideraciones generales que aparecen en la obra *Antología del pensamiento de grandes pedagogos cubanos*, de Chávez y Pérez (2018), acerca del pensamiento de Félix Varela, son un exponente de lo que aquí se plantea, razón por la cual resulta imprescindible la siguiente reflexión: “La educación como medio de transformar al hombre, de crear un ciudadano que la patria necesita, se encuentra en la

base misma de la pedagogía cubana y es tan actual como en el momento en que Varela vivió” (p.57).

El autor coincide con este pensamiento por la urgencia de cambios en la educación, como transformador del hombre, para lo cual se debe tener muy presente el pensamiento de los grandes pedagogos. Los educadores, investigadores y especialistas de hoy deben retomar lo mejor del pasado y con un pensamiento abierto y creativo diseñar el futuro, siempre poniendo en el centro de atención la formación del estudiante que va a enfrentar un mundo lleno de dificultades, con grandes crisis económicas y con un desarrollo tecnológico sin precedentes, donde él, como agente activo será quien deba adaptarse a la realidad y transformarla en beneficio de la sociedad y defendiendo sus propios intereses.

Muy a tono con la problemática que se plantea de la necesidad de cambios en la educación, atemperando a los estudiantes a la situación actual, está el pensamiento de De la Luz (1950) cuando expresó: “educar no es solo enseñar gramática y geografía y física e historia; educar es temprar el alma para la vida.” (p.442), pensamiento que permite comprender que hay que formar a un hombre integral capaz de enfrentar la realidad, adaptarse a ella y transformarla.

No se puede pasar por alto en un análisis de esta naturaleza el pensamiento martiano que constituye fuente teórica de la educación cubana y es la síntesis creadora de lo más genuino del pensamiento pedagógico cubano. Martí concebía la educación como un derecho del ser humano. Era un pedagogo innato, que tenía fe profunda en la educación, sobre todo en aquella que prepara realmente para la vida.

Atribuía gran importancia a los sistemas educativos, planes de estudio, programas, métodos y actividades, es decir; al conjunto armónico que conlleva a la formación de un hombre nuevo.

Al referirse Martí (1965) a la educación dijo: “La educación nueva hacía surgir al hombre nuevo del cual América Latina estaba necesitada: Hombres vivos, hombres directos, hombres independientes, hombres amantes, eso han de hacer las escuelas, que ahora no hacen eso” (p.85). Es evidente que un hombre formado integralmente es el que el apóstol quería ver surgir en las escuelas de América Latina. Considerando que la formación del hombre debe tener un carácter integral; para ello se debe lograr en el estudiante la unidad dinámica entre los conocimientos útiles, el desarrollo del pensamiento creador, la responsabilidad de actuar para transformar el medio natural y social que lo rodea y la formación de valores morales. En armonía con este pensamiento Cuba inició y lleva adelante una profunda revolución cultural y educacional. Como resultado de este empeño, se elevan extraordinariamente los niveles educacionales de la población.

La concepción pedagógica martiana tiene un fundamento humanista y una dimensión político-social al estar estrechamente relacionada con la legítima cultura latinoamericana. Sus ideas tuvieron poca repercusión en su tiempo, pero las nuevas generaciones las retomaron como arma de lucha para el progreso social y constituyen en la actualidad un sólido pilar de la educación revolucionaria. El proyecto educativo que concibe Martí para América Latina en la segunda mitad del siglo XIX tiene una óptica de futuro y se ha materializado en el sistema educativo cubano, a través de la obra de la Revolución.

La política educacional del Partido Comunista de Cuba se fundamenta en la concepción marxista leninista y en los principios martianos acerca de la formación integral de las

nuevas generaciones. La Revolución ha garantizado, el derecho de los ciudadanos a la educación.

Así mismo, resulta imprescindible para el desarrollo de esta obra el pensamiento formativo de Fidel Castro como máximo exponente de las ideas martianas. Castro (1971) al referirse a la educación precisa la concepción martiana en las condiciones de una profunda revolución social. “educar es preparar para la vida, comprenderla en sus esencias fundamentales, de manera que la vida sea algo que para el hombre tenga siempre un sentido, sea un incesante motivo de esfuerzo, de lucha de entusiasmo” (s/p). En este mismo año en el mes de noviembre en conversaciones con los estudiantes universitarios chilenos, insiste: “... ¿Qué es educar? Es preparar al hombre (...) para cumplir con sus más elementales deberes sociales, para producir los bienes materiales y los bienes espirituales que la sociedad necesita” (s/p).

En el pensamiento y en el accionar de Fidel Castro siempre han estado presente los jóvenes, como el centro de las principales transformaciones y cambios en el desarrollo de la construcción de una sociedad cada día más justa y con una cultura integral capaz de adaptarse a las nuevas y cambiantes condiciones que nos depara el desarrollo del mundo actual y en su definición sobre educar, en los primeros años de la revolución, se puede apreciar la línea de trabajo a seguir y la continuidad del pensamiento martiano de formar hombres que estén preparados para enfrentar los retos que tienen ante sí, y para ello, en el contexto de la educación preuniversitaria, es necesario realizar los cambios y las transformaciones que permitan cumplir con la formación de ese joven capaz de tomar decisiones acertadas para forjar su futuro en beneficio de la sociedad y en correspondencia con sus necesidades y aspiraciones personales.

En la obra de Cárdenas (2007), *Estudio del pensamiento de Fidel Castro sobre educación desde su condición de educador social*, expresó:

En el pensamiento de Fidel Castro se aprecia una síntesis del papel de la práctica en la educación de la personalidad. Considera que en la escuela no se pueden permitir actitudes que distorsionen el sentido de la educación. Ha insistido en la necesidad de crear escuelas de todo tipo, para que sea real la oportunidad de todos de potenciar sus aptitudes, creando condiciones para un desarrollo multifacético de toda la sociedad. (p.82)

De estas consideraciones de Mirta Paula Cárdenas González, podemos inferir el valor que Fidel le concede a la formación de los jóvenes, buscando que cada uno logre encontrar sus verdaderos intereses, la utilidad de su trabajo y experimente una realización que favorezca su beneficio personal, familiar y, por consiguiente, social. Por otra parte, en las conclusiones de su obra dice:

Este sistema de pensamiento trasciende el tiempo y las fuentes que le dieron origen, enriqueciendo desde una perspectiva propia las ideas más representativas del pensamiento cubano y universal, particularmente, de José Martí y Carlos Marx, en una unidad de continuidad y ruptura, adaptado a las circunstancias en que se ha desenvuelto el proyecto social cubano y se concretan en la política educacional que trazan el Partido y el estado cubano y en este sentido se convierten en patrimonio de la sociedad, a su vez aporta tesis, reflexiones, argumentos, principios, que rebasan el contexto y tienen valor universal para la Pedagogía como ciencia y para los procesos sociales renovadores. (p. 118)

Indiscutiblemente el pensamiento de Fidel Castro es pertinente y necesario porque como se puede apreciar en lo antes expuesto, ha guiado a todos los educadores cubanos para dar continuidad a la bella obra que es la revolución educacional que tiene el propósito de lograr en las nuevas generaciones una formación cada vez más integral.

Análisis necesario sobre la categoría formación

Por tal motivo, en el proceso educativo, la categoría formación tiene gran notabilidad. Las diferentes ciencias de la educación participan de ella; es por eso que resulta necesario la aclaración del término, en particular, para el presente objeto de estudio en el análisis sobre la educación preuniversitaria.

En Cuba a esta categoría se le otorgan diferentes significados; se emplea como sinónimo de educación, como función del proceso educativo, unido directamente al desarrollo y también se distingue como formativa, la guía espiritual que necesariamente tiene que tener el sujeto, además del elemento instructivo. Por eso se habla con frecuencia de: formación de valores o educación en valores.

Lo significativo, por tanto, es tener presente cuándo se emplea en un sentido o en el otro, para así no perder el rumbo en el pensamiento pedagógico y evitar las incongruencias que, en última instancia, debilitan a la ciencia.

Por tal motivo el autor entiende oportuno diferenciar estas categorías para la mejor comprensión de su obra. La Real Academia Española (RAE) ofrece las definiciones de la siguiente manera:

La formación (del latín *formatio*, -onis) como la “Acción y efecto de formar”. Así pues, es una palabra asociada al verbo formar, definida en el aspecto que nos interesa como “Adquirir más o menos desarrollo, aptitud o habilidad”. Esta definición nos da un

acercamiento a lo planteado en el presente estudio, que se relaciona con la formación de los estudiantes de preuniversitario.

Por otro lado, define a la educación (del latín *educatio*, -onis) como la “Acción y efecto de educar”, nuevamente asocia la palabra a un verbo el de educar, como “Dirigir, encaminar, doctrinar”. La educación se convierte en un proceso de socializar a las personas con el objetivo de formar y acrecentar sus habilidades. Su fin último es ayudar en la conservación de valores y transmitir una cultura. Así se convierte en un concepto más amplio que el de la formación, ya que desarrolla a las personas en todos sus niveles, siendo un eje fundamental de la sociedad y de la vida de cada individuo.

De este punto se puede extraer determinadas conclusiones, como la distinción conceptual entre formación y educación. Dos conceptos paralelos y entrelazados pero diferentes como se puede apreciar en las definiciones anteriores. Igualmente se habla de necesidad de adaptación, de necesidad de evolución ante los distintos conceptos y formas en que se puede hacer uso de esta palabra. Siendo la educación y la formación constante en el ciclo de vida de una persona, para al final, en el caso particular de esta investigación, preparar a ese joven para enfrentar los retos que tiene por delante construyendo su porvenir como motor y eje de ese aprendizaje futuro.

La categoría “formación” en su sentido más amplio (filosófico) es vista como orientación del desarrollo hacia el logro de un fin determinado, es decir, hacia donde este debe dirigirse, por lo que es más bien un medio para lograr la formación del hombre, por tal razón y siguiendo la lógica investigativa es momento de reflexionar sobre la categoría formación laboral.

1.2 Reflexiones actuales sobre la formación laboral. Enfoques pedagógicos

Resulta verdaderamente polémico y complejo hablar de formación laboral en un mundo tan cambiante y convulso, si de estándares y entornos de trabajo se trata. Es igualmente indiscutible que, desde la comunidad primitiva, el hombre ha vivido del trabajo que sale de sus manos y que, por otra parte, según el pensamiento filosófico de nuestros clásicos, es considerado como un ente transformador y desarrollador del propio hombre. Es oportuno recordar las connotadas aseveraciones de Engels (1978) y Marx (1990) al hablar sobre el trabajo: "...la condición básica y fundamental de toda la vida humana, y lo es en tal grado que hasta podemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre" (p.213)

El hombre se enfrenta a la materia natural como una potencia de la naturaleza. Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y la mano, para apropiarse de la materia natural en una forma útil para su propia vida. Al actuar por medio de este movimiento sobre la naturaleza exterior y transformarla, modifica a la par su propia naturaleza. Desarrolla las potencias que dormitan en él y somete el juego de sus fuerzas a su propio dominio. (p.171)

¿Acaso se puede dar una mirada a la formación laboral en la actualidad desde concepciones filosóficas tan antiguas? Pues la respuesta está en una simple palabra constituida por tan solo dos letras, pero que constituye un monosílabo irrefutable: sí.

Evidentemente en las palabras de los clásicos se contiene, con independencia de la diversidad semántica o de enfoque de estos conceptos, una idea común explícita o subyacente: El trabajo permite al hombre interactuar con la naturaleza y la sociedad de manera protagónica y activa.

Esta realidad no ha cambiado en la actualidad. El hombre sigue “construyendo” o “destruyendo” a partir del trabajo que sale de sus manos. Y no es precisamente por la intención de bromear o decir algo jocoso por lo que se utilizan estos términos semánticamente contrarios, sino todo lo contrario, es que realmente algo marca la diferencia entre actuar de manera positiva o negativa ante la construcción del destino de la humanidad y es la educación.

En la presente investigación no se pretende inventar el papel de la educación en la sociedad porque es algo suficientemente tratado por estudiosos a lo largo de la historia, y por consiguiente no da lugar a duda, lo que se pretende como parte de este estudio es analizar, desde una perspectiva desarrolladora, el papel de la formación laboral en la formación integral del estudiante de preuniversitario, pero no a partir de la formación técnica especializada, sino desde una formación general, integradora, y que incluye a este nivel educativo.

La política educativa de la Revolución en correspondencia con la necesidad histórica exige a la educación y a las asignaturas que conforman el plan de estudio y los programas, dar un salto cualitativo para ponerse a la altura de las nuevas exigencias de la época. En particular, el proceso de formación laboral, que tan importantes aportes hace a la educación integral de los estudiantes y a la que le corresponde, ocupar un lugar destacado en las nuevas realidades históricas.

Por lo antes expuesto para enfrentar el objeto de estudio concebido, se considera necesario profundizar en los fundamentos relacionados con las categorías: formación, formación laboral, cultura laboral, actividad laboral, orientación laboral y empleabilidad, como ideas básicas para enfrentar, desde la orientación laboral como eje temático

articulador, la concepción propuesta para favorecer la dirección del proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario.

Como se ha podido precisar en el epígrafe anterior, se revelan algunas maneras acerca del tratamiento que se le ha dado a la categoría formación, lo que permite esclarecer y orientar un poco más el significado de esta categoría. En la obra de Chávez y otros (2005) se hacen valoraciones sobre la función de la formación en la educación y al referirse a esta categoría comentan: “(...) expresa la dirección del desarrollo, es decir, hacia donde este debe dirigirse (...) el nivel que alcance un sujeto en cuanto a la explicación y comprensión que tenga de sí mismo y del mundo material y social” (p. 10).

En la pedagogía cubana, la formación del hombre se concibe, como la derivación de un conjunto de actividades organizadas de modo sistemático y coherente, que le permiten poder actuar consciente y creadoramente. Este sistema debe prepararlo como sujeto activo de su propio aprendizaje y desarrollo. Dentro del proceso formativo, la formación laboral ocupa un lugar importante.

El sistema educativo cubano tiene un importante legado desde el siglo XIX para el patrimonio conceptual sobre la formación laboral expresado en el ideario educativo de los más ilustres pensadores cubanos, entre ellos José Martí y Pérez (1853-1895), José de la Luz y Caballero (1800-1862), Enrique José Varona (1849-1933).

En la actualidad los trabajos más representativos analizan la formación laboral a partir del principio de la integración del estudio con el trabajo y conciben actividades docentes y laborales dirigidas a perfeccionar el quehacer pedagógico en diferentes educaciones, con un basamento martiano y fidelista. Hacen énfasis en la necesidad de que todos los estudiantes transiten por áreas de trabajo fundamentales, para adquirir los conocimientos,

habilidades y hábitos laborales transferibles a otras esferas de trabajo de la producción y los servicios en función de una adecuada preparación para la vida.

Los trabajos científicos que más han aportado a este estudio han sido los siguientes: *Estudio histórico-crítico de los enfoques pedagógicos de la asignatura Educación Laboral en la educación general cubana a partir de 1959*, del Doctor Leonardo Pérez Lemus (2004), el libro de texto *Formación Laboral en la Escuela General* de la carrera de Licenciatura en Educación en la especialidad de Educación Laboral e informática de los autores el Doctor Wildo Andrés Baró Baró, el Doctor Mario Borroto Pérez y el Master Marcos Miguel Morales Echazábal (2010), *La formación laboral de los estudiantes con necesidades especiales* de la Doctora Rosa Adela Leyva Mariño (2011) y *La formación laboral de los estudiantes de preuniversitario* de la Doctora Ada Iris Infante Ricardo (2011), entre otros.

Resulta prudente sistematizar la definición de formación laboral por varios autores para una mejor comprensión de esta categoría, así como una breve referencia de sus antecedentes en Cuba.

Según Moreno (1998):

La enseñanza manual cubana arribó al siglo XX distinguida por un casi nulo desarrollo en el plano práctico, con excepción de algunos momentos en que apareció durante la colonia el interés por el trabajo manual. En oposición a este particular, el pensamiento educativo cubano en el siglo XIX acumuló un valioso patrimonio conceptual expresado en el ideario educativo de los más ilustres pensadores cubanos, no es por casualidad que Varona defendió la introducción de

esa concepción del Trabajo Manual en la escuela cubana. Consideró que el Sloyd “va a estimular la inteligencia a través de los músculos y los sentidos” (p. 101).

Al referirse a esta etapa del desarrollo de la formación laboral en Cuba Pérez (2004) en su obra expreso:

La orientación filosófico-pedagógica fue esencialmente positivista en los primeros años de la República y después se perfiló hacia el pragmatismo, al asumir los principios de la Escuela Nueva a partir de la década de los años 30. La orientación era, por tanto, eminentemente utilitarista (p.58)

Continuó expresando en sus reflexiones:

No se concebía el carácter politécnico de ésta. Se aprecia poco vínculo con la más legítima tradición del pensamiento teórico cubano en relación con el principio del trabajo en la escuela. No se corresponde con la concepción martiana acerca de la relación del estudio con el trabajo. (p.60)

Estas reflexiones nos dan la medida de cómo fueron los antecedentes de la formación laboral y todo el proceso que ha tenido que ir desarrollándose para su evolución hasta nuestros días.

Por otro lado, en esa etapa también se distinguió el maestro De la Luz (1952), quien precisó el papel del trabajo en la formación del hombre: ¡Felices (...), felices aquellos niños y aquellos hombres que se ven obligados a trabajar para instruirse y complacer a los demás! (p.85).

Otro intelectual que en su obra se refirió a la formación del hombre a través del trabajo legando toda una concepción acerca de la combinación del estudio con el trabajo fue Martí

(1963), en sus ideas educativas, el trabajo resulta de vital importancia en la formación del hombre cuando dice:

La educación, pues, no es más que esto: la habilitación de los hombres para obtener con desahogo y honradez los medios de vida indispensables en el tiempo en que existen, sin rebajar por eso las aspiraciones delicadas, superiores y espirituales de la mejor parte del ser humano. (p. 278)

Con estas consideraciones queda claro que en el pensamiento martiano no existen rasgos esenciales de positivismo ni de pragmatismo, que su filosofía es de carácter humanista y trascendente. La educación para la vida que Martí planteó, incluye: el trabajo, la técnica, la tecnología, la formación moral, intelectual y cultural como medios para llegar a un fin más alto, lo que se demostrará después.

En el pensamiento pedagógico cubano, las ideas de Martí y de los grandes pedagogos cubanos que le precedieron acerca del trabajo, están presente como guía en los nuevos contextos y esto se puede apreciar en varios autores que han asumido la formación laboral desde las perspectivas de la formación integral del estudiante.

Como es conocido, el líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro siempre ha puesto en el centro de atención la formación de los jóvenes con una cultura general integral y le dio gran importancia a la relación armónica entre el estudio y el trabajo; en la Clausura del VII Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, expresó:

Los maestros, aunque ahora van a sembrar yuca, boniato y plátano junto con los estudiantes, a limpiar, arrancar cebolleta y todas esas cosas producen como fruto

fundamental el desarrollo de los conocimientos y la preparación del hombre para la vida en todos los sentidos (Castro, 1991, p.3).

Al referirse a la formación laboral investigativa insistió en que, el estudiante aprende cómo darle solución a los problemas que se presentan en su contexto de actuación, los que incluyen los problemas del medio ambiente comunitario, como premisa para lograr una educación de calidad en el Siglo XXI. También reflexionó sobre la estrategia curricular de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, que abarca un sistema de saberes sobre el medio ambiente y la educación ambiental, que requiere de la determinación de las potencialidades de los contenidos de las asignaturas en cada una de las disciplinas y años según sus objetivos para lograr la integración de lo académico, lo laboral y lo investigativo en la dimensión curricular. Esta concepción recorre todas las reflexiones de Castro.

Por otra parte, la enseñanza de los idiomas para Fidel era muy importante y entre sus aspiraciones de formar un hombre nuevo con una cultura superior dadas las condiciones de la educación cubana y el desarrollo alcanzado, sitúa el dominio de varios idiomas como componente de la cultura general e integral. Establece cierto nivel de jerarquización en la enseñanza del idioma, pues dice que el español es el que mejor se debe conocer y aplicar, el inglés debe ser dominado lo mejor posible y el francés debe también conocerse. Castro (2001) en el mes de marzo señaló:

Esa va a ser una de las manifestaciones de cultura y de una cultura general integral en Cuba. Es una buena noticia, el interés de las personas por los idiomas (...) Es muy importante que los maestros primarios sigan el curso de inglés (...) que le empiecen a dar elementos de idioma a los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado (...) cualquiera comprende que ese niño no debe llegar a sexto grado sin haber

oído pronunciar nunca una palabra, ni conocer una sola palabra del idioma inglés, e incluso del francés. (s/n)

La concepción materialista dialéctica de la actividad, (valorativa, práctica, cognoscitiva y comunicativa) se constituye en piedra angular de los fundamentos que Fidel Castro da a la educación.

La idea de que la educación laboral es parte del contenido y es resultado que se debe alcanzar en la educación que se lleva a cabo en la institución educativa, coincide con la idea martiana de estudiar las materias escolares en una sesión y en la otra manejar la azada en el campo como medio para enriquecer todo lo que se aprenda. Es un potente medio educativo que debe contribuir al fin de la educación en la institución educativa y distingue la importancia del trabajo porque el trabajo educa en la medida que se refleja en la vida espiritual del hombre.

A modo de conclusión, después de reflexionar sobre las ideas antes expuestas, resulta evidente que la tarea de la formación de las nuevas generaciones como inculcara Fidel debe ser asumida con interés, amor y dedicación, por parte de todos los factores que estén involucrados en ello. Por lo que hay que acentuar la necesidad de que el sujeto actúe, observe, descubra, investigue, tenga iniciativas, es decir incitar la actividad del sujeto, que aprenda haciendo, que el conocimiento surja de la acción.

Los investigadores cubanos que han profundizado en estudios sobre la formación laboral concuerdan en que esta constituye piedra angular de la formación integral del individuo, en este sentido para Cerezal (2001):

La formación laboral es el proceso de transmisión y adquisición, por parte de los alumnos, del conjunto de los valores, normas, conocimientos, habilidades,

procedimientos y estrategias que se necesitan para analizar, comprender y dar solución a los problemas de la práctica social, y que están encaminadas a potenciar el saber hacer y cómo hacerlo. (p.13)

En la definición de este autor existen elementos meritorios que deben ser manifiestos, ejemplo de ello es considerar que la formación laboral es un proceso ligado estrechamente a la práctica social. Este carácter de la formación laboral implica toda una dialéctica, en la que el estudiante conoce los problemas y se involucra en su solución. También tiene en cuenta la formación de convicciones como un elemento vital de la esfera axiológica, de forma estructurada, partiendo del acatamiento a las normas y su aprensión por el estudiante.

Por otra parte, según Baró (2003), la formación laboral es:

(...) el proceso mediante el cual se prepara al estudiante para que sea capaz de utilizar los conocimientos, hábitos y habilidades generales y politécnicas en la actividad transformadora concreta mediante el trabajo, orientado por el sistema de valores adquiridos tanto en las clases como en la práctica cotidiana. (p.18)

En este sentido se considera que la formación laboral no es solamente el conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas laborales, etc., como se ha dicho en ocasiones, esta desarrolla también los valores, sentimientos, actitudes, modos de actuación, amor e identificación por lo que se hace en un contexto determinado, y por tal motivo se considera que la formación laboral es un componente esencial en el proceso de formación integral del estudiante.

Por otro lado, Pérez (2004), en el texto *Educación, formación laboral y creatividad técnica*, se acerca más al crecimiento del individuo como persona al reconocer que “los

conocimientos, habilidades, destrezas y valores constituyen medios para algo más cualitativo que es el proceso de crecimiento de las cualidades psíquicas, tanto prácticas como intelectuales del sujeto” (p. 15).

Otros investigadores, que definen formación laboral son Alarcón y Gómez (2006) quienes consideran que:

La formación laboral es mucho más amplia y compleja que el desarrollo de habilidades, hábitos, capacidades y competencias para determinada labor por muy importante y necesaria que estas sean (...) debe formar parte de la personalidad como un todo integrado, donde se involucre tanto la esfera motivacional-afectiva como la cognitivo-instrumental (...) e influir de forma determinante, en el nivel superior de regulación de la conducta de cada sujeto. (p.4)

Los referidos investigadores y el colectivo de otras investigaciones, que han trabajado sobre esta propuesta, al parecer le dan otra significación diferente a la que se viene planteando, pues la refieren más como una función del proceso educativo vinculada al desarrollo, centrada en la preparación de los estudiantes.

En resumen, la formación laboral es un componente esencial del proceso educativo (enseñanza-aprendizaje), que posee sus peculiaridades pero que no se desvincula del proceso educativo integral, sea general o especializada en la búsqueda de las competencias laborales que favorezcan el enfrentamiento a la vida sociolaboral.

En el presente estudio se asume la definición dada por Leyva y Mendoza (2009) que consideran a la formación laboral como:

(...) proceso de naturaleza psicopedagógica dirigido al desarrollo de las cualidades de la personalidad que orientan al sujeto hacia la prestación de los servicios y a la

obtención de productos de utilidad y necesidad social en la preparación a lo largo de la vida (p. 10)

Estos investigadores consideran a la formación laboral como proceso y resultado y dejan claro el carácter social (productos y servicios de utilidad y necesidad social) y desarrollador (desarrollo de cualidades de la personalidad a lo largo de la vida) de la formación laboral. La pertinencia para esta investigación está dada en que se explica por qué la formación laboral constituye un proceso que tiene lugar en un marco social y transcurre de acuerdo con fases y leyes propias. Como elemento característico a considerar en la definición es concebir la formación laboral como un pilar esencial en el proceso de formación y desarrollo del estudiante y que esta crea los escenarios que garantizan la motivación para la formación de habilidades, destrezas, aptitudes y competencias tan necesarias en la sociedad, además que le sirve para toda la vida.

En este proceso, no solo se crea un producto como lo define Rubinstein (1969), sino que “(...) se desarrollan las aptitudes del ser humano, se forma su carácter, se forjan sus principios ideológicos y se transforma su postura con respecto a la actuación práctica” (p. 627), es decir se transforman las cualidades individuales de los sujetos a partir de las acciones emprendidas.

Todas las acciones que se desarrollan en la formación laboral van dirigidas a la formación de una cultura laboral, para J. Martí, en un sentido amplio, la cultura comprende: el desarrollo del lenguaje, las tradiciones, las ciencias (técnica y tecnología), las costumbres, las creencias, la moral, los valores, las aptitudes humanas, así como las instituciones y la vida social en su conjunto. Esta precisión es necesaria para comprender que formar a un hombre culto -que vale decir libre-, resulta un proceso complejo e integral que requiere

tener en cuenta una multiplicidad de elementos que se dan en una interrelación dialéctica. No se puede separar, por ejemplo, la formación científico-técnica y tecnológica del hombre, de la moral y de los valores, así como de los otros componentes que conforman la cultura.

Cerezal (2001) en la obra citada: La formación laboral en los umbrales del siglo XXI, plantea:

(...) si se quiere formar una adecuada cultura laboral es necesario desarrollar un proceso de formación dirigido y preparado con ese fin, en el que el alumno se relacione directamente con actividades de tipo laboral y donde interviene no solo la escuela, sino todo el sistema de influencias sociales que actúan sobre el individuo.

(p.71)

Por tanto, la cultura laboral se aprecia como un resultado que se obtiene y que forma parte indispensable de la preparación del hombre para el trabajo y, en definitiva, para la vida sociolaboral activa. En este caso, el autor de la obra antes mencionada diferencia la formación laboral de la cultura laboral, al apreciar a la primera como proceso y a la última como resultado. En realidad, se trata de un mismo proceso, porque en la medida en que se desarrolle la formación laboral, se está adquiriendo una cultura laboral y viceversa.

Después de realizar las reflexiones pertinentes sobre formación, formación laboral y cultura laboral es necesario hacer algunas reflexiones sobre el término actividad laboral con vista a que se entienda mejor la obra que se está gestando.

El término actividad, en su etimología, significa: “facultad de obrar, conjunto de operaciones, o tareas propias de una persona o entidad”. Este origen de la palabra

permite enunciar algunos tipos o formas de actividad como son: actividad filosófica, actividad religiosa, actividad científica, actividad pedagógica, actividad laboral, entre otras. El conocimiento de la actividad desde lo filosófico aporta una base teórica para dominar e interrelacionar con los diferentes enfoques teóricos que se manifiestan en la realidad, tener presente su definición desde esta perspectiva es mirar con un sentido crítico las concepciones que se reflejan hoy en día con respecto a la actividad laboral y al resto de sus avenidas.

Pérez y Merino, (2015) publicaron en la cuenta (<https://definicion.de/actividad/>) la definición de actividad como un concepto que procede del vocablo latino “activitas”. Este término es fruto de la suma de tres componentes claramente diferenciados como son los siguientes:

- “Actus”, que puede traducirse como “llevado a cabo”.
- “-ivo”, que se utiliza para indicar relación activa o pasiva.
- El sufijo “-dad”, que se emplea para indicar “calidad”. (s/n)

Por otra parte, se refieren estos autores a la definición desde varias perspectivas, por ejemplo:

Se trata de las acciones que desarrolla un individuo o una institución de manera cotidiana, como parte de sus obligaciones, tareas o funciones.

En el ámbito de la economía, una actividad es un proceso que supone la producción y/o el intercambio de servicios y bienes con la finalidad de satisfacer las necesidades del ser humano. Una actividad económica, por lo tanto, suele implicar la obtención, el procesamiento y la comercialización de materias primas.

A nivel general, la noción de actividad alude al movimiento, el quehacer o el proceso vinculado a un cierto sector o ámbito. De este modo, puede hablarse de actividad laboral, actividad volcánica, actividad física, actividad cultural y muchas otras.

Según el Diccionario enciclopédico de filosofía (2004) la actividad es:

Forma específicamente humana de relación activa con el mundo circundante cuyo contenido estriba en la transformación del mundo en concordancia con un objetivo. La actividad del hombre presupone determinada contraposición del sujeto y el objeto de la actividad, el hombre pone al objeto de la actividad en contraposición consigo mismo, como el material que debe recibir una nueva forma y nuevas propiedades, es decir, convertirse de material en producto de la actividad. Toda actividad incluye en sí un objetivo, determinados medios, el resultado y el propio proceso de la actividad y por consiguiente una característica inalienable de la actividad en su carácter consciente. La actividad es la fuente motriz real del progreso social y es condición de la existencia misma de la sociedad. (p.151)

Como se puede observar, en esta definición hay elementos claves para que el hombre pueda obrar: la relación activa con el mundo, su transformación, la búsqueda de un fin, así como de un objetivo de carácter consciente que le garantice, dirigir el progreso social y su existencia.

En tal sentido se aprecia el papel que debe reflejar la actividad laboral desde las diferentes agencias educativas; por su parte la educación en el preuniversitario debe contribuir, a través de sus acciones, a que en los estudiantes se reconozca la formación de los sentimientos morales como: el amor al trabajo, la responsabilidad, la honestidad, la laboriosidad, la disposición favorable hacia la realización de la actividad, la de regular su

actuación, la organización y dirección de los procesos laborales, técnicos, tecnológicos y de los servicios, al conocimiento de habilidades y destrezas generales y de las diferentes profesiones, al desarrollo de las competencias laborales, de los hábitos de trabajo en colectivo, a la perseverancia, la creatividad, la iniciativa creadora, en fin, al desarrollo de la personalidad.

La actividad únicamente no debe estar restringida por su esencia y significado al proceso docente, a la labor educativa, sino también a la de su desarrollo cognitivo, quiere decir esto que debe distinguirse en su estrecha interrelación: cognitiva y afectiva.

En este sentido Cerezal (2001), al referirse al trabajo aseveró: “El concepto trabajo puede utilizarse en sentido muy cercano a la actividad y a la práctica, pero no se identifica ni por su contenido ni por su extensión con estos” (p.12). Por lo tanto, el trabajo como “actividad laboral” debe estar presente en la concepción del proceso educativo para que este cumpla sus funciones formativa y desarrolladora. Hay que tener presente que el trabajo se define, no por el carácter de su resultado final, sino por la propia actividad, por el modo de su realización, la variedad de objetivos y la naturaleza de la motivación.

En este sentido en la obra “José de la Luz y Caballero y la Pedagogía de su época”, de Cartaya (1981) hace referencia a lo que sentencio José de la Luz y Caballero al referirse al trabajo: “Vincular la enseñanza con la vida y la teoría con la práctica para enseñar a los niños a razonar. Sólo así, insistió, la escuela cubana lograría formar hombres verdaderos y no superficiales” (p.78).

A través de estas ideas se puede inferir el valor que tiene el carácter laboral de la enseñanza encaminada a la solución de problemas de la vida social, el respeto al trabajo y hábitos de la conducta laboral, valores y normas de relación con el mundo, donde el

individuo piense y actúe creadoramente. Por esta vía llegamos a otra categoría que es imprescindible reflejar en esta obra por ser el eje articulador de la misma, la orientación laboral.

En las sociedades actuales del conocimiento ocurren cambios y transformaciones que son visibles en el currículo escolar, no se encuentra exenta a esta realidad la educación preuniversitaria cubana pues, es necesario dar respuesta, a través de un proceso de orientación laboral eficiente y competitivo, a todas las problemáticas profesionales y humanas. Por tanto, se requiere del reconocimiento y tratamiento teórico y metodológico de esta categoría.

Este vocablo proviene del verbo orientar, el cual tiene su origen en el latín “oriri” cuyo significado es “nacer”. La palabra orientar se deriva de oriente y es allí donde nace el sol. Resulta que en la antigüedad las personas se orientaban según la posición del sol, el cual sale todas las mañanas desde el este (también llamado oriente) y se opone por el oeste, y así se podía determinar más o menos la ubicación de alguien o algo en un momento y lugar dado

Orientar tiene varios sinónimos entre ellos: establecer, situar, guiar, asesorar, informar, conducir, instruir, adiestrar, sugerir, recomendar, asesorar, reconocer, examinar, indagar, buscar, educar.

En las obras sistematizadas sobre el debate de orientación laboral se constata, que en los enfoques que se conciben en la literatura pedagógica, didáctica, técnica, entre otras, la mayoría de los especialistas refieren lo laboral con énfasis en el resultado (egreso profesional) y no en el proceso de formación básica y especializada que reciben los estudiantes durante la educación media básica, técnico profesional o universitaria.

Al decir del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, SIOIE (2010), la orientación laboral es:

Un proceso continuo, sistemático, e intencional que consiste en una serie de acciones programadas y estructuradas para facilitar que las personas en búsqueda de empleo accedan en las mejores condiciones al mercado del trabajo. Se trata de un acompañamiento individual o grupal en el que se facilita que las personas usuarias reflexionen sobre su situación laboral, tomen decisiones sobre sus proyectos ocupacionales y actúen de forma autónoma en la búsqueda de empleo mediante la planificación de sus objetivos laborales a corto, medio o largo plazo y de las actuaciones para conseguirlo. (p. 59)

Por tanto, se puede inferir que la orientación laboral es un proceso continuo, sistemático e intencional que se manifiesta desde las primeras edades del individuo con la influencia de la familia, la institución educativa y la sociedad en su conjunto.

Es significativo refrendar que en el caso de los estudiantes del preuniversitario la orientación laboral debe estar concebida con el propósito de que puedan acceder en el futuro en las mejores condiciones posibles, al mercado del trabajo, intencionando la seguridad y confianza, tanto en sus decisiones formativas como laborales, atendiendo a las dinámicas de los sectores económicos, las características de cada perfil profesional, los conocimientos sobre contratos laborales, gestión de prestaciones, regulación laboral actual, seguridad social, cotizaciones y salarios, jornada de trabajo, permisos, descansos y vacaciones, entre otros aspectos de interés para potenciar la empleabilidad.

Así mismo, se debe tener en cuenta que el nivel de enseñanza de preuniversitario es oportuno para, de manera intencionada, potenciar el desarrollo de destrezas, habilidades y

competencias tanto generales como específicas, lo que transita por la comprensión y puesta en práctica de las categorías analizadas con anterioridad a través de los espacios que el modelo actuante ofrece, al permitir su proyección como contenidos de las sociedades científicas y los círculos de interés. Lo cual se perfecciona con la modelación y puesta en práctica de acciones en los proyectos institucionales y de grupo, que le den continuidad a la preparación de los estudiantes para lograr que sean más empleable cuando se inserten a la vida sociolaboral.

La orientación laboral como un proceso sistemático y formativo hace referencia a una gama de acciones proyectadas y estructuradas, las cuales facilitan en las personas un aprendizaje experiencial para el desarrollo de sus competencias, promoviendo el desarrollo de estudiantes íntegros, integrales y competentes en entornos cambiantes. Tobón (2010), al expresarse a cómo debía enfrentarse el individuo a esta realidad dijo: “(...) con ética e idoneidad, en tanto articulan los saberes (saber ser, saber conocer, saber hacer) con el manejo de las situaciones externas del contexto, asumiendo los cambios y la incertidumbre con autonomía y creatividad” (p. 25).

Por todas estas razones la orientación laboral tiene un carácter sistémico, comprende las organizaciones como sistemas vivos conformados por subsistemas interdependientes que interactúan entre sí y el entorno; enfatizando, de esta manera, en las interacciones entre la institución educativa, los estudiantes, la familia, la comunidad y el entorno potencializando la progresión de los estudiantes. Es importante enfatizar que el eje central de toda intervención desde la orientación laboral es el estudiante, por lo que se busca promover las competencias para el desarrollo y bienestar futuro del mismo desde los diferentes

entornos en que interactúa y, a la vez, apoyarlo para que sea más productivo y con sentido humano, en fin, que sea más empleable.

Entender al estudiante posibilita un progreso personal de acuerdo con sus capacidades, intereses, necesidades, y las circunstancias familiares, culturales y ambientales, consiguiendo su participación no sólo en la realización de las tareas recomendadas, sino en la definición, elección y aceptación de sus objetivos educativos posteriores del preuniversitario.

Para la puesta en práctica de categorías como: actividad laboral, formación laboral, cultura laboral, empleabilidad y orientación laboral, entre otras que se relacionan directamente con la formación laboral es necesaria la comprensión de la dinámica de relaciones que en el presente estudio se da sobre el desarrollo de competencias en el individuo y su vínculo con las capacidades, habilidades y destrezas; ya que, aunque todas están ligadas son muy diferentes, pero, es muy fácil confundir un término con otro.

Según la página <https://www.significados.com/capacidad/> la capacidad es:

La cualidad de ser capaz para algo determinado, dicha cualidad puede recaer en una persona, entidad o institución, e incluso, en una cosa. Es decir, la capacidad hace referencia a la posibilidad de una entidad para cumplir con una determinada función en atención a sus características, recursos, aptitudes y habilidades. (s/n)

Referido a las personas, el término implica que un sujeto tiene condiciones para poder desempeñar un cierto tipo de tareas o funciones, bien porque es naturalmente apto, en cuyo caso se hablaría de una capacidad potencial o talento, o bien porque ha sido capacitado mediante la educación.

En este sentido, cada individuo puede tener una o más capacidades. Por ejemplo: puede tener capacidad analítica, capacidad reflexiva, capacidad física, capacidad psicológica, capacidad social, etc.

Por otro lado en la página <https://definicion.de/capacidad/> la identifican como: “Las condiciones que una persona reúne para aprender y cultivar distintos campos del conocimiento, entendida como una serie de herramientas naturales, hayan sido utilizadas por ella o no.” (s/n)

El talento sí se asocia a una actividad o área del conocimiento en particular, aunque existen diversas formas de entenderlo. La más común es utilizarlo como sinónimo de aptitud, refiriéndose a esa porción de la capacidad de una persona que sirva específicamente para interiorizar un concepto o disciplina (por ejemplo: tocar el piano). Por otro lado, existen quienes consideran que el talento es el conjunto formado por las habilidades naturales, la dedicación para aprender y mejorar, y el resultado obtenido luego de un tiempo de trabajo intenso.

Como se puede apreciar en ambas definiciones la capacidad es la aptitud con que cuenta cualquier persona para llevar a cabo cierta tarea. Es decir que todos los seres humanos están capacitados para realizar con éxito cualquier tarea, pues todos cuentan con una serie de herramientas naturales. Se define como un proceso a través del cual todos los seres humanos reúnen las condiciones para aprender y cultivar distintos campos del conocimiento, aun si estas condiciones han sido o no utilizadas, de esta manera, se hace referencia a estas condiciones como un espacio disponible para acumular y desarrollar naturalmente conceptos y habilidades.

Es muy común hablar de capacidad, sin embargo, este término debería usarse para describir la flexibilidad mental de una persona, que sirve para medir con cuanta facilidad una persona se enfrenta a un nuevo reto intelectual, de ahí la diferencia con el término talento.

Otra categoría que se relaciona con la capacidad es la habilidad. Según los autores, Pérez. y Merino.(2015):

El concepto de habilidad proviene del término latino *habilitas* y hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza (s/p)

Los autores de esta definición hacen referencia a que “la habilidad es un cierto nivel de competencia de un sujeto para cumplir con una meta específica”. También se refieren a otras definiciones con respecto a otras situaciones.

En concreto, es frecuente hablar de lo que son las habilidades sociales que pueden definirse como todas aquellas capacidades que tiene una persona para llevar a cabo lo que son las relaciones de tipo interpersonal. Así, se hace referencia a la capacidad para comunicarse, para tener empatía o para negociar.

También es muy importante hablar de las habilidades cognitivas. Estas son las que se refieren a aquellas que tiene una persona que es capaz de solucionar diversos problemas, de comprender que una determinada acción tendrá una serie concreta de consecuencias o de tomar una serie de decisiones.

La tercera clase de habilidades generales más importantes son las llamadas de tipo comunicativo, que son aquellas que determinan la capacidad de alguien para llevar a cabo el análisis de la influencia que pueden tener otras personas o incluso los medios de

comunicación, sin olvidar que también hará lo mismo con los valores o las normas que estén establecidas en la sociedad.

A todo ello habría que añadir que es frecuente que dentro del ámbito laboral se haga referencia a las habilidades del trabajador. En concreto, las que son más valoradas en un profesional son la creatividad, la destreza manual, el liderazgo, la capacidad lingüística o la destreza de tipo mecánico. Todas ellas determinarán que aquel sea un empleado competente, eficaz e importante para cualquier institución.

Cabe destacar que la habilidad puede ser una aptitud innata (es decir, transmitida por la vía genética) o desarrollada (adquirida mediante el entrenamiento y la práctica).

Según Ucha (2008), “La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio”. (s/p)

También en la página de internet <https://definicion.mx/habilidad/>, la definen como:

La habilidad supone una aptitud por parte del individuo para ejecutar una tarea, actividad o acción específica. Se relaciona con la capacidad, aunque ésta solamente entendida como una posibilidad del ser humano (habilidad y capacidad no se relacionan si hablamos por ejemplo de capacidad de almacenamiento en una computadora). (s/n)

Existen diferentes tipologías de habilidades, como las intelectuales o las físicas.

Principales habilidades:

1. Autoconocimiento
2. Empatía
3. Comunicación asertiva

4. Relaciones interpersonales
5. Toma de decisiones
6. Solución de problemas y conflictos
7. Pensamiento creativo
8. Pensamiento crítico
9. Manejo de emociones y sentimientos
10. Manejo de tensiones y estrés

Al diferenciar estos términos considerando la capacidad como el potencial que tienen todas las personas para aprender algo y la habilidad se relaciona con la capacidad de hacer algo es decir “saber cómo hacer”.

Por otro lado, es importante analizar lo que significa la categoría destreza que también guarda relación con las categorías capacidad y habilidad. Resulta innegable que casi todos los seres humanos se distinguen por algún tipo de aptitud, así mismo, es una certeza que no todos son iguales, vienen del mismo lado o les gusta lo mismo. Razón por la cual, no todos los seres humanos tienen la misma destreza para las mismas cosas y por suerte, gracias a esto es que existe la diversificación de tareas y trabajos.

En: *significados.com*, consideran que el término destreza alude a la capacidad que tiene una persona para realizar una actividad de manera fácil, rápida y eficiente. En su origen etimológico, destreza proviene del latín *dexter*, que significa “diestro” y el sufijo *eza* que significa “cualidad”.

Asociar el término diestro con destreza proviene del hecho de que la mayoría de las personas son diestras mientras que la mano izquierda (siniestra) suele ser torpe. De ahí que *diestro* adquirió una connotación positiva y *siniestro* negativa. Es así como nace el

sentido de destreza como buena mano para algo, especialmente para un trabajo u oficio.

Podemos considerar entonces que la destreza implica una producción ágil y eficaz sin menoscabo de la calidad. De esto se desprende que la destreza se compone de una serie de elementos:

- Eficacia, esto es, que aquello que se ha hecho cumpla bien la función para la cual se pensó;
- Consistencia, es decir, que la persona reproduzca el proceso conscientemente las veces que sea necesario;
- Eficiencia, que el proceso sea ágil, rápido y económico.

Retomando el análisis inicial sobre capacidad, habilidad y destreza, se puede precisar que, aunque muchas veces estos términos suelen usarse indistintamente, no son iguales. La habilidad es la capacidad innata que una persona posee para hacer algo. Es decir, se refiere a la predisposición que la persona posee naturalmente para algo.

A diferencia de la habilidad, la destreza se adquiere por medio de la práctica y la experiencia, las cuales potencian una habilidad hasta su más alto nivel. Por tanto, ocurre también que la falta de práctica y experiencia impiden el desarrollo de una habilidad.

A esto hemos de sumar que, normalmente, la destreza se refiere a las actividades físicas, mientras que habilidad suele tener un uso más amplio. Sin embargo, actualmente se habla tanto de destrezas motoras como destrezas intelectuales.

Dicho todo esto, se puede inferir que la categoría destreza haga referencia a la “capacidad de hacer las cosas bien”, es decir “hacerlas con la derecha” y por habilidad, entonces, se entiende como el talento innato que una persona posee en una determinada actividad o

área, sin importar cuál sea: física, mental o social. Se trata de las características de un individuo que le permiten desempeñarse notoriamente bien en una actividad determinada. Una vez analizadas estas categorías, se debe entender su relación con la competencia. Competencia del latín “competentia” enfrentamiento o contienda que llevan a cabo dos sujetos respecto a las habilidades que tienen en la realización de una tarea en específico. Por lo tanto, las competencias son la medida de nuestras habilidades.

El concepto de competencia se utiliza para analizar el desarrollo del pensamiento. Este concepto está íntimamente relacionado con la formación y la forma en la que se van modificando las estructuras mentales a fin de captar una visión más clara de la realidad.

Las competencias producen o permiten el desempeño superior de una persona, cuando se dice que alguien es competente, se está diciendo que esta persona tiene un desempeño superior al estándar.

Sin embargo, la competencia siempre requiere habilidad, talento y actitud generalmente positiva y se llega a esta mediante la práctica, porque quien es competente es porque lo ha probado. En términos simples la competencia está hecha de habilidades y actitudes probadas.

El concepto de competencia ha evolucionado a lo largo de la historia de la educación y, en la actualidad, va mucho más allá de las simples definiciones iniciales de un “saber hacer en contexto”. Encontramos una amplia variación en las definiciones de éste término que han sido últimamente utilizadas. Entre otras tenemos a la que hace referencia Espinoza (2010) en la publicación realizada en la página web <https://www.blogger.com> sobre Habilidades, destrezas, capacidad y competencia:

Competencia: Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado.

- La competencia es el “estar preparado” a lo máximo para enfrentar a otros por un mismo reto.
- Competencia es cuando la destreza tiene resultados eficaces.

Además, agrega al referirse a la enseñanza por competencias:

La enseñanza por competencias es fundamental para el desarrollo del pensamiento. A pesar de que el concepto se inició en el mundo productivo, ya desde la década de 1960, dicho término fue adaptado por la “Comisión Europea de Educación” al desarrollo del currículo y más tarde adoptado por diversos países del orbe y la “UNESCO”. El concepto de competencia ha evolucionado a lo largo de la historia de la educación y, en la actualidad, va mucho más allá de las simples definiciones iniciales de un “saber hacer en contexto”. Hoy, el concepto es más complejo, relacionándose con la formación y modificación de las estructuras mentales y las formas de ver la realidad.

Por lo expuesto se asume en el presente trabajo la siguiente relación: toda persona tiene determinadas capacidades que permiten desarrollar habilidades y destrezas que se convierten a su vez en competencias si se potencian oportuna y adecuadamente. A partir de esta relación se puede comprender la necesidad de trabajar el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de preuniversitario, que favorecerán su formación integral y les permitirá el desarrollo de competencias para la empleabilidad.

CAPÍTULO II

**SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL EN
LOS ESTUDIANTES DE PREUNIVERSITARIO DE LA PROVINCIA LAS
TUNAS**

CAPÍTULO II. ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL EN LOS ESTUDIANTES DE PREUNIVERSITARIO DE LA PROVINCIA LAS TUNAS

El presente capítulo tiene el propósito de tratar los elementos de orden metodológico que posibilitaron la caracterización del estado actual del proceso de formación laboral en la educación preuniversitaria y de la participación de los agentes implicados en el mismo, así como los resultados que se obtuvieron de la aplicación de los diferentes métodos, técnicas e instrumentos de investigación, su análisis y formulación de las principales conclusiones que de él se derivan.

2.1 Procedimiento metodológico de la investigación acerca del proceso de formación laboral de los estudiantes de la educación preuniversitaria

Esta investigación es de tipo macrosocial, incluye resultados de investigaciones microsociales derivadas de la experiencia del autor; posee un corte teórico y un enfoque cualitativo. Se ajusta a la metodología de la investigación no experimental descriptiva, de tipo ex post-facto, al realizar un estudio retrospectivo del accionar y los resultados alcanzados en torno al objeto de investigación, sin pretender modificar los contextos ni manipular variables, pero con la intención de ofrecer explicaciones causales por medio de los sucesos acontecidos y facilitar la comprensión funcional de dichos contextos.

Todo ello en el preuniversitario Fernando Chenard Piña, en esta etapa la institución cumplía la misión de escuela en el campo; al desaparecer la concepción de los preuniversitarios en el

campo, se nombra preuniversitario “Ernesto Guevara de la Serna”. Es prudente significar la experiencia de cinco años del autor en este nivel de enseñanza. Los resultados-producto de dichas acciones sirven tanto para lograr una caracterización mucho más exhaustiva del fenómeno como para demostrar la viabilidad de la concepción propuesta. Este tipo de Investigación -paradigma- visto en su sentido más puro, presenta las características siguientes:

- Posee una estrategia específica para tratar de conocer los hechos, los procesos, las estructuras y las personas en su totalidad, y no mediante la medición de algunos de sus elementos.
- Se emplea el uso de procedimientos de las observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales, que no posibilitan su comparación directa.
- El investigador llega a tener un trato intenso con los problemas involucrados en el proceso de investigación, para entenderlos.
- El investigador desarrolla o afirma las pautas o los problemas centrales de su trabajo durante el mismo proceso de investigación.
- Este modelo de investigación está altamente influido por la sociología y la psicología hermenéutica. Se fundamenta en los métodos cualitativos fundamentales siguientes:

El método fenomenológico

El método (fenomenología) no parte del diseño de una teoría, sino del mundo conocido, del cual se hace un análisis descriptivo de las experiencias compartidas; del mundo conocido y de las experiencias compartidas se obtienen señales. Indicaciones para interpretar la diversidad de los símbolos. A partir de allí, es posible interpretar los procesos y las

estructuras sociales. El énfasis no se encuentra en el sistema social en sí, ni en las interpretaciones funcionales, sino en la interpretación de los significados del mundo y las acciones de los sujetos.

¿Cómo se encuentra el sentido (significado)? A través del diálogo y de las interacciones, para lograr así una interpretación en términos sociales, dado que las acciones de las personas tienen una intencionalidad e influyen en los demás y viceversa. Se parte del criterio, que la gente posee una acumulación de conocimientos, a partir de los cuales interpreta las nuevas experiencias.

Se dice que el método aporta a la investigación participativa: La inter-subjetividad y el empleo de la intuición en la comprensión de los fenómenos sociales. Puede servir para captar el sentido de los fenómenos y la intención de las actividades sociales. El método fenomenológico trata de descubrir la realidad vivida por otras personas.

La etnometodología

Este método hace hincapié en la interpretación y la transformación de la realidad social y en el actuar creativo de los sujetos. Se basa en las diferentes maneras en que la gente comparte -en el sentido comunicativo- los hechos y los procesos y los acontecimientos sociales. El énfasis en los estudios etnometodológicos se centra en los acontecimientos cotidianos y en las influencias e importancia del conocimiento común, en las ciencias humanas.

Estas investigaciones se realizan a nivel micro y parten del supuesto de que el comportamiento humano, es, en gran medida racional. El interés no se encuentra en el análisis funcional de las normas sociales, sino en los procesos en los que la gente organiza sus actuaciones en la vida cotidiana.

¿Qué se estudia? El sentido del comportamiento y las relaciones socio-culturales de las expresiones, normas, reglas, y códigos que emplean las personas.

Los que usan este método consideran que existe una relación estrecha entre la cultura, la religión, la lengua, el arte, con los cambios en la sociedad global, porque las personas emplean el lenguaje cargándolo de sentido, así como, las manifestaciones culturales.

A este método se le hacen sus críticas como son:

- No se logra cuestionar el orden y los conflictos sociales de los sistemas existentes.
- La decodificación de las informaciones de los individuos no conduce a una explicación de los procesos sociales.

El interaccionismo simbólico

Para interpretar la actuación de los grupos e individuos no es suficiente estudiar su comportamiento visible, sino también es relevante considerar su conciencia y sus pensamientos, como parte de sus actuaciones -contrario al conductismo- ¿Cómo se logra el conocimiento? El método está basado en la interpretación de las acciones a partir de los elementos que se encuentran en la situación social a estudiar. El énfasis queda en que los procedimientos de la investigación es la interacción simbólica entre el investigador y los sujetos de la investigación.

Por otra parte, es significativo precisar que se estudiaron los documentos relacionados con las estrategias del proceso de formación laboral, el sistema de trabajo metodológico, la caracterización de los estudiantes, la institución educativa, la familia y la comunidad, que aportaron elementos conducentes al planteamiento de la necesidad de trabajar en el desarrollo del proceso de formación laboral desde una concepción diferente.

El proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario ha atravesado por diferentes momentos. Poder profundizar en ellos ha puesto de manifiesto que la manera en que en la actualidad se concibe, para potenciar el desarrollo de destrezas y habilidades tanto generales como específicas, que a través de una adecuada orientación laboral puedan preparar de forma integral para la empleabilidad de manera intencionada y consciente, y que no implique el abandono de la preparación para el ingreso a la universidad; aún no ha logrado satisfacer las necesidades de los estudiantes, desde el aprovechamiento que ofrece el modelo actuante de esta educación; así como la proyección de acciones que permitan la preparación de los agentes que intervienen en este proceso, de manera que se contribuya a entender las necesarias transformaciones en su concepción atendiendo a las exigencias del empleo en la actualidad.

La determinación del estado actual del proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario en el municipio Puerto Padre de la provincia Las Tunas, transitó necesariamente por la realización de un diagnóstico, como punto de partida que integra, en sí mismo, los elementos esenciales del proceso de formación laboral con la orientación laboral como eje temático articulador y los agentes que en él intervienen. Resulta indiscutible que el diagnóstico es esencial para determinar lo que se aspira, en cuanto al para qué, en qué tiempo y cuáles son las transformaciones a lograr.

El término de diagnóstico proviene del griego, "diagnosis" que significa apto para reconocer o conocer. Es una categoría general utilizada en diferentes ciencias, tanto naturales como sociales, así como en todos los aspectos de la actividad humana. El ser humano realiza la búsqueda constante de las causas y soluciones ante los problemas y situaciones que se

presentan constantemente en su vida profesional y personal, trata de buscar las posibles explicaciones y de hecho se enfrasca en un proceso de diagnóstico y evaluación.

Pérez, y Merino, (2017) en su definición de diagnóstico educativo parten de analizar el significado de los dos términos, para ellos:

Un diagnóstico] es un juicio o una calificación que se realiza sobre un problema a partir de la observación y el análisis de sus síntomas o señales. [Y el término educativo, por su parte], es aquello vinculado a la educación: la enseñanza, la instrucción o el adoctrinamiento. [Concluyen definiendo al diagnóstico educativo como] el ejercicio que permite evaluar las aptitudes, las actitudes y los conocimientos de los estudiantes y los docentes que participan de un proceso de enseñanza y aprendizaje. El objetivo es que los educadores fundamenten sus actuaciones para que se pueda determinar si son coincidentes con los requerimientos pedagógicos de la actualidad. (p.1)

Por otra parte, en la página de EcuRed, (2018) definen el diagnóstico pedagógico como:

Un proceso con carácter instrumental, científico e integral, que permite realizar un estudio previo y sistemático, a través de la recopilación de información, del estado real y potencial del sujeto y de todos aquellos elementos que puedan influir de manera directa o indirecta en los resultados que aspiramos, teniendo una dinámica de evaluación-intervención-evaluación, para poder transformar, fortalecer, formar, desarrollar y educar desde un estado inicial hacia algo potencial, atendiendo a la diversidad y apoyándose en diversos métodos y técnicas. (p.1)

Como se puede inferir por lo antes expuesto, el diagnóstico es un proceso de orden instrumental que permite recopilar información y realizar la valoración e intervención

necesarias para transformar o modificar un proceso desde su estado inicial hacia uno deseado, que favorezca la atención diferenciada que requiere.

En el presente estudio, el proceso de formación laboral con la orientación laboral como eje articulador, constituye el objeto a diagnosticar, ya que en el propio diagnóstico se detectan y caracterizan sus necesidades y potencialidades, con el objetivo de transformarlas y enriquecerlas para el desarrollo de destrezas para la empleabilidad de los estudiantes de preuniversitario.

Por otra parte, constituye una necesidad presentar en el marco de la investigación desarrollada las definiciones de formación laboral, orientación laboral, empleabilidad, concepción teórico-metodológica, las cuales conforman, junto al pensamiento educativo cubano, el enfoque histórico-cultural, el modelo actuante de la educación preuniversitaria y otros, sus sustentos teóricos.

Dar respuesta a la pregunta científica, ¿Cuál es el estado actual del proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario en el municipio Puerto Padre de la provincia Las Tunas?; fue una necesidad del presente estudio, para lo cual, constituyó un lugar importante la selección de la población y muestra objetos de estudio.

Se asumió un criterio que permitiera desde el punto de vista estadístico dar una solución probabilística a la muestra y hacer posteriores inferencias de los resultados obtenidos.

Se tuvo en cuenta la estratificación de la muestra, después de una selección de forma intencionada, del actual preuniversitario “Ernesto Guevara de la Serna”, para la caracterización del estado actual del proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario en el municipio Puerto Padre de la provincia Las Tunas; con la intención de reconceptualizar, como se ha expresado con anterioridad, la experiencia del autor y el

estudio retrospectivo del accionar y los resultados alcanzados en torno al objeto de investigación. A partir de la observación a actividades que se desarrollan como parte del sistema de trabajo del modelo actuante de la educación preuniversitaria, además fueron encuestados y entrevistados los estudiantes, sus familias, los egresados del subsistema, los directivos y los docentes que interactúan en este proceso, lo que permitió identificar las necesidades y potencialidades tanto del proceso de formación laboral, como las opiniones de los implicados.

De igual forma, una de las necesidades y exigencias durante el desarrollo de esta etapa de la investigación estuvo referida a la elaboración y validación de la propuesta que se materializó a través de dos preguntas científicas: ¿Cuál debe ser la concepción teórico-metodológica que favorezca el proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario? y ¿Qué resultados se obtienen con la aplicación de la concepción teórico-metodológica?

El desarrollo y respuestas a estas interrogantes se abordan en el capítulo III de esta tesis.

2.2 Diagnóstico y caracterización del estado actual del proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario con la orientación laboral como eje temático articulador

Para la selección de la muestra en la presente investigación se asumió un criterio que permitiera desde el punto de vista estadístico dar una solución probabilística y hacer posteriores inferencias de los resultados obtenidos.

Se tuvo en cuenta la estratificación de esta muestra, como se enuncia con anterioridad, para la caracterización del estado actual del proceso de formación laboral, por lo que quedó constituida por 120 estudiantes, distribuidos de manera equitativa entre los tres grados de

este nivel educativo, 30 profesores, 60 familias, 30 egresados del preuniversitario *Ernesto Guevara de la Serna* y seis directivos de la educación preuniversitaria del municipio Puerto Padre de la provincia Las Tunas, la selección se realizó de forma aleatoria y al azar. De una población constituida por 237 estudiantes, 45 profesores, 236 familias y siete directivos.

La selección de la muestra fue el punto de partida para el diagnóstico y caracterización del proceso de formación laboral de los estudiantes de la educación preuniversitaria, como ya ha sido planteado. El diagnóstico se desarrolló a partir de la aplicación de los métodos de la observación, la entrevista, la encuesta y el análisis documental, para lo cual se hizo una planificación que permitió incorporar los diferentes momentos de aplicación de los instrumentos en el sistema de trabajo de la institución educativa seleccionada, así como la selección de las actividades para su observación, todo ello a partir del análisis con los miembros del consejo de dirección, para su aprobación y apoyo en la realización del presente estudio.

Se organizaron equipos de trabajo con profesores guías y miembros del consejo de dirección para la aplicación y evaluación de los instrumentos, fundamentalmente para la revisión documental, a lo que le antecedió una sesión de preparación por parte del autor de la presente investigación, mientras que para las encuestas fueron agrupados los estudiantes y los docentes en grandes grupos, y los egresados en pequeños grupos según las posibilidades de los participantes.

Cada sesión de trabajo concluyó con el análisis de los resultados de los instrumentos aplicados, así como las posibles dificultades presentadas durante el proceso de aplicación, lo que permitió ir perfeccionando el trabajo a realizar durante la etapa hasta concluir con todos los instrumentos planificados.

En la revisión de los documentos de la institución educativa: informes de visitas realizadas, actas de consejos de dirección y preparaciones metodológicas; se pudo constatar que, el proceso de formación laboral es poco tratado, fundamentalmente en lo que respecta a acciones de formación y desarrollo de destrezas y habilidades, de manera armónica, coherente y flexible, existiendo una tendencia a considerarlo desde una perspectiva puramente vocacional, limitándolo a la orientación hacia la continuidad de estudios y los acuerdos tomados, responden en su mayoría a la preparación para el ingreso a la universidad y no al funcionamiento de una orientación laboral más general e integral, se limitan a algunas acciones administrativas relacionada con el trabajo socialmente útil.

Se pudo constatar que solo en el 20,0 % de las actas de los Consejos de Dirección revisadas se tratan aspectos relacionados con el proceso de formación laboral y en estos casos, no es tratado como un elemento esencial del proceso educativo, sino como un elemento añadido a este, por lo que no se analiza el aprovechamiento de todas las potencialidades de la institución educativa y la comunidad para su desarrollo, fundamentalmente en el uso de los espacios con que ambas cuentan para el desarrollo de habilidades tanto pre-profesionales como profesionales en los estudiantes, de igual forma se aprecia que la institución educativa no involucra totalmente a la familia en este proceso, así como a los agentes y agencias de la comunidad que en él deben intervenir.

Por otra parte, se detectó que no consta en las actas revisadas el trabajo realizado para asegurar, desde este órgano, el funcionamiento integral del proceso a partir del diagnóstico existente y el aseguramiento al tratamiento metodológico para condicionar el desarrollo de determinadas acciones con vistas a la preparación de los docentes es pobre.

Resulta significativo además que se pudo corroborar en el proceso de revisión de las actas que constituye una prioridad el tratamiento a la continuidad de estudios y por ende a la preparación para el ingreso a la universidad y se le resta importancia al proceso educativo que debe acontecer para que ese futuro universitario cuente con destrezas que no solo ayudarán a su empleabilidad en un futuro más lejano, sino también en un futuro cercano, a que se encuentren en mejores condiciones para enfrentar los estudios universitarios.

En lo que respecta a las actividades metodológicas como se expresó con anterioridad es pobremente tratado el proceso de formación laboral; las actividades demostrativas que se planifican no logran satisfacer las demandas de preparación de los docentes, ya que no logran extraer los contenidos básicos del currículo de estudio y vincularlos con los diferentes momentos del proceso educativo para el desarrollo de habilidades y destrezas para la empleabilidad, aprovechando las potencialidades que brinda la orientación laboral como eje articulador del proceso de formación laboral en su totalidad.

Resulta interesante que en la totalidad de los informes de visitas revisados, se reflejan logros y deficiencias en el proceso de formación integral de los estudiantes, pero centrados en la preparación para el ingreso a la universidad y no se visualiza al proceso de formación laboral como una oportunidad para potenciar la educación integral de los estudiantes, es evidente que la temática es en ocasiones objeto de análisis a los diferentes niveles de dirección, pero no se ha logrado sistematicidad en su seguimiento, al igual en su implementación, más allá de una concepción meramente vocacional, desde el modelo actuante de la educación preuniversitaria y el sistema de trabajo metodológico, solo en el 10,0 % de los informes se valoran las actividades metodológicas desarrolladas en esta dirección, no se aprecian

sugerencias que demuestren la realización de acciones que conduzcan al éxito del proceso de forma integral y a la preparación de todos los agentes que en él intervienen.

Lo más significativo al analizar los documentos que posibilitan administrar, orientar y preparar al colectivo pedagógico, es corroborar que se visualiza la formación integral del estudiante y se desarrollan acciones con ese fin, pero no consta el aprovechamiento de todas las bondades del modelo actuante de la educación preuniversitaria, en la que por supuesto se incluye la formación laboral. Por otra parte, y no menos importante, es el hecho de que esta se siga analizando al margen del desarrollo sociolaboral alcanzado en la actualidad, que demanda una competitividad para la que aún no se está preparando a las nuevas generaciones.

Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes que se encuentran cursando estudios en la educación preuniversitaria

Un aspecto de gran interés para el desarrollo del presente estudio es la opinión de los estudiantes, razón por la cual, como parte del diagnóstico realizado, fueron encuestados un total de 120 estudiantes (Anexo 1), distribuidos equitativamente entre los tres grados que conforman el subsistema de la educación preuniversitaria en la institución seleccionada como muestra para este estudio.

Al preguntárseles si consideran que las asignaturas que reciben en el preuniversitario contribuyen a su formación laboral, resultó interesante que 12 estudiantes que representan el 10,0 % de la muestra consideran que todas las asignaturas contribuyen a su formación laboral, mientras que 30 de ellos, para un 25,0 % le atribuyen ese valor a casi todas las asignaturas, pero 63 que son la mayoría de los encuestados, el 52,5 %, consideran que solo algunas las aportan a su formación laboral futura y una cifra menor de estudiantes, aunque

no menos importante, el 12,5 % considera que ninguna de las asignaturas le sirve para el futuro laboral. Considerando que su valor es solamente durante la etapa estudiantil y la minoría de ellas aportan conocimientos prácticos que les puedan servir fuera de la institución educativa.

La mayoría de los estudiantes que consideran que las asignaturas que reciben, si les pueden aportar conocimientos para su futuro laboral, les atribuyen este valor a las asignaturas de Matemática, Inglés, Historia y Biología.

Como se puede apreciar en lo planteado, los estudiantes solo consideran que cuatro de las asignaturas que reciben en su plan de estudios le aportan a su preparación para la empleabilidad, no le conceden ese valor al resto de las asignaturas. Lo que es muestra de que les falta orientación en este sentido para comprender el verdadero valor y la necesidad de preparación para el futuro laboral tomando lo necesario de las diferentes disciplinas.

A pesar de algunos estudiantes considerar que si les puede servir el aprendizaje de las asignaturas que reciben para su futuro laboral, es oportuno destacar que en la siguiente interrogante acerca de la utilidad de los contenidos específicos fuera del aula ninguno de ellos considera que los contenidos de las asignaturas les son de mucha utilidad cuando están fuera del aula, 35, para un 29,2% creen que poco, 60 de ellos considera que muy poco y estos representan el 50% de la muestra encuestada y el 20,8% que son 25 estudiantes expresan que los contenidos específicos no les aportan nada fuera de la clase.

Al hacer un análisis de las respuestas de los estudiantes ante estas interrogantes, no se puede dejar de pensar en el resultado expresado en la revisión documental, en la que se pudo evidenciar que el proceso de formación laboral no es suficientemente abordado desde órganos de dirección y esto presupone que la orientación que reciben los estudiantes en

este sentido no sea efectiva, por lo que muestran desconocimiento sobre la utilidad de elementos medulares de su plan de estudios para su formación integral que desde un diseño armónico los está preparando para la empleabilidad.

Lo antes expuesto evidencia, además que las asignaturas del currículo de estudio no se interrelacionan de forma sistemática para integrar los conocimientos que reciben los estudiantes y, por tanto, no se aprovechan las potencialidades de las mismas para fortalecer desde una concepción metadisciplinar la formación integral de los estudiantes, o al menos que ellos no tienen conciencia de esta situación, lo que puede afectar el aprendizaje consciente de las mismas.

Por otra parte, se pudo constatar que el 100% de los estudiantes consideran que los conocimientos y habilidades que reciben como parte de su formación integral no son suficientes para su formación laboral y esperan recibirlo en su continuidad de estudios.

Otro dato de interés es el que se obtuvo con las interrogantes siguientes, en las que solo 32 estudiantes, que representan el 26,7% de la muestra consideran que sabrán aplicar los conocimientos y destrezas que están aprendiendo en su vida laboral futura y 88, lo que se considera una cifra muy elevada porque representa el 73,3% dicen que no. Así como es significativo también, y tiene una estrecha relación con lo anterior, el hecho de que 62 de ellos, para un 51,7% opinen que la formación que están recibiendo no aporta a su competitividad en el mundo laboral en el futuro. Aun cuando la totalidad de los estudiantes consideran necesario que se les prepare para el trabajo y para la vida social a través de valores, normas, conocimientos y habilidades. Lo que evidencia preocupación por su futuro laboral.

Un aspecto a tener en cuenta es que varios de los estudiantes encuestados no muestran satisfacción con las actividades desarrolladas por la institución educativa como parte del componente laboral porque solo a veces se han tenido en cuenta sus gustos y preferencias, manifestado por 64 de ellos, que representan el 53,3% de la muestra, mientras que 25 de ellos, para 20,8% considera que casi siempre los han tenido en cuenta y el 25,9% restante plantean que nunca se tienen en cuenta sus gustos y preferencias.

De los estudiantes encuestados solo cinco para un 4,2% de la muestra expresan que han aprendido un oficio, profesión o desarrollado alguna destreza específica mientras cursan estudios en la educación preuniversitaria. Dos de ellos saben hacer trabajos de carpintería, una de peluquería, uno sabe manejar y otro estudiante domina el inglés como lengua extranjera. De ellos solo el estudiante que domina el inglés tiene un certificado que avala su preparación, recibida en la escuela de idiomas; los demás han adquirido esas habilidades con la familia y amigos.

Al indagar sobre sus opiniones respecto a las habilidades o destrezas que les pueden permitir adaptarse con mayor facilidad al mundo del empleo coinciden en su mayoría, el 73,3% en identificar las informáticas y comunicativas, no así el resto que es solo identificada por algunos estudiantes. Resulta curioso que en el caso de las habilidades idiomáticas solo le conceden importancia 29 estudiantes para el 24,2% de la muestra explorada. Sin embargo, 92 estudiantes que representan el 76,6% de la muestra consideran necesaria la inclusión de estas habilidades en el plan de estudios con una certificación que avale el nivel alcanzado durante la etapa de estudios preuniversitarios, resultado que aun cuando no coincide en cifra con la cantidad de estudiantes que creen que la preparación que están recibiendo no les permitirá ser más competitivos en el mundo del empleo en el futuro, guarda

alguna relación por coincidir en los estudiantes que lo plantean en el 51,7% de la muestra explorada.

Los criterios y valoraciones de los estudiantes expuestos en el análisis anterior permiten corroborar que los estudiantes desean mejorar sus competencias para el futuro y necesitan de una adecuada orientación laboral que les ayude a visualizar con claridad las potencialidades y necesidades que tienen como parte de su formación integral y las posibilidades que ofrece el nivel educativo que cursan en estos momentos.

Resultados de la entrevista a familias de estudiantes que se encuentran cursando estudios en el preuniversitario

Para la entrevista a las familias (Anexo 2) fueron seleccionados los representantes legales de los estudiantes, lo que permitió conocer que existe un predominio de responsabilidad de las madres, los padres y los abuelos, representado por 52 familias (86,6%) de las 60 que componen la muestra entrevistada. Se pudo obtener información acerca de su vínculo laboral, destacándose que en este caso el predominio es de trabajadores por cuenta propia y estatales, 27 y 25 respectivamente que representan el 86,7% de la muestra y el 13,3 % restante se distribuye entre amas de casa y jubilados, lo que se puede considerar favorable para involucrar directamente a la familia en el proceso de formación laboral que se desarrolla en la educación preuniversitaria.

Se debe destacar que fueron entrevistadas familias de los tres grados que conforman la muestra seleccionada para el presente estudio. Todos manifiestan estar preocupados por el futuro laboral de sus hijos, al explicar por qué sus ideas se relacionan con la continuidad de estudios y en algunos casos 32% de los entrevistados porque consideran que los hijos son inmaduros para enfrentar el mundo del empleo.

Resulta interesante para este estudio que al preguntárseles si conocen cómo se desarrolla en la institución educativa el proceso de orientación laboral refieren conocer que reciben orientación vocacional el 43,0% de la muestra, significando que corresponde en su mayoría a las familias cuyos hijos se encuentran cursando el duodécimo grado, manifestando además que participan en algunas de las actividades planificadas por la institución educativa.

Se pudo constatar que las familias entrevistadas no le atribuyen especial importancia al desarrollo de habilidades y destrezas para la empleabilidad de sus hijos en el futuro y por tanto no han sentido la necesidad de orientarse respecto a cuáles pueden ser de utilidad para su hijo, considerando que la universidad se encargará de formarlos según la profesión que escojan, por lo que le dan importancia en esta etapa a la preparación para el ingreso fundamentalmente, lo que se manifiesta en 46 de las familias entrevistadas que representan el 76,7% de la muestra, no así en el 23% restante, que considera que la formación integral es de gran utilidad para un buen futuro laboral y son capaces de identificar la necesidad de habilidades y destrezas informáticas, comunicativas e idiomáticas básicamente.

Este resultado es muestra de lo constatado con anterioridad en la revisión documental y al entrevistar a los estudiantes y permite resumir que tanto la institución educativa, como los estudiantes y su familia desconocen las verdaderas posibilidades que ofrece el proceso de orientación laboral que tiene lugar en la educación preuniversitaria y no están suficientemente orientados sobre las exigencias actuales del mundo del empleo y las necesidades de formación que esto presupone para las nuevas generaciones.

Todas las familias entrevistadas consideran que la institución educativa les informa en relación al aprendizaje y comportamiento de su hijo y que les orientan acerca de cómo trabajar en el hogar, no así con respecto a la orientación o formación laboral. El 33,3% de

ellas refieren estar orientados porque les gusta informarse a través de medios de difusión y por la búsqueda personal, aun cuando en ocasiones no saben cómo trabajar con los hijos más allá de la orientación vocacional.

Otro dato de interés recogido con la aplicación de este instrumento es que 45 familias, para un 75,0% manifiestan que les gustaría que su hijo desarrolle al máximo, en esta etapa de vida estudiantil, habilidades y destrezas que les puedan servir en el futuro, razón por la cual 16 de ellos tienen a sus hijos vinculados a otros procesos de formación en idioma, informática, algunas manifestaciones culturales y deportivas y en aprendizajes de determinados oficios. A pesar de no ser un modo de actuación generalizado, esto demuestra que desde la institución educativa podría dirigirse esta formación con el apoyo de la familia y el aprovechamiento de las potencialidades de la comunidad.

En la familia entrevistada existe diversidad de criterios respecto a si es conveniente o no que sus hijos reciban una formación en habilidades y destrezas aparejado a la preparación para el ingreso a la universidad, 27 de ellos, el 45,0% consideran que sería muy favorable para sus hijos, 18 (30,0%) no tienen criterio al respecto y 15, que representan el 25,0% creen que eso les desvirtúa del estudio, que según su criterio es la actividad fundamental que deben desarrollar. Como se puede apreciar más del 50,0% de los padres no pueden opinar respecto a la posibilidad de desarrollar habilidades y destrezas, o lo consideran como algo negativo para el desarrollo de los hijos en este nivel educativo.

Permiten estos planteamientos corroborar la necesidad de orientación de la familia para enfrentar el proceso de formación laboral en su totalidad y constatar la necesidad que tiene la institución educativa de organizar el accionar de este proceso con todos los agentes implicados en la formación integral de los estudiantes.

Resultado de la aplicación de la encuesta a egresados de preuniversitario

Como parte del presente estudio fueron encuestados 30 egresados de la educación preuniversitaria. (Anexo 3). Las inferencias que se obtuvieron de la aplicación de este instrumento permitieron corroborar lo constado en instrumentos analizados con anterioridad.

De los egresados encuestados, 18 son trabajadores a tiempo completo, cuatro se encuentran continuando estudios con vínculo laboral a tiempo parcial y ocho hacen práctica laboral como parte de su formación universitaria. Se puede resumir que el 100% de los encuestados tiene algún tipo de vínculo laboral en la actualidad y desarrollan diversas actividades. De los 18 que trabajan a tiempo completo, que ya han terminado su proceso de formación profesional, solo 10 para un 55,5% desempeñan una actividad laboral en correspondencia con la formación recibida y los cuatro que estudian y trabajan a tiempo parcial, desarrollan una actividad que no se corresponde con la profesión en la que se están preparando. Es este un dato que, aunque no parezca relevante, para el presente estudio es de gran interés.

Es oportuno recordar que más del 50,0% de la familia entrevistada no consideran favorable o no tiene una opinión acerca del desarrollo de habilidades, destrezas en la etapa de preuniversitario, sin embargo, varios egresados después de terminar sus estudios no pueden, o no les interesa obtener o mantener un empleo en correspondencia con su perfil ocupacional. Aspecto este que hace un llamado a la reflexión acerca de la integralidad en la formación de los estudiantes durante su etapa de preuniversitario para favorecer su empleabilidad.

De los egresados encuestados, ocho para un 26,7% consideran que los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en el preuniversitario han favorecido de manera muy satisfactoria y medianamente satisfactoria su desempeño profesional actual, es significativo

destacar que lo anterior es planteado por egresados que se encuentran haciendo su práctica laboral y algunos de los que están estudiando y trabajando, no así los egresados con vínculo laboral a tiempo completo, quienes lo consideran poco satisfactorio e insatisfactorio, 13 y cinco de ellos respectivamente, que representan el 72,2% y 27,8% del total de egresados con vínculo laboral a tiempo completo.

Por otra parte 12 (40,0%) de los egresados encuestados plantean que las habilidades y destrezas adquiridas durante su formación en el preuniversitario no los capacitaron para el desempeño de su ocupación actual, argumentando que no tienen relación los contenidos de las asignaturas recibidas en esa etapa con las actividades laborales que desempeñan en la actualidad, no así el 60,0% restante que consideran que si se sienten capacitados a partir de las habilidades y destrezas adquiridas en el preuniversitario, aunque no son capaces de definir cuáles de ellas y cómo le han servido y, de forma contradictoria la mayoría de los encuestados han tenido la necesidad de buscar ayuda para capacitarse en habilidades que consideran pudieron haber adquirido durante su formación en el preuniversitario, manifestado por el 62,0% de los encuestados, fundamentalmente, según sus criterios, las relacionadas con los idiomas, el uso de la tecnología y otras específicas como las de conducción de carros.

Así mismo la totalidad de la muestra expresa no haber recibido certificación que avalara su preparación en determinada profesión, oficio, habilidad o destreza específica que haya enriquecido su currículum y por consiguiente no le ha beneficiado en la búsqueda de trabajo, aunque seis de los encuestados (20,0%) consideran que no es necesario. Cifra que coincide con los que plantean que nunca han sentido la necesidad de preparación y certificación en determinada profesión, oficio, habilidad o destreza específica para enriquecer su currículum y

obtener empleo. No así en el resto de la muestra, porque 11 consideran que siempre (36,7%), nueve que casi siempre (30,0%) y cuatro (13, %) que a veces lo han necesitado.

Lo expuesto en el párrafo anterior es un indicador de la importancia de trabajar esta problemática en el preuniversitario, por lo que se puede reflexionar una vez más sobre los resultados de la revisión documental, los planteamientos de la familia y de los propios estudiantes que en la actualidad cursan estudios en este nivel de enseñanza, que de una forma u otra dan muestras de la necesidad de orientación y preparación que poseen respecto a la formación laboral y el desarrollo de la empleabilidad, como elemento indispensable para su formación integral y desempeño futuro; ya que el 73,3%, representado por 22 de los egresados encuestados, en mayor o menor medida han sentido la necesidad de preparación y certificación de algunas destrezas y habilidades generales o específicas. Información que permite valorar el movimiento que en la actualidad esté teniendo el mundo del empleo.

Un dato curioso es que a pesar de algunos plantear que no han necesitado el desarrollo de determinadas habilidades o destrezas tanto generales como específicas, sí coinciden la totalidad de los egresados encuestados en plantear que hay habilidades y destrezas que se podrían incluir en el proceso de formación laboral del preuniversitario para el desarrollo de determinadas competencias, e identifican habilidades generales y específicas que podrían ser desarrolladas.

Otro dato interesante y que debe llamar a la reflexión es que los encuestados plantean que una vez comenzada su vida laboral su inserción y estabilidad en el empleo ha sido medianamente fácil para el 53,3% de la muestra y difícil para 46,7% restante, no refiriendo

ninguno que ha sido fácil o muy fácil. Enfrentarse al mundo del empleo obviamente no es fácil en las condiciones de competitividad que existe en los diferentes contextos sociolaborales en la actualidad. Es por ello que la educación preuniversitaria debe potenciar al máximo las habilidades y destrezas para que los estudiantes alcancen las competencias generales y específicas básicas a partir de sus capacidades, y puedan incluirse con más facilidad al mundo laboral, siendo capaces de obtener un empleo que satisfaga sus necesidades, las de su familia y de la sociedad en que se desarrollan y sean capaces además de mantenerlo.

Resultados de la encuesta a docentes de preuniversitario

De la encuesta aplicada a los docentes (Anexo 4) se pudieron constatar elementos de interés para el desarrollo de la investigación; de los 30 docentes que integran la muestra seleccionada solo cuatro (13,3%) consideran que no es importante el proceso de formación laboral en este nivel de enseñanza, confiriéndole ese valor al nivel universitario, argumentando que en esta etapa de estudios lo más importante es el componente académico con vistas a la preparación para el ingreso a la universidad. No así en el 86,7% de los encuestados que sí lo consideran muy importante, argumentando las exigencias actuales del empleo y la necesidad de preparación de los estudiantes.

A pesar de que el porcentaje mayoritario está en los que le conceden importancia a este proceso es significativo que se pudo apreciar que los docentes no tienen mucha información respecto a la formación laboral y sus posibilidades, lo que explica en alguna medida la falta de orientación que al respecto mostró la familia entrevistada.

Resulta interesante que la mayoría de los docentes consideran que los contenidos específicos de la asignatura que imparten son de utilidad para que los estudiantes puedan

enfrentar situaciones asociadas a su formación laboral de manera integral, expresado en los datos siguientes: el 76,7%, representado por 23 docentes, considera que son de mucha utilidad, y solo cinco y dos de ellos creen que es de poca y muy poca utilidad, que representan el 16,7% y 6, % respectivamente. No obstante, no son capaces de mencionarlos con precisión y expresar cuál es la salida docente que pueden tener, solo el 20,0% de ellos pudieron hacerlo con claridad. Lo anterior es muestra de que aún no existe dominio pleno de la concepción metadisplinar que debe guiar el trabajo de la formación laboral y que la orientación laboral no es debidamente atendida en la proyección de las actividades docentes que se desarrollan para los estudiantes del preuniversitario.

Una situación más alentadora la presenta el reconocimiento que los encuestados hacen respecto a la necesidad de que se prepare a los estudiantes para el trabajo y para la vida social a través de valores, normas, conocimientos, habilidades y estrategias, ya que es identificado como un elemento muy importante por el 100% de los docentes que conforman la muestra de la presente investigación.

Un elemento de obligado análisis en los resultados de esta encuesta lo constituye el hecho de que solo cinco de los docentes, el 20,0%, siempre organizan las actividades que desarrollan como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje para que puedan potenciar el componente laboral teniendo en cuenta los gustos y preferencias de sus estudiantes e intentan favorecer su formación para que estén en condiciones de enfrentar las exigencias de la empleabilidad para su futuro desempeño laboral, cinco casi siempre, 13 lo intentan solo a veces y siete de ellos nunca, lo que evidencia que de los encuestados 25 presentan dificultades al concebir las actividades docentes para responder a las exigencias planteadas con anterioridad, representando estos, un 83,3% de la muestra encuestada.

Resulta significativo que el 83,3% de los docentes que refieren presentar dificultades para concebir las actividades docentes en función del proceso de formación laboral coinciden en que no lo hacen por falta de preparación, porque no se sienten en condiciones de proyectar las actividades para responder a tales exigencias en sus clases.

Al indagar con los docentes sobre la importancia que le confieren al desarrollo de habilidades y destrezas específicas de oficios o profesiones en los estudiantes para lograr mayor competitividad en su enfrentamiento futuro al mundo del empleo, se pudo constatar que existe coincidencia con lo que aportaron instrumentos analizados con anterioridad, ya que al igual que los egresados, los propios estudiantes y la mayoría de la familia, le conceden importancia a este componente aun cuando no saben cómo cada uno desde su posición puede hacer lo necesario para que este articule adecuadamente en pos de lograr los objetivos propuestos.

Se reconoce en las encuestas que es oportuno que siempre en el preuniversitario se enseñen habilidades y destrezas generales para realizar cualquier actividad laboral en el futuro por parte de 20 docentes (66,7%), mientras que dos consideran que casi siempre debe hacerse y representan el 6,7% y tres consideran que a veces es oportuno que se enseñen en preuniversitario. Un aspecto que resulta alentador es el hecho de que ninguno lo considera no oportuno.

Los docentes expresan que las habilidades y destrezas informáticas, idiomáticas, comunicativas y de trabajo en equipos son las que le permitirán al estudiante adaptarse con más facilidad al mundo laboral en el futuro. Se debe precisar que es un dato en el que coinciden la mayoría de los encuestados. A pesar de ello, ninguno expresa haberlas enseñado siempre y la mayoría manifiesta que lo han hecho algunas veces, representada

por el 85,0% de los encuestados. Así mismo 19 docentes para un 63,3 % de la muestra, consideran que a veces los estudiantes pueden desarrollar de forma autónoma los conocimientos, habilidades y destrezas de su preferencia, con independencia de la carrera por la que opten al concluir sus estudios de preuniversitario, y casi siempre 11 de ellos, que representan el 36,7%.

Existen ciertas contradicciones en las valoraciones de los docentes, contradicciones que permiten corroborar las ideas de la necesidad de una adecuada orientación laboral en el preuniversitario porque a pesar de no trabajar el componente laboral de manera sistemática en sus actividades y de que en ocasiones algunos de ellos le atribuyen más valor a la preparación para el ingreso. El 100% de los encuestados consideran que teniendo en cuenta la vocación de los estudiantes, desde la institución educativa se puede organizar un proceso de preparación y certificación que, como parte de su historia de vida, sea de utilidad para la autoeducación de los estudiantes y que de alguna manera contribuya a enriquecer su currículum en el futuro.

Al opinar sobre la formación integral que están recibiendo los estudiantes desde el preuniversitario y que si consideran que los hará más competitivos laboralmente independientemente de la carrera por la que opten, solo 10 de ellos, que representan el 33,3% dicen que mucho, 16 para un 53,3% opinan que poco y cuatro (13,3%) que muy poco. Al igual que en la aplicación de los instrumentos anteriores al concluir el análisis de la encuesta a profesores se vislumbra la necesidad de fortalecer la preparación de todos los agentes que intervienen en el proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario y por consiguiente la necesidad de rediseñar el sistema de trabajo

metodológico para perfeccionar el desarrollo de dicho proceso con predominio de actividades demostrativas y con una mirada más integradora.

Resultados de la aplicación de la entrevista a directivos de preuniversitario

Fueron entrevistados un total de seis directivos distribuidos entre los diferentes niveles de dirección, provincial, municipal y de centro, utilizando para ello la guía elaborada (Anexo 5).

Del análisis realizado de la información registrada, fue posible identificar un grupo de elementos que de manera resumida se refieren a:

La instrumentación del componente profesional, para lo que existe coincidencia de criterios entre los entrevistados, al referirse fundamentalmente a las dificultades presentadas por la visión desde las instituciones educativas de favorecer el componente académico desvinculado de la orientación laboral, se corrobora además la tendencia a preparar a los estudiantes para el ingreso a la universidad y no de forma integral para la empleabilidad.

Es significativo señalar que todos sus análisis giran en torno a la formación vocacional, refiriéndose solamente a la orientación laboral cuando el entrevistador directamente introduce el tema o como un elemento aislado dentro del proceso de formación laboral.

Se pudo constatar, según opiniones generalizadas entre los entrevistados que, en el preuniversitario se encuentra definida la estrategia para enfrentar la instrumentación del proceso de formación vocacional atendiendo a sus momentos, con la participación de las personas implicadas dentro de la institución educativa, aun cuando el trabajo con la familia y los agencias de la comunidad continúa siendo pobre y por tanto no siempre logran involucrarlas porque no siempre existe una mirada integral al proceso de formación laboral en su totalidad.

Por otra parte, la totalidad de entrevistados plantean haber realizado los convenios con los diferentes organismos e instituciones para la realización de trabajo socialmente útil, aunque no se ha logrado involucrar a todos los factores implicados, no así para gestar procesos de capacitación y certificación en determinadas habilidades o destrezas generales o específicas.

De los entrevistados, cuatro de ellos (66,6%) consideran que no se logran los vínculos de trabajo con los diferentes factores de la comunidad para que los estudiantes puedan recibir una formación calificada que los ponga en mejores condiciones para enfrentar las exigencias de la empleabilidad en el futuro, porque no se coordina de manera sistemática con los diferentes factores de la comunidad; solo el 33,3% lo identifican como un trabajo a organizar desde las Direcciones de Educación y en el Consejo de Dirección de cada institución educativa con una estrategia planificada y organizada de manera coherente que transite por todo el sistema de trabajo, como un componente esencial del proceso de formación laboral.

Resulta interesante la respuesta que dan los directivos ante la pregunta de que si consideran que potenciar el proceso de formación laboral podría actuar en detrimento de los resultados en los exámenes de ingreso a la universidad o si por el contrario podrían desarrollarse ambos procesos para favorecer la formación integral de los estudiantes, porque algunos dudan ante esta pregunta y se evidencian contradicciones tal y como ha sucedido en la encuesta a los docentes. Aunque concluyen el 83,3% de ellos, planteando que ambos procesos pueden favorecer la formación integral de los estudiantes si se organizan de forma certera, no así un entrevistado, que representan el 16,7% de la muestra que considera que los procesos deben atenderse de manera separada para no desvirtuar la preparación del ingreso a carreras universitarias. A pesar de ser una cifra minoritaria es un indicador a tener

en cuenta porque aun cuando la mayoría de los directivos consideran que puede trabajarse, no lo asumen con una actitud segura.

El 100% de los directivos entrevistados coinciden en que el proceso de formación laboral puede ser perfeccionado, así como el sistema de trabajo metodológico que se desarrolla en cada institución educativa, porque no responde esencialmente a las necesidades existentes en los docentes para lograr una orientación laboral que permita alcanzar los objetivos propuestos, considerando que la causa está relacionada con la falta de coherencia entre los contenidos que se trabajan desde las diferentes asignaturas y el accionar de todos los agentes implicados en este proceso, viendo la necesidad de concebirlo de manera diferente. Lo que revela que no cuentan con una concepción coherente para asumir el proceso objeto de estudio, aspecto que fue corroborado además en la revisión documental, por la cantidad de actas de los Consejos de Dirección en los que este proceso es objeto de análisis y en las informaciones aportadas por los docentes. Todo ello repercute directamente en la formación integral de los estudiantes que se encuentran cursando este nivel de educación y los egresados.

Existe coincidencia, en el 100% de la muestra, de la necesidad de organizar el proceso de formación laboral desde una perspectiva más desarrolladora y sistemática, que permita a los docentes la preparación necesaria para su dirección y que permita a su vez a los directivos de las instituciones educativas planificar, ejecutar y controlar el proceso, para lograr un estudiante mejor preparado, tanto para continuar estudios, como para incorporarse a la vida laboral futura.

Los directivos a los diferentes niveles, como se precisó con anterioridad, coinciden en que el sistema de trabajo de las instituciones educativas aún no responde a las necesidades del

proceso de formación laboral y de preparación de los docentes para dirigirlo, a pesar de haber avanzado en aspectos que dan muestra de unidad de acción. Resulta evidente que no se ha logrado que el sistema de influencias sea único, coherente y sistemático, sugiriendo tomar decisiones certeras para su organización, así como la precisión de acciones de preparación a los docentes para perfeccionarlo.

Los entrevistados le conceden valor al desarrollo de habilidades informáticas, idiomáticas, artísticas, deportivas, de trabajo en equipos desde el preuniversitario. Consideran que debe ser un proceso debidamente planificado y organizado, en el que todos los implicados intervengan de forma coherente. Así mismo opinan que el tratamiento que ha recibido el proceso de formación laboral como estrategia en el preuniversitario no ha sido sistemático porque se le atribuye más valor en otros niveles de educación y que si bien se ha trabajado, no constituye uno de los pilares desde la concepción de los directivos y docentes. Reflexionan sobre lo oportuno de lograr una transformación de esta realidad en correspondencia con el movimiento del empleo y sus exigencias actuales. Y sugieren entre otros aspectos, hacer dinámicas de trabajo con la familia, conversatorios con los estudiantes, concursos y competencias de habilidades.

Resultados de la observación a actividades desarrolladas con estudiantes de preuniversitario

La observación que como se enunció con anterioridad en este epígrafe, estuvo presente durante todo el proceso investigativo y permitió corroborar, además del análisis que posteriormente se hará de la aplicación del presente instrumento, elementos que permitieron enriquecer el proceso investigativo en su totalidad, como la actitud de los estudiantes, docentes y familia durante el desarrollo de las actividades, la aceptación de los agentes de la

comunidad implicados, las barreras y amenazas que podían obstaculizar la investigación y otros aspectos que favorecieron la toma de decisiones oportunas para la solución a los problemas que ante determinadas situaciones iban surgiendo durante el estudio.

Fueron observadas un total de 10 actividades, en los diferentes momentos del sistema de trabajo de la institución educativa seleccionada en la muestra, para lo que se empleó una guía de observación (Anexo 6), se observaron una clase metodológica, una clase demostrativa, seis clases de diferentes asignaturas y dos actividades extraclases.

Las actividades observadas, fueron seleccionadas a partir de la proyección de trabajo de la propia institución, destacando que contaban con la necesaria planificación, la conducción de los directivos o docentes previstos en cada una de ellas, los que en su mayoría mantuvieron una actitud pasiva ante las actividades, aun cuando primó un ambiente de respeto e intercambio profesional.

Se pudo apreciar que el proceso objeto de análisis en el presente estudio no cuenta con un tratamiento sistemático en el desarrollo de estas actividades, existiendo coincidencia en determinados puntos con lo constatado en la revisión de documentos, predominando las siguientes insuficiencias:

- El carácter de sistema que debe sustentar a este tipo de actividades para lograr el desarrollo de habilidades y destrezas esperado en los estudiantes, se afecta en la mayoría de las proyecciones.
- Los objetivos previstos no siempre responden a las necesidades reales de los estudiantes a partir de sus intereses y motivaciones.

- Las actividades demostrativas y prácticas que se desarrollan con vistas a la orientación laboral resultan insuficientes.
- Las formas de organización de las actividades con docentes y estudiantes, no siempre permiten la participación y el intercambio entre los participantes.
- Es pobre la utilización de métodos y medios para el tratamiento a los contenidos del currículo de estudio en función del desarrollo de habilidades y destrezas para la empleabilidad.

Resulta evidente, con independencia de las regularidades antes expuestas, que en el desarrollo de las actividades observadas predomina un clima emocional favorable, con interés por parte de los participantes, deseo de aprender y resolver los problemas existentes. Las mayores dificultades respecto al tratamiento al proceso de formación laboral están dadas en las actividades docentes, de seis clases observadas solo en dos se trata el tema objeto de estudio por lo que se aprecia pobreza en la salida docente a este proceso, ocasionado entre otros aspectos, por el desconocimiento existente en los docentes respecto al tema, lo que pudo constatarse en el análisis de otros instrumentos aplicados durante el desarrollo de la investigación.

Se destaca que de las actividades observadas solo en el 20,0% se evidencia un trabajo en función de la orientación laboral, con un predominio en las actividades que no se corresponden con las asignaturas del currículo de estudio y sí en aquellas actividades extraclases asociadas al componente laboral, lo antes expuesto evidencia que este tema no recibe la prioridad requerida para la formación integral de los estudiantes de preuniversitario.

Del análisis de los resultados del diagnóstico expuesto se precisan las dificultades y necesidades siguientes:

- Falta de una concepción que permita el desarrollo del proceso de formación laboral de forma armónica coherente y flexible en las instituciones educativas de la educación preuniversitaria.
- Dificultades en la visión estratégica de los directivos al organizar el proceso de formación laboral desde su aseguramiento en el Consejo de Dirección, con una visión orientadora, centrando su atención en el proceso formación vocacional.
- Insuficiente aprovechamiento de las potencialidades que brinda el currículo de estudio desde una perspectiva metadisciplinar para el desarrollo de la formación integral de los estudiantes de preuniversitario.
- Insuficiente desarrollo de actividades metodológicas que orienten y preparen a los docentes para dirigir el proceso de formación laboral.
- Insuficiente preparación de la familia para contribuir con la formación integral de sus hijos.

Entre las necesidades se pueden precisar:

- Perfeccionar el diagnóstico que poseen los directivos a los diferentes niveles de los recursos humanos con que cuentan para desarrollar el proceso de formación laboral.
- Desarrollar acciones de carácter metodológico que posibiliten la preparación de los docentes para el logro de los objetivos propuestos con estudiantes y familias.
- Establecer mecanismos que permitan la preparación, evaluación y certificación de los estudiantes en el desarrollo de habilidades y destrezas generales o específicas.

La valoración de las dificultades y necesidades que a partir de la realización del diagnóstico se precisaron, permitieron arribar a la conclusión de que para la dirección del complejo proceso de formación laboral que se desarrolla en la educación preuniversitaria es necesario elaborar una concepción teórico-metodológica que permita la organización de este proceso, centrado en la orientación laboral desde una perspectiva desarrolladora y dinámica, para la cual es necesaria la preparación de los docentes, que los sitúe en condiciones de lograr favorecer la educación integral de los estudiantes de preuniversitario y que esta, a su vez, permita en el futuro la inserción sociolaboral de los mismos.

CAPÍTULO III

**PROPUESTA DE UNA CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA
LA FORMACIÓN LABORAL DE LOS ESTUDIANTES DE
PREUNIVERSITARIO**

CAPITULO III. PROPUESTA DE UNA CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN LABORAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREUNIVERSITARIO

La presente investigación tiene el propósito de proponer una concepción teórico-metodológica que contribuya a la formación laboral de los estudiantes de preuniversitario. Para el cumplimiento de los objetivos de dicho proceso en el preuniversitario se debe trabajar y organizar conscientemente la orientación laboral y aprovechar las potencialidades que esta posee para el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes. Habilidades y destrezas que permitirán que se esté ante un egresado que cuente, y se apropie de requisitos básicos de empleabilidad con independencia de la profesión que seleccione y logre para su desempeño futuro.

Es por ello que el aprovechamiento de las potencialidades de la orientación laboral, constituye un principio a tener en cuenta, no al margen del currículo de estudio, sino en unidad indisoluble con él, de manera que permita identificar y fortalecer el desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas y competencias que podrían entenderse como “generales”, pero que sin duda contribuirían a un profesional más competitivo y eficaz, para, a partir de las preferencias y aptitudes de los estudiantes, potenciar el saber y el saber hacer, en aras de lograr su máximo desarrollo posible.

3.1 Fundamentos que sustentan la concepción teórico-metodológica propuesta

Dentro de los presupuestos básicos para la sistematización de una propuesta de concepción teórico-metodológica que contribuya a la formación laboral de los estudiantes de

preuniversitario, se analizaron los fundamentos generales permitiendo la estructura y modelación de los componentes teóricos y metodológicos que sirven de contenido para la construcción de la propuesta.

En tal sentido el investigador considera significativo indagar tanto en la semántica, como en los estudios relacionados con esta temática, ya que para plantearse una concepción teórico-metodológica como propuesta, es pertinente y atinado hacer un análisis de los mismos.

En la literatura consultada existe una diversidad de definiciones sobre concepción, concepción didáctica, metodológica, de superación, de dirección, y concepción teórico-metodológica, entre otras. Entre ellas se destacan las sistematizaciones realizadas por: Hernández Pérez, C. (2003), Del Canto, C. (2008), Pérez Capote, M. (2011), Pérez Lemus, L. (2012), Valle, A. (2012), y Chirino, M. (2013).

En la teoría no hay nada acabado, como dijera Lenin (1959) "...no suponer jamás a nuestro conocimiento acabado e invariable, sino analizar el proceso gracias al cual el conocimiento nace de la ignorancia o gracias al cual el conocimiento incompleto e inexacto llega a ser conocimiento más completo y más exacto" (p.104). Esta aseveración permite comprender que las concepciones teóricas aportan al enriquecimiento y construcción de ideas, de las teorías existentes y permiten una constante dinámica y transformación de las mismas.

El vocablo concepción tiene diferentes acepciones, en dependencia del uso que se le dé puede referirse a diversas cuestiones. Rosental & Ludin (1985) en el Diccionario Filosófico definen concepción como: "un conjunto de principios, opiniones y convicciones que determinan la línea de actividad y la actividad que hacia la realidad mantiene un individuo, grupo social, clase o la sociedad en su conjunto" (p.74).

El término concepción por su parte, proviene del *latín conceptio*, y hace referencia a la acción o efecto de *concebir*. Según el diccionario Larousse la concepción es la creación de una idea proyecto o plan. El Diccionario Filosófico hace referencia a la concepción del mundo como sistemas de ideas, conceptos y representaciones sobre el mundo circundante. Después de analizar estas definiciones se puede inferir que todos los autores coinciden en la idea de que desarrollar una concepción es un proceso de crear, modelar, pensar, creer, forjar, idear, proyectar y planear algo sustentado en una teoría, en las relaciones esenciales que se jerarquicen en el hecho educativo, que se conciban y que se utilicen para transformar una realidad objetiva, objeto de estudio.

Así mismo, es analizado el término concepción teórica por diversos estudiosos. Valiente, (2001) al definir la concepción sistémica de la superación, plantea que:

Es el resultado de la elaboración teórica y metodológica y el proceso de su aplicación práctica, que comprende las acciones para el diseño y realización de la planificación, la organización, la ejecución, la regulación, el control y la evaluación del proceso encaminado al desarrollo integral de los recursos humanos a través de la superación, considerando para ello el enfoque de sistema. (p.46)

Para Montoya, (2005):

Una concepción teórica permite comprender y explicar el conjunto de los fenómenos, contribuye a conocer aristas reales de todo un sistema cognoscitivo y valorar los procesos históricamente determinados, además de ampliar y abundar en los conocimientos ya descubiertos y ofertar, a la vez, nuevos elementos de significatividad. Debe revelar además las relaciones, nexos y funciones sujetas a leyes y poner de manifiesto sus efectos causales. (p. 45)

Del Canto. (2008) plantea que:

El carácter sistémico de las concepciones teóricas hace que se combine en ellas lo conceptual con las características de los objetos o fenómenos que se representan, de ahí que se ponga en primer plano el estudio de las interacciones entre las partes y entre éstas y el entorno. Estas relaciones sistémicas se representan tanto en su contenido, que serían los conocimientos científicos que explican la realidad con carácter histórico-concreto, como en su forma de estructuración. (p. 59)

En el análisis realizado por Capote. (2011), sobre diferentes conceptualizaciones sugiere establecer la siguiente caracterización para una concepción teórica como resultado investigativo:

- a) Es un sistema de ideas que se *apoya* o complementa en conceptos o juicios, a partir de una teoría que sirve de base o fundamento, que tiene un individuo o un colectivo acerca de un determinado objeto. Tanto el sistema como su complemento deben reflejar las posiciones novedosas y creadoras con las que se pretende enriquecer la teoría que le sirve de premisa.
- b) Las ideas científicas son rectoras por su carácter de sistema al mostrar una estructura funcional y de inter-relaciones entre ellas con un nivel jerárquico.
- c) Tiene el propósito de describir, explicar, interpretar y predecir, de manera que permita actuar creadoramente para la transformación del objeto.
- d) Debe tenerse en cuenta que no necesariamente todas las ideas científicas deben ser novedosas y creadoras, lo que debe serlo es el propio sistema donde estas se integran.

Al hacer énfasis en sus aspectos estructurales Valle (2012), la define como:

El conjunto de objetivos, conceptos esenciales o categorías de partida, principios que la sustentan, así como una caracterización del objeto de investigación, poniendo

énfasis y explicitando aquellos elementos trascendentes que sufren cambio, al asumir un punto de vista para analizar el objeto o fenómeno en estudio. (p.130)

Chirino (2013), por su parte, la considera como la “forma de organización sistémica del conocimiento científico que, fundamentada en los resultados de las ciencias, proporciona una explicación particular del objeto de estudio y una derivación metodológica orientadora para la práctica” (p.42).

Para la presente investigación el autor asume una concepción que tiene en su esencia un núcleo teórico y otro metodológico entre los que se precisan relaciones esenciales, se coincide en este aspecto con investigadores del tema, y se asume lo que plantea Pérez (2012), que considera la concepción teórico-metodológica como:

El proceso de toma de posición, selección y ubicación teórico-práctica coherente, para enfrentar el fenómeno objeto de estudio, tomando como exigencias el saber (teoría) y el saber hacer (metodología), ambos como elementos básicos para enrumbar el hecho educativo desde las Ciencias de la Educación. (p.74)

A partir de lo expresado se puede precisar que la concepción teórico-metodológica propuesta en la investigación, es teórica, en tanto constituye una explicación sintetizada de las precisiones sobre el proceso de formación laboral, que debe tener lugar en la realidad operante de la educación preuniversitaria utilizando como eje temático articulador la orientación laboral, siendo reflejo de esa realidad que describe, explica, llega a la comprensión, y predice el funcionamiento de un conjunto determinado de sus componentes. En ese mismo orden, se considera metodológica porque se concibe como un proceso desarrollado por componentes, de forma sistemática y coherente, que asume a la orientación laboral como un eje temático articulador, potenciado hacia los núcleos básicos que se

concretan, al igual que el componente teórico, en las principales acciones pedagógicas a desarrollar en la educación preuniversitaria. Con un enfoque crítico, dinámico, participativo, flexible y contextualizado, que favorezca la puesta en práctica del proceso en su conjunto, con la preparación de los agentes que intervienen en el mismo y que permita la formación integral de los estudiantes.

Se debe significar que la sistematización realizada y la posición que se asume en la presente investigación, permitieron enfrentar el fenómeno objeto de estudio con la combinación de los elementos básicos del saber y el saber hacer, como fundamentos para la construcción de una nueva concepción, que desde sus componentes teórico y metodológico permitirá trabajar la empleabilidad en los estudiantes del preuniversitario, para lograr de esta forma que los jóvenes enfrenten los estudios en la educación superior con una formación que les permitirá ser más competitivos e integrales en el mundo del empleo, una vez graduados.

Así mismo constituyen fundamentos: el pensamiento educativo cubano, representado en las figuras de: José Martí, José de la Luz y Caballero, Enrique José Varona y Fidel Castro fundamentalmente. Pensamiento que constituye piedra angular de la pedagogía cubana y del presente estudio, como ha sido expresado en el primer capítulo de esta tesis, a partir de la sistematización de sus principales ideas respecto al objeto de estudio, formación laboral.

Las ideas que sobre la formación laboral defienden las figuras representativas del pensamiento pedagógico cubano se resumen en el pensamiento educativo de su máximo seguidor, el líder de la Revolución Cubana Fidel Castro (1959). Quien al referirse al trabajo en los primeros años de la revolución sentenció: “No solamente enseñar a leer y a escribir: enseñar a trabajar y a servir a los demás”. Y más tarde en el año 1961 enfatizó: “En una revolución no solo se hace, sino que se enseña, se enseña haciendo y se hace enseñando”.

Esta idea se relaciona estrechamente con su concepción del vínculo con la vida y la relación entre el trabajo físico e intelectual, lo que se concreta en el proyecto educativo en todos los niveles de enseñanza. En el año 1972, Castro expresó que:

La ausencia de los estudiantes de los problemas reales y diarios de la vida no solamente conspira contra la formación de esos jóvenes, no solamente tiende a crear trabajadores intelectuales, es decir, hombres deformados por los hábitos de trabajar sólo con la inteligencia y de desarrollarse sólo de una manera teórica, abstracta, no sólo conspiraría contra la formación de los futuros técnicos, sino que constituiría un verdadero crimen para el país. (s/p)

En sus reflexiones no niega el trabajo intelectual sino su separación de la vida, del trabajo físico, de la actividad práctica, como puede apreciarse en la siguiente expresión en julio de 1974: “Todo sale del trabajo, del trabajo manual e intelectual y por eso los pioneros tienen que aprender a trabajar con sus manos y aprender a trabajar con su cabeza”. En estas ideas se resume un pensamiento que constituye la guía para el desarrollo del presente estudio sobre la formación laboral en la educación preuniversitaria cubana, como se ha anunciado con anterioridad.

Por otra parte, la situación social del desarrollo, la zona de desarrollo próximo y el tratamiento a la categoría vivencia, la mediación, entre otras premisas de los estudios presentadas y fundamentadas por el enfoque histórico-cultural de Vigotski y sus seguidores, en los que se prepondera la concepción humanista y desarrolladora del ser humano, es de gran relevancia en el presente estudio.

La concreción del enfoque histórico-cultural en el análisis de los procesos de aprendizaje penetra, por un lado, en el desarrollo de los procesos sociales como factores fundamentales

para el desarrollo del individuo y por otro, en el desarrollo potencial del propio individuo. Teniendo en consideración esta postura y el método dialéctico materialista que se asume. Se toman los principios expresados por Keeling (2011) en su tesis doctoral, los que se concretan en:

- La relación de lo contextual situacional con la realidad del hecho educativo.
- Carácter diferenciado y concreto del contenido de la preparación del docente para dirigir el proceso de formación laboral.
- La relación del sujeto en la generación y la gestión de los conocimientos. (p.87).

En lo que respecta a la relación de lo contextual situacional con la realidad del hecho educativo, se debe precisar, que al asumirlo, la concepción teórico-metodológica se proyecta desde la realidad educativa, a partir del estudio del proceso de formación laboral en la educación preuniversitaria y la significatividad de la orientación laboral para contribuir al desarrollo de la empleabilidad en los estudiantes, todo ello, contextualizado desde la unidad entre lo social e individual, lo cognitivo-afectivo, lo teórico y práctico, materializado en los núcleos básicos: diagnóstico, organizativo y estructural, con el objetivo de contribuir a elevar la calidad de la formación laboral en la educación preuniversitaria.

En el marco del perfeccionamiento de la educación en general y particularmente la educación preuniversitaria se persigue la búsqueda de métodos y procedimientos que favorezcan la formación de un nuevo ciudadano, con una concepción transformadora y enriquecedora de los contextos en que se desempeña, que le permita afrontar el desarrollo de la sociedad actual, por lo que los procesos de orientación laboral-aprendizaje deben ir a la par de los adelantos científicos y tecnológicos en búsqueda de la actualización y

contextualización permanente de los saberes. Por su parte, el principio dirigido al carácter diferenciado y concreto del contenido de la preparación del docente, se toma en cuenta para la dirección de las acciones pedagógicas concebidas en la concepción teórico-metodológica propuesta, las necesidades reales del proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario, así como la orientación laboral y todos los sujetos involucrados en ella.

El principio de la relación del sujeto en la generación y la gestión de los conocimientos sostiene que la concepción teórico-metodológica reconoce el papel de este desde una posición activa o pasiva para la construcción en la generación y en la gestión del conocimiento, teniendo en cuenta a sus actores principales en el sector de la educación, los docentes, en tanto, son estos agentes creadores de conocimientos. Por el papel que estos juegan en el desarrollo del proceso de formación laboral en la educación preuniversitaria para contribuir al desarrollo de la empleabilidad en los estudiantes de este nivel de educación.

La concepción teórico-metodológica que se propone asume los fundamentos de la educación preuniversitaria desde lo filosófico, lo sociológico, lo psicológico, lo jurídico, lo didáctico y lo pedagógico, que sustentan la formación laboral, desde la orientación laboral y la preparación del docente que debe conducirla, considerando para ello el pensamiento martiano y fidelista como coordenadas esenciales para enfrentar el hecho educativo, la formación laboral.

El fundamento teórico general de la concepción tiene sus bases en la aplicación de su método dialéctico, apoyado en el principio de objetividad, historicidad, sistematicidad, que no valora los fenómenos sociales como algo estático, sino en su desarrollo dinámico y además, en lo que respecta al carácter multilateral con el cual debe abordarse, así como en el enfoque sistémico propio de su estudio.

La concepción penetra, además, en lo epistemológico-metodológico, en ver los fundamentos a conocer, y sobre todo, en ver al objeto de estudio con el lenguaje de las Ciencias de la Educación, que permiten precisar en el análisis del lenguaje educativo, la sucesión de conceptos, juicios y razonamientos sobre la formación laboral de los estudiantes de la educación preuniversitaria, sustentada en los núcleos básicos: diagnóstico, organizativo y estructural de la concepción teórico-metodológica propuesta.

De igual forma penetra en lo axiológico porque posibilita analizar la naturaleza de los valores (ideales), ya que tiene una formación centrada en valores, promoviendo cambios significativos en la formación del estudiante, se orienta en el desarrollo de cualidades personales que favorecen la plena realización de éste en la sociedad. Permite así mismo, procesar las acciones de ¿qué debe hacer?, ¿qué es bueno? para que el docente se apropie de los procedimientos de acción, para enfrentar la formación laboral; lo que está íntimamente relacionado con la teleológica, que indica el sentido general del proceso educativo y la educación integral orientada, en este caso, hacia la empleabilidad con la formación de un nuevo ser a través de la integración de los saberes, haciéndolo consciente en su modo de actuar con responsabilidad social, política, crítica y ambientalista, cuyo pensamiento y acción esté dirigido en todo momento a la búsqueda de generar respuestas a los problemas tanto personales, como de su entorno, para un bienestar social.

Se le concede un mérito particular en la concepción teórico-metodológica a la importancia que la formación laboral adquiere en los momentos actuales para el desarrollo de la sociedad, el valor de la preparación del docente y de la conducción que desde la educación preuniversitaria se pueda hacer de la orientación laboral, para lograr que los estudiantes que en ella se forman, se encuentren en condiciones de competir dentro de la actual coyuntura

social, respecto al mercado del trabajo y las posibilidades de empleo y empleabilidad, con independencia de cuál sea su decisión futura de continuidad de estudios. Lo que se considera desde la presente investigación como uno de los elementos que deben lograr, en el amplio sentido del concepto de formación del hombre.

Razón por la cual la formación laboral es considerada como un componente esencial del proceso educativo en la educación preuniversitaria, que no debe enfocarse solamente desde la formación vocacional, hacia profesiones específicas, sino lograr que el estudiante adquiera una cultura laboral y una preparación socio laboral propiciando que aprenda a: “saber”, “saber hacer”, “saber ser” y “saber convivir” permitiéndole un desarrollo integral desde su preparación para la empleabilidad, que contribuya con la transformación individual y por consiguiente social.

Es pertinente hacer valoraciones sobre la empleabilidad, tratada en diferentes países de América Latina y el mundo en la actualidad, que tiene sus raíces en el continente europeo, específicamente en Gran Bretaña, y que es considerada, por muchos, la clave para la supervivencia en el mundo laboral, por lo que se debe tener en cuenta el nivel de “empleabilidad” que una persona posee tanto dentro de la institución en la que trabaja o quiere trabajar, como en el conjunto del mercado de trabajo.

El concepto de empleabilidad ha evolucionado aparejado al desarrollo tecnológico de la humanidad. De ser visto como un resultado, ha pasado a ser atendido como proceso, convirtiéndose en un componente esencial del proceso de formación laboral, que a su vez constituye un componente esencial del proceso educativo en la educación preuniversitaria.

Al escuchar el término empleabilidad no se puede dejar de pensar en la visión que generan los discursos propios del mercado capitalista que consideran que la responsabilidad del

empleo recae sobre el individuo. Pero al analizarlo en correspondencia con las demandas actuales no puede dejar de verse como un proceso indisolublemente ligado a la formación, y es aquí donde intervienen los sistemas educativos, que son los encargados de entregar como resultado a un ser humano capaz de adaptarse a la vida sociolaboral. Resulta necesario el logro, en cada nivel de enseñanza, de las destrezas, habilidades y competencias que a él le corresponden. Perspectiva desde la que es asumido el análisis que al respecto genera esta investigación.

Desde el año 1997 en Gran Bretaña se hace referencia a la necesidad de añadir otras competencias en los planes de estudio de educación superior además del conocimiento cognitivo, como una vía para lograr un mejor rendimiento en el trabajo, posteriormente en el año 2004 es refrendada esta idea, que en la actualidad se relaciona con la elevación de la productividad individual y el crecimiento económico, vinculados a la eficiencia de la educación formal.

Varios autores han analizado el alcance de la empleabilidad. Saint (1999) plantea que "...la empleabilidad es sencillamente encontrarse en sintonía con las demandas laborales actuales" (p.1).

Ángeles (2004) la entiende como "...la capacidad que tiene una persona para encontrar empleo, o mejorarlo si ya lo tiene, de la forma más rápida y en las mejores condiciones posibles" (p.14).

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la considera como la aptitud, que posee una persona para encontrar y conservar un trabajo, progresar en este y poder adaptarse al cambio a lo largo de la vida profesional.

En este sentido se considera como la capacidad que tienen las personas para transitar autónomamente en el mercado del trabajo, reconociendo y movilizándolo sus conocimientos, habilidades y conductas. Tener competencias de empleabilidad significa poder ingresar, mantenerse y desarrollarse en el mundo laboral.

Entre los criterios de los diferentes autores existen puntos de contacto como puede apreciarse, es una condición de acceso al empleo, un requisito previo a cualquier inserción sociolaboral.

Al analizar esta categoría Leyva (2011) expresa:

La empleabilidad constituye una responsabilidad para el sistema educativo en la actualidad, la educación debe convertirse en educación para el trabajo, que no es más que educar a los alumnos para la empleabilidad a partir de:

- Desarrollar las competencias fundamentales de carácter cognoscitivo, social y emocional que demanda el mundo del trabajo.
- Desarrollar las competencias laborales familiarizando a los alumnos con los principios de las tecnologías y darle la posibilidad de explorar las distintas opciones laborales, tanto en oficios como en profesiones. (p.40)

Lo expuesto permite comprender que la preparación para la empleabilidad como componente esencial del proceso de formación laboral a la altura de las exigencias actuales de la sociedad constituye un reto para la educación y vislumbra la necesidad de organizarlo de forma sistemática, coherente y creativa en los diferentes niveles educativos.

Por otra parte, resulta interesante lo planteado por el *Future for Work Institute* (2018), en su artículo *De qué hablamos cuando hablamos de empleabilidad*, donde precisa que la

empleabilidad es incluida como un pilar fundamental de la agenda Europa 2020 de la Unión Europea y expresa:

Los Estados miembros, en cooperación con los interlocutores sociales, deben promover la productividad y la empleabilidad a través de una oferta adecuada de conocimientos, cualificaciones y competencias pertinentes. A tal fin, los Estados miembros deben realizar las inversiones necesarias en todos los sistemas educativos y de formación, a fin de aumentar su eficacia y eficiencia en la mejora de la cualificación y las competencias de la mano de obra, de modo que esta pueda anticipar y responder mejor a la rápida evolución de las necesidades de unos mercados de trabajo dinámicos en una economía cada vez más digital y en el contexto de los cambios tecnológicos, medioambientales y demográficos. Los Estados miembros deben intensificar los esfuerzos para mejorar el acceso de todos a un aprendizaje permanente de calidad (p.4)

Como se ha podido apreciar en los análisis precedentes, la empleabilidad, no constituye una responsabilidad individual, sino colectiva, cuando incluye a los sistemas educativos, algunos lo consideran ligado únicamente a la educación superior. El análisis del pensamiento educativo cubano respecto a la categoría formación, permite entender que su atención constituye una necesidad para los diferentes subsistemas de enseñanza para alcanzar los que, para Orellana (2018), constituyen los recursos básicos para garantizar la empleabilidad:

- Autoaprendizaje y autodesarrollo;
- Poseer conocimientos digitales;
- Tener un historial profesional atractivo;

- Ser capaz de utilizar sus puntos fuertes y desarrollar nuevas habilidades;
- Conocer al menos una lengua extranjera;
- Poseer buena capacidad de comunicación. (pp. 273-291)

Al evaluar estos recursos básicos se convierte en una aseveración que la educación debe preparar para la empleabilidad desde las primeras edades. Teniendo en cuenta la variedad de criterios que hoy existen sobre la empleabilidad y el amplio alcance que la misma adquiere en el proceso de formación del individuo. Resulta oportuno pensar en cómo asumirla, particularmente en la educación preuniversitaria. Por lo que en el presente estudio es entendida como: un componente esencial del proceso formativo integral que permite, a través del desarrollo de acciones organizadas, potenciar las destrezas, habilidades y competencias generales y específicas que posibiliten la preparación de los estudiantes para una futura incorporación sociolaboral con el desarrollo óptimo de sus potencialidades. Que incluye acciones de orientación laboral a desarrollar por los diferentes agentes y agencias, que garanticen la satisfacción de las necesidades fundamentales y laborales, como son:

- Fundamentar científica y técnicamente la tarea que realice, así como su importancia macro y micro social.
- Organizar y ejecutar la tarea que se le asigne en correspondencia con los principios básicos de la organización del trabajo y las normas establecidas para ello.
- Valorar la trascendencia de la tarea realizada, su repercusión en término económico y en su significación moral para el individuo, para el colectivo y para la sociedad.

El eje temático articulador que se visualiza en la concepción teórico-metodológica propuesta, orientación laboral, puede lograrse a través de diferentes vías que forman parte del sistema

de trabajo en la educación preuniversitaria cubana, entre las que se encuentran: el trabajo metodológico, el proceso docente educativo, el claustro y el consejo de escuela.

La concepción teórico-metodológica propuesta materializa un proceso de formación laboral centrado en el sistema de relaciones que puede generar la orientación laboral, que solo puede lograrse con un docente preparado para asumir el reto de potenciar la preparación para la empleabilidad de sus estudiantes, que implica apropiarse de las herramientas y métodos necesarios para ello, por lo que promueve también los saberes de los docentes, brindándole una concepción de trabajo que les permita guiar este proceso desde un sistema de conocimientos que responda a su realidad educativa.

El enfoque histórico-cultural planteado por Vigostki constituye un fundamento psicológico como se enunció con anterioridad, se analiza fundamentalmente desde la relación educación-desarrollo psíquico expresada en los conceptos de zona de desarrollo próximo-zona de desarrollo actual, donde el estudiante adquiere herramientas que le permiten un desarrollo potencial a través de sus propias experiencias, que se traducen en significados y conceptos y las fortalece interactuando con el medio y las personas que lo rodean, en lo que por supuesto intervienen la ayuda y la cooperación externa.

Puede entonces precisarse que, desde el enfoque pedagógico, la concepción teórico-metodológica que se propone contribuye a la preparación de los docentes para el desarrollo de la formación laboral, pues se considera un elemento importante para lograr la formación integral de los estudiantes de preuniversitario. Para ello se requiere de un impulso en el orden pedagógico que permita que la concepción esté encaminada a la transformación del entorno de la educación preuniversitaria. Un entorno que conduzca a la socialización de saberes, en el que los estudiantes sean protagónicos y se conviertan en gestores de su

propio aprendizaje, con aspiraciones de desarrollo que transiten por sus gustos y preferencias, pero que despierte en ellos el interés por el crecimiento personal y colectivo.

3.2 Estructura y contenido de la concepción teórico-metodológica

La concepción teórico-metodológica que se propone está compuesta por dos componentes: uno de nivel teórico, donde se presentan los fundamentos teóricos que la sustentan y otro de nivel metodológico, centrado en un eje temático articulador, que se apoya en sus núcleos básicos. Ambos potenciados a partir del desarrollo de un sistema de acciones pedagógicas que favorecen la concepción en su totalidad del proceso de formación laboral desde lo teórico y lo metodológico, para contribuir a la preparación para la empleabilidad como parte de la formación integral de los estudiantes de la educación preuniversitaria cubana.

Es así que la modelación de la concepción teórico-metodológica propuesta desde su estructura y contenido se revela a través de las relaciones esenciales que se conciben y se presentan en el esquema siguiente.

Gráfico No. 1 Esquema de la concepción teórico-metodológica para favorecer el desarrollo de la formación laboral de los estudiantes de preuniversitario.

Componente teórico

El componente teórico de la concepción teórico-metodológica que se aporta se sustenta sobre la base de los presupuestos teóricos asumidos a partir del estudio realizado y en su mayoría se sintetiza en el capítulo uno de esta tesis, sobre todo, lo relativo al proceso de formación laboral, la orientación laboral que en él tiene lugar y las concepciones actuales sobre la empleabilidad, todo desde la perspectiva del perfeccionamiento que hoy tiene lugar en la educación general en Cuba y específicamente en la educación preuniversitaria. Los que

se concretan en este epígrafe en la concepción teórico-metodológica que se propone para alcanzar el objetivo que ha orientado todo el proceso investigativo seguido.

Son muchos los retos que enfrenta el proceso de formación laboral a todos los niveles educativos, para estar a tono con las exigencias del empleo en la sociedad actual, presupone entonces la educación, aunar esfuerzos con vistas a alcanzar uno de sus objetivos fundamentales, formar integralmente a las futuras generaciones, como uno de los elementos esenciales para el logro de un adulto integrado plenamente a la sociedad, capaz de obtener y mantener un empleo acorde a su formación. Es esta una realidad que alcanza a la educación preuniversitaria. Por ello se considera oportuno tomar en consideración los principios generales de la educación preuniversitaria en Cuba en particular (Anexo 7).

En la educación actual tienen vigencia las ideas de L. S. Vigotski, respecto al cambio que se puede provocar en el proceso de desarrollo de cada individuo con una influencia precisa y el factor social como mediador. Ideas que para el desarrollo exitoso del proceso de formación laboral son un pilar indiscutible, si se tiene en cuenta que la orientación laboral ejerza esa influencia.

En ese mismo orden, el principio martiano de vinculación del estudio con el trabajo en la labor sistemática que se desarrolla en este proceso tiene una particular importancia para la educación integral del estudiante, con la incorporación de un conjunto de valores, normas, conocimientos, habilidades y procedimientos para su desempeño en la práctica social y laboral.

La educación preuniversitaria en Cuba tiene potencialidades para fortalecer en los estudiantes el saber hacer, cómo hacer y para qué hacer de manera que se garantice su preparación. En la actualidad, a pesar de los trabajos y esfuerzos realizados, no se ha

logrado coherencia en el proceso de formación laboral desde una mirada integradora de la orientación laboral hacia todos los espacios que integran el subsistema de la educación preuniversitaria, partiendo de que es este el encargado de la preparación de los estudiantes para el ingreso a la universidad, que debe suponer una preparación integral para el futuro universitario, en la que el personal docente tiene alta responsabilidad, bajo la orientación de los directivos de los diferentes niveles.

La concepción teórico-metodológica propuesta desde la concepción histórico-cultural le concede al diagnóstico un lugar de incalculable valor, exigiendo su exhaustividad en todos los factores implicados en el proceso objeto de estudio, para que a su vez permita acometer las acciones de intervención en correspondencia con las necesidades y potencialidades con que se cuenta para su instrumentación.

El sustento de esta concepción de trabajo como proyecto de mejoramiento humano y profesional, está dirigido al perfeccionamiento del proceso de formación laboral en la educación preuniversitaria, con vistas a lograr coherencia en la proyección de los diferentes momentos del proceso, la sistematicidad en su aplicación y la puesta en práctica de acciones pedagógicas en las que se concretan tanto el componente teórico, como el metodológico con los núcleos básicos: diagnóstico, estructural y organizativo, desde la mirada de la orientación laboral como eje temático articulador, que permiten potenciar tan importante proceso que se desarrolla en la educación preuniversitaria.

Componente metodológico

El componente metodológico se centra en el **eje temático articulador** que desde la concepción planteada por Leyva (2011) en su tesis doctoral es entendido como “el contenido fundamental alrededor del cual giran varios componentes, que este permite unir, enlazar y

organizar con el fin de transformar la preparación de los docentes para enfrentar el proceso” (p. 87).

La orientación laboral constituye el eje temático articulador, para la concepción teórico-metodológica propuesta, ya que es considerado un componente esencial del proceso de formación laboral, que posee sus peculiaridades pero que no se desvincula del proceso educativo integral en la búsqueda de destrezas laborales que favorezcan la inserción futura al empleo de los estudiantes de preuniversitario y se sustenta en los **núcleos básicos**: diagnóstico, organizativo y estructural, que permiten desarrollar la orientación laboral.

Núcleo básico: Diagnóstico

Determinar las potencialidades y necesidades de todos los factores que interactúan en el proceso de formación integral de los estudiantes de la educación preuniversitaria y encontrar las vías adecuadas de transformación y mejoramiento en este sentido, es de vital importancia. Para lo que desempeña un papel fundamental el diagnóstico, como punto de partida.

Como todo proceso de diagnóstico, el que se propone como parte del presente núcleo básico, requiere de una continua retroalimentación y se nutre de los espacios del modelo actuante del preuniversitario en el que particularmente se aprovecharán el consejo técnico, los consejos educativos de grado, las reuniones de padres y las propias asambleas de los colectivos estudiantiles. Todo potenciado desde los claustros.

Es preciso diagnosticar los distintos contextos de actuación y relación de los estudiantes, teniendo en cuenta potencialidades y necesidades que respondan a concepciones renovadoras de la orientación laboral en este nivel de enseñanza, por lo que se tendrá en

cuenta, además del diagnóstico del propio estudiante, el de su familia y la comunidad en que residen. (Anexo 8)

Núcleo básico: Organizativo

Este núcleo básico está dirigido a las particularidades de la orientación laboral, con el aprovechamiento de las funciones de la educación preuniversitaria para lograr la formación integral de los estudiantes como parte de su preparación para el ingreso a la universidad y a la vida sociolaboral. De manera que se aprovechen las potencialidades de los componentes del proceso de formación laboral para el máximo desarrollo de destrezas que permitan que los estudiantes sean cada vez más competitivos en el mundo del empleo.

Las actividades desarrolladas, por tanto, estarán encaminadas a la formación **pre-profesional** y **profesional** en la medida de lo posible. No desde la concepción de dos grandes etapas del proceso de formación laboral, como es abordado por autores que han analizado este proceso, fundamentalmente en la educación especial, sino visto como dos componentes que permiten modelar desde una mirada diferente a la orientación laboral en este nivel educativo.

Como parte de la concreción tanto del componente profesional como pre-profesional se modela una historia de vida pre-profesional del estudiante que facilitará que con ayuda de su familia y la institución educativa, realice una valoración de sus principales logros de forma integral durante su vida estudiantil y pueda plantearse metas objetivas para su futuro sociolaboral. Para facilitar tal empeño, se proyectan cursos de habilitación, que se aseguran a través de convenios de intercambio y colaboración entre la institución educativa y organismos e instituciones de la comunidad. (Anexos 9, 9A, 9B y 9C)

Núcleo básico: Estructural

Tanto el componente pre-profesional como el componente profesional tienen la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en la concepción teórico-metodológica presentada. Para ello, desde la institución educativa es imprescindible el reconocimiento de la importancia de la relación intermaterias que se debe establecer entre los contenidos de las asignaturas del currículo común obligatorio e institucional que enfrentan los estudiantes, desde una concepción metadisciplinar, (Anexo 10) como aspecto esencial para desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas que favorezcan su empleabilidad a partir de sus capacidades. La puesta en práctica del análisis que presupone tal empeño debe estar precedida por acciones concretas y debidamente organizadas por la institución educativa.

(Anexo 11)

El trabajo a desarrollar con este fin presupone la preparación del colectivo pedagógico, y esta transcurre a partir del funcionamiento del sistema de trabajo metodológico de cada institución educativa, por lo que se utilizan las clases metodológicas instructivas, clases metodológicas, demostrativas y abiertas, entre otras vías y formas de organización establecidas por el nivel educativo y la propia institución.

Las mismas constituyen un sistema que comienza con la clase metodológica instructiva, ya que permite presentar, explicar y valorar el tratamiento metodológico de una unidad del programa, en su totalidad o parcialmente, con vistas a preparar los objetivos, métodos, procedimientos, medios de orientación laboral y evaluación del aprendizaje que se utilizará en el desarrollo de los contenidos seleccionados (conocimientos, habilidades, valores y normas de relación con el mundo) para guiar las diferentes asignaturas del currículo de estudio hacia la orientación laboral y los principales problemas de la vida sociolaboral.

La clase metodológica tiene la finalidad de analizar y aplicar con los docentes en colectivo, las formas más adecuadas a emplear para lograr calidad en el proceso educativo en su totalidad, con la orientación laboral como eje temático articulador. Por consiguiente, debe poner de manifiesto los aspectos que tributen al proceso de formación laboral y facilitar la planificación de actividades que permitan el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes para la empleabilidad, para su futuro desempeño con independencia de la profesión que en el futuro deseen desempeñar, convirtiéndose así en guía para el accionar de los docentes.

La clase demostrativa por su parte debe estar orientada a generalizar las experiencias más significativas, y comprobar el cumplimiento del objetivo propuesto, atendido con anterioridad en las reuniones y clases metodológicas y da paso al desarrollo de las clases abiertas para debatir y analizar la puesta en práctica por parte de los docentes de lo aprendido con anterioridad.

Es pertinente señalar que, como resultado de la concepción teórico-metodológica, los núcleos básicos tienen como objetivo favorecer el desarrollo de la orientación laboral a partir del conocimiento de las particularidades de la educación preuniversitaria, para lo cual la preparación de los docentes constituye un eslabón esencial, ya que desempeñan un importante rol en la conducción de este proceso; razón por la cual las acciones pedagógicas concebidas, en su mayoría, estarán encaminadas en esa dirección.

3.3 Implementación y seguimiento de las acciones pedagógicas

Las acciones pedagógicas propuestas están orientadas a potenciar los componentes teórico y metodológico de la concepción que se aporta en la investigación. Están encaminadas a la educación y formación básica y especializada de docentes y estudiantes y los diferentes

agentes o agencias educativas, según las posibilidades que ofrece cada uno de ellos, ya que se tienen en cuenta los pilares de la educación del siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Las mismas son: reuniones y talleres metodológicos, cursos de formación, conferencias, concursos de habilidades y evento científico.

Metodológicamente se propone:

Las **reuniones metodológicas** como actividades en las que a partir de uno de los problemas del trabajo metodológico se enfrente el proceso de formación laboral, se valoren sus causas y posibles soluciones, y estos se fundamenten desde el punto de vista de la teoría y la práctica pedagógicas y las alternativas de solución al problema analizado.

Se persigue con ello que, con carácter orientador acerca del trabajo a realizar, permita reorganizar la orientación laboral en la educación preuniversitaria, utilizando una de las vías con que cuenta el sistema de trabajo de la institución educativa; la preparación de los docentes, por lo que deben ser conducidas por los directivos, y estos deben garantizar que se produzca una comunicación directa y se promueva el debate para encontrar soluciones colectivas y consensuar el problema existente.

Los **talleres metodológicos** para integrar los conocimientos teóricos y prácticos del proceso de formación laboral, desde la perspectiva planteada para la orientación laboral en la educación preuniversitaria, tomando como punto de partida las vivencias que se van teniendo en la práctica educativa.

Para la concepción de los talleres se recomienda la planificación de: tema, objetivo, método, medios, sistema de conocimientos, formas de organización y evaluación y deben lograr en su estructura y contenido el cumplimiento de requerimientos de orden metodológico. (Anexo 12)

La **habilitación**, para el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias específicas en los estudiantes, a partir de sus capacidades, como se ha expresado y ejemplificado con anterioridad. Para lograr esta habilitación es necesario determinar necesidades e intereses individuales, pertinencia social y una sólida formación básica, a partir de las cuales se puede profundizar en correspondencia con las posibilidades reales de la institución educativa, la familia y la comunidad y de esta forma contribuir con la formación para la empleabilidad.

Su puesta en práctica requiere del exhaustivo diagnóstico planteado en uno de los núcleos básicos de la presente concepción teórico-metodológica y las coordinaciones que sea capaz de realizar cada institución educativa.

Por su parte, las acciones pedagógicas: conferencias, concursos de habilidades y evento científico, estarán dirigidos a transmitir a docentes y estudiantes información sobre la actualidad y desarrollo del proceso de formación laboral, potenciar en ellos el interés por la investigación científica y elevar sus niveles de motivación, en el caso de los docentes para desarrollar clases con calidad y tanto para docentes como estudiantes, para potenciar su formación integral, promoviendo la necesidad de autopreparación, de autoeducación, de búsqueda constante de información y lograr de esta forma que las vías de solución a los problemas existentes sean fruto del propio colectivo docente y estudiantil.

Estas acciones pedagógicas se desarrollaron con una coordinación previa con la Universidad, el Departamento de Educación Preuniversitaria de la Dirección Municipal de Educación y los organismos e instituciones de la comunidad.

Es oportuno reiterar que todas las acciones pedagógicas persiguen que los estudiantes alcancen la formación de habilidades y destrezas no sólo para el empleo sino para la

empleabilidad. De ahí la importancia de lograr un docente bien preparado para conducir la orientación laboral desde una perspectiva integral y desarrolladora.

La estrategia de seguimiento que se diseña en la concepción teórico-metodológica propuesta, se materializa en los resultados-productos que se obtuvieron en las acciones pedagógicas que se implementaron en cada etapa del desarrollo de la propuesta, lo que constituye una alternativa de orden metodológico que posibilita la recogida de información suficiente y necesaria que se alcanza en el marco de la investigación educativa, para la formación de juicios de valor sobre los resultados de la implementación de una propuesta determinada, en este caso, de la concepción teórico-metodológica, empleando para ello, el conjunto de métodos y técnicas reconocidas para este tipo de investigación y tomando como referente para la identificación de los posibles cambios o transformaciones ocurridos en la práctica, los resultados del diagnóstico y la caracterización del estado actual del objeto de investigación, tanto, de orden cualitativo, como cuantitativo.

A la implementación de las acciones pedagógicas le antecede la instrumentación de un grupo de acciones organizativas de carácter general a ejecutar por parte de los directivos de cada centro docente, con el fin de crear las condiciones necesarias para el logro de los objetivos propuestos en la concepción teórico-metodológica. (Anexo 13)

La materialización de las exigencias planteadas para la implementación de la concepción teórico-metodológica, presupone el diseño de un conjunto de reuniones metodológicas, talleres, conferencias, concursos y evento con objetivos y temas (Anexo 14) que tienen como fin la preparación y la búsqueda, desde las primeras sesiones de trabajo, de la unidad de criterios para el cambio requerido, para enfrentar la orientación laboral como eje temático

articulador del proceso de formación laboral dentro del sistema de trabajo de la educación preuniversitaria.

Por lo que se organizaron dos etapas de implementación. En la primera se desarrollaron dos reuniones metodológicas con la participación de directivos y docentes. Así como talleres metodológicos que tuvieron una frecuencia quincenal de dos horas de duración, en los que se incorporaron además familias y expertos de organismos e instituciones de la comunidad.

Las conferencias impartidas, fueron desarrolladas por expertos de diferentes organismos e instituciones, metodólogos de la educación y profesores invitados. Estuvieron dirigidas a los tres núcleos básicos: diagnóstico, organizativo y estructural. Contaron, además, con la participación de la familia y los estudiantes seleccionados.

En el desarrollo de las acciones pedagógicas concebidas para favorecer la propuesta diseñada, se evidenció el desconocimiento de los temas tratados acerca de la orientación laboral y el proceso de formación laboral en su totalidad, así como la forma de abordarlo en la educación preuniversitaria.

Una vez más se pudo constatar la necesidad de preparación de los docentes y la pertinencia de la concepción del proceso de formación laboral a partir de la definición de un sistema de ideas, conceptos y representaciones que permitan su organización y orientación con la proyección de una orientación laboral desde la perspectiva de la preparación de los estudiantes para la empleabilidad sin que esto conlleve necesariamente a descuidar el ingreso a la universidad, sino a complementarlo a partir del desarrollo de destrezas y habilidades.

Se evidencia la conciencia e importancia de asumir la orientación laboral como parte esencial del proceso de formación laboral, dentro del sistema de trabajo de la educación

preuniversitaria, para su armónica introducción en la práctica educativa y el aprovechamiento de todos los recursos que brinda tanto la institución educativa como la comunidad, con el necesario apoyo de la familia.

En la concepción teórico-metodológica propuesta es significativo señalar los resultados-productos, que constituyeron fortalezas para dar seguimiento, desde las acciones pedagógicas al proceso de formación laboral y la orientación laboral como eje articulador.

Entre ellos se destacan:

- El diseño de una historia de vida pre-profesional con todos los componentes que permiten guiar el proceso de formación que debe seguir el estudiante en compañía del sistema educativo, la familia y la comunidad con el fin de ampliar sus posibilidades de empleo una vez concluidos sus estudios.
- Rediseño de los contenidos del sistema de preparación metodológica en la educación preuniversitaria dirigido a la incorporación de temas que responden a la concepción del diagnóstico de estudiantes, familia y comunidad para dar respuesta a las exigencias del proceso de formación laboral.
- La elaboración de documentos que forman parte del sistema de trabajo del preuniversitario desde la concepción expresada en la investigación:
 - a) La caracterización de la institución educativa enfatizando en las potencialidades de los espacios no áulicos y las áreas de la comunidad donde ella está enmarcada para su aprovechamiento con vistas a trabajar las exigencias de la preparación de los estudiantes para la empleabilidad.

- b) El diagnóstico integral incorporando necesidades y potencialidades de los estudiantes, la familia y la comunidad.
- c) La estrategia de tránsito de los estudiantes por los componentes de la orientación laboral, con la flexibilidad que demanda el proceso de formación laboral.
- Modelos para el establecimiento de convenios de intercambio y colaboración de los organismos e instituciones de la comunidad con la institución educativa para la puesta en práctica de cursos de habilitación para los estudiantes.
- Guía de los indicadores a tener en cuenta para el diagnóstico de los estudiantes de preuniversitario en función de una orientación laboral acorde a lo planteado en la concepción teórico-metodológica.
- Guía de los indicadores a tener en cuenta para el agrupamiento de los estudiantes de preuniversitario para el desarrollo de destrezas específicas como parte del componente profesional a desarrollar en función de la orientación laboral.
- La socialización de resultados de la investigación educativa en tesis de maestrías y artículos científicos que traten aspectos expresados en la concepción teórico-metodológica propuesta.
- Eventos de habilidades, con el desarrollo de actividades prácticas por parte de estudiantes y profesores.

La segunda etapa por su parte, tuvo la finalidad de desarrollar actividades integradas por clases metodológicas, demostrativas y abiertas, con la intención de dirigir hacia la orientación laboral los contenidos de las diferentes asignaturas del currículo de estudio y lograr que los docentes potencien en sus estudiantes el desarrollo de habilidades para la

empleabilidad. Fueron desarrollados en esta etapa un total de cinco talleres metodológicos con la participación de docentes y directivos.

Esta etapa contó además con la ejecución inicial de los cursos de habilitación a partir de los convenios realizados con los organismos e instituciones de la comunidad.

Se pudo apreciar en los directivos, los docentes, los estudiantes y su familia, mayor conciencia de la importancia de la preparación integral de los estudiantes para enfrentar su futuro sociolaboral.

Se concibe como cierre de la implementación de la concepción teórico-metodológica propuesta, un evento científico dirigido a, “La orientación laboral de los estudiantes de preuniversitario desde una concepción desarrolladora. Retos y perspectivas”, en el que participaron docentes, familia y estudiantes.

De esta acción pedagógica se derivaron reflexiones de gran interés para el presente proceso investigativo y planteamientos de los participantes que giraron alrededor de:

- La necesidad de capacitación a los docentes para enfrentar el proceso de formación laboral y la integración de las asignaturas del currículo de estudio para garantizar su salida docente.
- La necesidad de fortalecer la integración y vínculos de trabajo con organismos y organizaciones políticas y de masas de la comunidad.
- La escasez de literatura especializada e investigaciones científicas en relación al tema.
- La necesidad de integrar a la familia en función del desarrollo de destrezas y habilidades para la empleabilidad de los estudiantes.

- La necesidad de evaluar la incorporación de certificaciones según las posibilidades y necesidades de los estudiantes sin entorpecer la preparación para el ingreso a la universidad.

Lo antes expuesto condujo a constatar, desde una visión más amplia, las insuficiencias que presenta la orientación laboral como parte del proceso de formación laboral y la necesidad de preparación de los estudiantes de preuniversitario.

Es oportuno señalar algunos resultados-productos, que de esta etapa se obtuvieron y constituyeron fortalezas que permiten dar seguimiento al proceso de formación laboral. Entre los que se destacan:

- Una base de datos digitalizados que contiene información sobre las destrezas a desarrollar para la empleabilidad y la forma de adquirir certificaciones que lo avalen.
- El rediseño de los contenidos y objetivos del sistema de clases metodológicas, demostrativas y abiertas para el preuniversitario.
- La socialización de resultados de la investigación educativa en tesis de maestrías y artículos científicos que abordan aspectos expresados en la concepción teórico-metodológica propuesta.
- Objetivos y contenidos a trabajar en el curso de habilitación para el aprendizaje de inglés como Lengua Extranjera, como parte de los cursos de habilitación.
- Un folleto de orientación a directivos y docentes de preuniversitarios para la dirección del proceso de formación laboral desde una perspectiva desarrolladora y formativa de la orientación laboral que en él tiene lugar.

Durante el proceso de seguimiento se pudieron constatar de manera colateral, algunas manifestaciones que revelan resultados en los estudiantes como son:

Una mayor motivación por la realización de tareas docentes vinculadas a actividades prácticas y productivas, modos de actuación de respeto y responsabilidad ante las actividades laborales, mayor interés por su formación integral, así como una mayor incorporación al desarrollo de acciones de preparación y desarrollo de destrezas.

Así mismo se constató una valoración favorable en relación con el seguimiento que tanto la familia como la comunidad dan a los elementos que en la institución educativa se trabajan en función de prepararlos para su futuro laboral.

Se pudo evidenciar que la teoría y la práctica deben estar en consonancia para lograr la preparación integral de los estudiantes para la vida y así consolidar en ellos las habilidades necesarias para su formación laboral.

Se considera oportuno que los encargados de dirigir el sistema educativo preuniversitario, los docentes, la familia y los estudiantes reflexionen acerca de la necesidad de dirigir la orientación laboral de los estudiantes desde una concepción desarrolladora como se ha expresado en la presente concepción.

3.4 Resultados de la consulta a expertos para constatar los resultados de la concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario

Para la selección de los expertos se tomaron como criterios: su experiencia profesional en la actividad con estudiantes de preuniversitario, la efectividad en la labor profesional que desempeñan con estos estudiantes y los resultados de la evaluación profesoral, determinándose un alto coeficiente de competencia en cada uno de ellos.

Se realizaron sesiones de trabajo donde participaron 30 expertos entre docentes y directivos de los diferentes niveles, con una vasta experiencia de trabajo en la educación preuniversitaria, donde se pudieron recoger los criterios y opiniones de estos sobre la concepción teórico-metodológica propuesta.

En la determinación del nivel de competencia de los expertos se empleó un cuestionario, una primera parte destinada a la obtención de datos generales, en la segunda parte se les pide que realicen una autovaloración con respecto al nivel de conocimientos que poseen sobre el tema, en una escala del 1 al 10, lo cual se identifica con el índice de conocimiento Kc.

La tercera parte de ese cuestionario se aplicó para determinar el índice de argumentación Ka, el que se distribuyó en seis aspectos, en los que cada especialista se debía clasificar entre los valores de: alto, medio y bajo. Con los resultados de los índices Kc y Ka se pudo determinar el índice de competencia K de cada especialista seleccionado, obteniendo que de los 30 expertos 5 se encontraban en un índice medio y 25 en el índice alto (Anexos 15 y 16).

Las sugerencias de los expertos consultados estuvieron relacionadas con la necesidad de la organización de la orientación laboral como proceso en la educación preuniversitaria, valorando la importancia y necesidad de fortalecer este componente en los estudiantes.

Los expertos consultados coincidieron en referir la necesidad de reorganizar el proceso de formación laboral del preuniversitario para dirigir sus actividades fundamentales a la orientación laboral.

De acuerdo con el procesamiento indicado se establecieron las categorías muy adecuado, bastante adecuado, adecuado, poco adecuado y no adecuado.

Se aplicaron dos rondas con un cuestionario de 14 afirmaciones (Anexo 17). Como resultado de la primera ronda en las afirmaciones cuatro, cinco y nueve, relacionadas con el

diagnóstico de los estudiantes, la familia y el componente profesional, los expertos las consideraron poco adecuado y no adecuado, por lo que se aplicó una segunda ronda con modificaciones en los indicadores propuestos, ajustándolos a las exigencias del proceso objeto de estudio y como resultado se obtuvo que todos los puntos quedaron por debajo del primer punto de corte, por tanto todos son muy adecuados. (Anexo 18)

Existe coincidencia en la importancia de la concepción teórico-metodológica y su posible puesta en práctica, considerándola oportuna y pertinente, lo que se evidencia en lo expresado con anterioridad, con fundamentos teóricos y metodológicos sólidos y apropiados. El resultado expresado con anterioridad es un indicador de que existe una elevada coincidencia en los juicios emitidos por los expertos al valorar de positivos los aspectos fundamentales de la concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los estudiantes de preuniversitario como principal resultado de la investigación, siendo, además, un índice evaluativo del proceso investigativo en su totalidad.

CONCLUSIONES

1. Los referentes teóricos y metodológicos de la investigación realizada que sustentan su objeto de estudio, devienen de la aplicación creadora del materialismo dialéctico y los fundamentos del pensamiento educativo cubano que, sobre la base del enfoque histórico-cultural, resultan imprescindibles para las reflexiones actuales en torno al proceso de la formación laboral con una perspectiva orientadora para lograr, desde una concepción humanista, la educación integral de los estudiantes de la educación preuniversitaria.
2. El estudio realizado permitió revelar que, a pesar de existir un reconocimiento por parte de las instancias educacionales comprometidas y de la propia educación preuniversitaria, de la necesidad de potenciar la formación integral de los estudiantes para enfrentar las exigencias de los entornos sociolaborales en el futuro, persisten dificultades en lo que respecta al proceso de formación laboral de los estudiantes y su aprovechamiento en las condiciones actuales de la educación preuniversitaria. Se pudo constatar que el proceso de formación laboral no cuenta con una organización sistemática que favorezca su tránsito de manera armónica, coherente y flexible por el sistema de trabajo de la institución educativa, lo que incide negativamente en la formación para la empleabilidad de los estudiantes de preuniversitario en general y de manera particular, los del municipio Puerto Padre de la provincia Las Tunas.
3. La concepción teórico-metodológica que se aporta se caracteriza por sistematizar ideas y representaciones acerca del proceso de formación laboral con la empleabilidad como componente esencial, asumiendo como eje temático articulador a la orientación laboral, desde su concreción en tres núcleos básicos: el diagnóstico,

el organizativo y el estructural, así como la ejecución de las acciones pedagógicas que potencian los componentes teórico y metodológico, diseñadas para enfrentar los cambios y transformaciones necesarios en la concepción integral, que favorece las necesidades fundamentales de los estudiantes (de pensamiento y cualidades personales) y laborales (manejo de recursos e información, comprensión de funcionamientos de sistemas y empleo de tecnologías).

4. La concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los estudiantes de la educación preuniversitaria, constituye, desde el criterio de los expertos consultados, una respuesta de indiscutible valor para la solución del problema planteado en la presente investigación, lo que se ve corroborado por los resultados productos alcanzados en su implementación, los que permiten precisar los posibles cambios que como resultado de ella se produjeron en la organización, estructuración y enfoque del proceso de formación laboral, asumiendo la concreción del eje temático articulador declarado, la orientación laboral.

RECOMENDACIONES

1. Potenciar la concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los estudiantes como componente esencial para su formación integral en el subsistema de educación preuniversitaria. Incorporar para ello la instrumentación de procesos de evaluación y certificación de habilidades y destrezas generales o específicas.
2. Sensibilizar a todos los agentes y agencias que intervienen en el proceso de formación laboral para la puesta en práctica de manera consciente de la concepción teórico-metodológica que en el presente estudio se aporta.
3. Profundizar en el estudio de aspectos tratados en la presente investigación tales como: los procesos de habilitación a estudiantes de preuniversitario y la historia de vida pre-profesional como guía de los procesos formativos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abreu, R. (1995). *Didáctica de las ramas técnicas. Hacia una pedagogía técnica y profesional. Experiencias en la formación de fuerza de trabajo calificada*. Ciudad Habana: IPLAC.
- Akudovich, S. &, Álvarez, C. (2008). *Evolución, diagnóstico, prevención*. Libro. Curso número 5. República Bolivariana de Venezuela. Maestría en Educación Especial.
- Alarcón. M y Gómez. A. (2006). *La formación laboral como cualidad de la personalidad* (p. 4). En memorias del evento II Taller Nacional sobre Formación Laboral. Instituto Superior Pedagógico "José de la Luz y Caballero". Holguín.
- Anaya, D. (2002). *Diagnóstico en Educación*. Madrid: Sanz y Torres. p. 810. ISBN 84-88667-90-6. (Última edición: 22 de julio del 2019). Definición de Orientación. Recuperado de: <https://conceptodefinicion.de/orientacion/>. Consultado el 21 de diciembre del 2019.
- https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_educativa
- Ángeles, G. O. (2004). *La educación basada en problemas y la empleabilidad para el siglo XXI* (p.14). Universidad Pedagógica Nacional. Orizaba. Madrid.
- Álvarez, C. (1995). *La formación del profesor contemporáneo. Currículum y Sociedad*. La Habana: AELC UNESCO- UNICEF.
- Álvarez, C. (1996). *Hacia una escuela de excelencia*. La Habana: Academia.
- Álvarez, C. (1997). *Hacia un Currículum Integral y Contextualizado*. Universidad Nacional Autónoma de Honduras: Editora Universitaria.
- Álvarez, M. (1999). Sí a la interdisciplinariedad. *Revista Educación*, No. 97 (2), 91-97.
- Andrade, E. (2001). *Ambientes de aprendizaje para la educación en la tecnológica*. Bogotá. Disponible en: <http://www.geocities.com/Athes/8478/Edgar.htm>

- Ángeles G. O. (2004). *La educación basada en problemas y la empleabilidad para el siglo XXI*. Universidad Pedagógica Nacional. Orizaba. Madrid.
- Arias, J. (1994). José Saramago, Tomado de Germán Rodríguez. *Ciencia, Tecnología y Sociedad. Revista Organización de Estados Iberoamericanos*. 15 (3), 99-103.
- Arias, G. (1999). *Educación, desarrollo, evolución y diagnóstico desde el enfoque histórico-cultural*. Facultad de psicología Universidad de La Habana. Soporte electrónico.
- Armas N, y Coautores. (2005). *Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico*. Villa Clara, Cuba: Centro de Estudios de Ciencias Pedagógicas, ISP Félix Varela.
- Baró, W. (1997). *Un modelo para valorar el pensar técnico en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación avanzada*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ministerio de Educación, Ciudad Habana.
- Baró, W. (1997). *Enseñanza problémica aplicada a la técnica*. Academia. La Habana.
- Baró, W. (1999). *La Educación tecnológica de la enseñanza general. Bases epistemológicas para un currículo*. Primera versión, Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, Ciudad de la Habana.
- Baró, W. Y coautores. (2002). *La educación laboral en Cuba. Fundamentos y alternativas metodológicas*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Baró, W. (2003). Tomado de Testa, A. y Pérez L. *Educación, formación laboral y creatividad* (p.18). La Habana: Pueblo y Educación.
- Baró, W., Borroto, M. y Morales, M. (2010) *Formación laboral en la escuela general*. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.

- Baxter, E (1989). *La formación de valores y la tarea pedagógica*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Buenavilla, R. (1996). *Labor docente de José Martí: En Martí y la Educación*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Buenavilla R. (2002). *Pensamiento pedagógico de destacados educadores latinoamericanos*. Material impreso. Maestría en Educación. Instituto Superior Enrique José Varona. La Habana.
- Caballero, E. (2002). *Diagnóstico y diversidad*. Selección de lecturas. Compilación. La Habana: Pueblo y Educación.
- Calzado, D. (2004). *Un modelo de formas de organización del proceso de enseñanza aprendizaje en la formación inicial del profesor*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico Enrique José varona. La Habana
- Campos, G. (2003). *Implicaciones del Concepto de Empleabilidad en la Reforma Educativa*. Universidad Autónoma de Puebla, México. *Revista Iberoamericana de Educación*, 21 (4), 21-23.
- Capote, M. (2011). *Una aproximación a las concepciones teóricas como resultado investigativo*. Universidad de Ciencias Pedagógicas Rafael María de Mendive. Recuperado de: <https://www.revistaorbita.rimed.cu/index>
- Cárdenas, M. (2007). *Estudio del pensamiento de Fidel Castro sobre educación desde su condición de educador social* (pp.82 y 118). Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico Félix Varela, Villa Clara.

- Cardona, G. (2007). *Concepción Pedagógica para el Proceso de Formación Laboral de los estudiantes de la carrera Tecnología en Comercio Internacional: una estrategia para ESUMER* (Medellín, Colombia). Tesis en opción al grado científico de Doctor en ciencias Pedagógicas. Universidad Hermanos Saiz Montes de Oca. Pinar del Río.
- Carcassés, E., Infante, A. y Milán, C. (2018). *La orientación vocacional y la formación profesional: un proyecto formativo*. *Scielo Analytics*, 14 (1), 25-29. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n68/n68a16.pdf>
- Cartalla, P. (1981). *José de la Luz y Caballero y la pedagogía de su época* (p.78) La Habana: Ciencias Sociales.
- Castro, F. (1959). Discurso 21 de junio 1959. <http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2007>
- Castro, F. (1961). Discurso para proclamar a Cuba territorio libre de analfabetismo. 22 de diciembre de 1961. <http://www.cuba/gobierno/discursos/2007>
- Castro, F. (1971). *Conversación con estudiantes de la Universidad del Norte de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado* Disponible en: <http://www.cuba/gobierno/discursos/2007>
- Castro, F. (1972). Discurso en el acto de graduación de 695 estudiantes de la Universidad de La Habana. Diciembre 8. 1972. <http://www.cuba/gobierno/discursos/2007>
- Castro, F. (1974). Discurso en la inauguración del Campamento de pioneros del Parque Lenin. 6 de Julio. 1974. <http://www.cuba/gobierno/discursos/2007>
- Castro, F. (1975). *Tesis sobre política educacional*. Primer Congreso del partido Comunista de Cuba. La Habana: Ciencias Sociales.
- Castro, F. (1991). *Ideología, Consciencia y Trabajo Político 1959-1986*. La Habana: Pueblo y Educación.

- Castro, F. (1991). *Ciencia, Tecnología y Sociedad 1988-1991*. La Habana: Editora Política.
- Castro, F. (1991, 24 de diciembre). Clausura del VII Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte. *Granma*, p.3.
- Castro, F. (1992, 2 de junio). Discurso en el XX aniversario del destacamento pedagógico Manuel Ascunce el 30 de mayo. *Granma*. p.2
- Castro, F. (2001, 18 de julio). Discurso pronunciado en el acto de graduación del primer curso emergente de formación de maestros primarios, *Granma*. Recuperado de: <http://www.cuba/gobierno/discursos/2007>
- Castro, F. (2007). Discurso en el acto en conmemoración al XI aniversario de los CDR 28 de septiembre de 1971. <http://www.cuba/gobierno/discursos/2007>
- Centro de Estudios Martianos (1989). Anuario vol 12 p 62. La Habana: CEM.
- Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (2019). (OIT/Cinterfor). Boletín técnico interamericano de formación profesional N° 153. Formación profesional, productividad y trabajo decente. ISSN: 25211552. Montevideo. Uruguay. Disponible en: <http://www.oitcinterfor.org>
- Cerezal, J. (2000). *El componente laboral en el modelo de la escuela Secundaria Básica*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Cerezal, J. (2001). *La formación laboral en los umbrales del siglo XXI*. Tesis en opción al grado de doctor en Ciencias. Pedagógicas La Habana: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Cerutti, H. (1994). *Utopía y América Latina* (p. 95). En: Problemas de identidad cultural. La Habana: Academia.

- Chacón, N (1990). *El componente Humanista en la formación de los maestros cubanos*. Material impreso. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona. La Habana.
- Chávez, J. (1990). *Acercamiento necesario al pensamiento pedagógico de José Martí*. Ministerio de Educación. La Habana
- Chávez, J. (1992). *Ideario pedagógico de José de la Luz y Caballero*. En: Aproximación a la teoría pedagógica cubana. La Habana: Edición digital, Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.
- Chávez, J. (1996). *Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Chávez, J. (1997). *Filosofía de la Educación*. La Habana: Edición digital, Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Proceso editorial.
- Chávez, J. (1999). *Las tendencias educativas en América Latina. Estudio Comparado*. La Habana: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Chávez, J. (1999). *Actualidad de las tendencias educativas*. La Habana: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Chávez, J., Bustamante, C. y Pérez, L. (2000). *Introducción a la Pedagogía*. Bogotá: Plaza editores.
- Chávez, J. (2000). La Formación de valores. Ideal Histórico de las teorías educativas. *Revista Educación*, 100 (3), 23-28.
- Chávez, J y otros. (2005). *Acercamiento necesario a la Pedagogía General*. (p. 10). La Habana: Pueblo y Educación.
- Chávez, J. & Pérez, L. (2018). *Antología del pensamiento de grandes pedagogos cubanos*. (p.2). La Habana: Pueblo y Educación.

Chirino, M. V., et al. (2013). *Sistematización teórica de los principales resultados aportados en la investigación educativa y su introducción atendiendo a las características de estos* (p.42). La Habana: Pueblo y Educación.

Colectivo de autores. (2000). *Metodología de la Investigación*. La Habana: Pueblo y Educación.

Colectivo de Autores. (2001) *Metodología de la Investigación Educativa*. Tomos I y II. La Habana: Pueblo y Educación.

Colectivo de autores. (2009.) *Principales transformaciones en el preuniversitario cubano. Desempeño profesional del profesor*. Sello Editor Educación Cubana Dirección de Ciencia y Técnica. Ciudad de la Habana.

Colectivo de autores. (2002). *Reflexiones teórico prácticas desde las ciencias de la educación* (p.54). La Habana: Pueblo y Educación.

Constitución de la República de Cuba. (1976). *Gaceta Oficial*, 24 de febrero.

Del Canto, C. (2008). *Concepción teórica acerca de los niveles de manifestación de las habilidades motrices deportivas en la Educación Física de la Educación General Politécnica y Laboral* (p. 81). Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.

Delgado, R. (2011). *Diseño metodológico para estructurar y organizar la formación laboral en secundaria básica*. Tesis en opción al título académico de máster en ciencias de la educación superior. Centro de estudios de la Educación Superior Universidad de Oriente.

Diccionario Enciclopédico de Filosofía. (2004). La Habana: Pueblo y Educación.

- Domínguez, J. (2001). *Propuesta de capacitación a la comunidad laboral que atiende a los egresados con retraso mental*. Tesis en opción al grado académico de Master en Educación Especial. La Habana: CELAEE.
- De la Luz, J. (1950). *Elencos y discursos académicos* (p. 442). La Habana: Universidad de La Habana.
- De la Luz, J. (1952). *Escritos educativos* (p. 85). La Habana: Universidad de la Habana, Tomo II.
- Editorial Definición MX. (2013). Definición de Habilidad. Disponible en: <https://definición.mx/habilidad/>
- Echeverría, J. (2000). Educación y tecnologías telemáticas. *Revista Iberoamericana de Educación*, 24 (2), 27-32.
- Escalona, J.L. (2018). Concepción sobre la formación laboral en el preuniversitario. Una necesidad actual. *Horizonte Pedagógico*, 7 (1), 11-20. Recuperado de <http://www.horizontepedagógico.cu>
- Escalona, J.L. (2019). *Formación laboral y empleabilidad. Una mirada necesaria*. Evento. EDULISA 2019. La Habana.
- Escalona, J.L. (2019). El mejoramiento del desempeño profesional de los directores de las escuelas de enseñanza secundaria técnico-profesional en la República de Angola. *Horizonte Pedagógico*, 8 (4), 25-32. Recuperado de <http://www.horizontepedagógico.cu>
- Escalona, J.L. (2020). *El aprendizaje estratégico de la lectura en español como lengua extranjera en estudiantes chinos*. Congreso Internacional de Universidad 2020. La Habana.

- Escalona, J.L. (2020). Una mirada actual al desarrollo de habilidades para la empleabilidad en la educación general en Cuba. *Pedagogía Profesional*, 18 (2). 13-22. Recuperado de http://pedagogia_profesional.cu
- Espinoza, L. (2010). *Habilidades, destrezas, capacidad y competencia* Liceo Comercial A-14. Disponible en: <https://www.blogger.com>
- Espinoza, M. (2018). Taller de orientación profesional en el nivel medio superior. Ciudad México. Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco licenciatura en Pedagogía. Propuesta pedagógica para obtener el título de licenciada en Pedagogía.
- Engels, F. (1978). *El origen de la familia la propiedad privada y el estado* (p.213). OE. Tomo III. Moscú:Progreso.
- Expósito, A. (2016). *Educación basada en competencias y la empleabilidad de los jóvenes graduados: Un análisis del Sistema Español de Educación Superior*. Universidad de Sevilla. España. <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/81180/Educaci%C3%B3n>
- Enciclopedia Autodidáctica instructiva Océano. (1999). *Computación*. Barcelona: Océano.
- Enciclopedia de Psicopedagogía. Océano. (2006). Barcelona: Océano.
- Enciclopedia de la Psicopedagogía Pedagogía y Psicología. (2006). Barcelona:Océano.
- Fabelo, J. (1989). *Práctica, conocimiento y valoración*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Fernández, K. (2020). *Propuesta de estrategia de dirección para la formación de una cultura laboral en los estudiantes de las secundarias básicas urbanas*. Tesis en opción al título académico de Master en Educación. Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. La Habana.

- Fernández Rodríguez, K. (2006). *La dirección de la formación de la cultura laboral en los adolescentes de Secundaria Básica. Una concepción pedagógica*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba.
- Fiallo, J. (2002). *La interdisciplinariedad como principio básico para el desempeño profesional en las condiciones actuales de la escuela cubana*. III Seminario Nacional para educadores. Material impreso. Ministerio de Educación: Ciudad Habana.
- Future for Work Institute (2018). *De qué hablamos cuando hablamos de empleabilidad* (p.2). Unión Europea.
- Gallegos, E. (2001). Para un estudio comparativo entre las Cartas a Elpidio y La Edad de Oro. *Alma Mater*, 235 (4), 96.
- Gallart, M. A. 1997. Los cambios en la relación escuela-mundo laboral. *Revista Iberoamericana de Educación*, 15 (2), 41-47.
- García, G. J. (1978). *Bosquejo histórico de la educación en Cuba*. La Habana: Pueblo y Educación.
- García, G. (2004). *El trabajo metodológico en la escuela cubana. Una perspectiva actual*. Material impreso. Ministerio de Educación. La Habana.
- Gómez, H. (1998). *Educación: La agenda del siglo XXI hacia un desarrollo humano*. Colombia. Colombia: Tercer Mundo Editores.
- González, M. (2003). *Metodología para la integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual*. Tesis en opción al grado académico de Master en Educación Especial. La Habana: CELAEE.

- González, M. y Pérez, L. (2008). *La preparación sociolaboral de las personas con discapacidad. Retos y perspectivas*. Congreso Internacional de Pedagogía. La Habana: Órgano editor Educación Cubana.
- Gran Diccionario Enciclopédico Grijalbo. (1997). Barcelona: Grijalbo.
- Gunter, K. (1987). *Relaciones intermaterias en la República Democrática Alemana*. (Material impreso), Ministerio de Educación La Habana:
- Hernández, A. M. (2000). *Una educación técnica con eficiencia*. Ciudad Habana: Pueblo y Educación.
- Hernández, C. (2003). *Una concepción teórico – metodológica para el diagnóstico del aprendizaje de los conceptos. En niños con discapacidad visual*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana.
- Hidalgo, L. (2015). *El factor de la formación: clave en el desarrollo tecnológico del sector TIC*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias. Universidad de León. España
- Infante, A. (2011). *La formación laboral de los estudiantes de preuniversitario*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero. Holguín.
- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2018). La Educación Media Superior sus desafíos. *Revista de Evaluación para Docentes y Directivos*. 9 (1), 33-39.
- Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) (2013). Informe sobre competencias profesionales en preuniversitarios y universitarios en Iberoamérica.

Universidad Iberoamericana de México. Recuperado en

<http://www.universia.net/nosotros/memorias-y-otros-documentos/>

Jacinto, C. (2007). *Las relaciones entre escuelas y empresas: un camino con nuevos desafíos en América Latina*. Buenos Aires: Boletín Red Etis-IIPE-IDES, 7, 1-6.

Jardinot, L. (2009). *El bachillerato cubano: su perfeccionamiento a partir de la investigación pedagógica curricular*. (p.201.204). versión On-line ISSN 1997-4043. Rev. De Inv. Educ.v.2n. La Paz.

Jiménez, J. (2017). Orientación laboral: Una revisión bibliográfica de su conceptualización y su aporte a la persona trabajadora y a las organizaciones laborales. *Educare Electronic Journal*. EISSN: 1409-4258 Vol. 21(2). <http://dx.doi.org/10.15359/ree.21-.19>

Keeling, M. (2010). *Concepción teórico-metodológica para favorecer el desarrollo de la actividad científico educativa de docentes e investigadores desde el centro de documentación e información pedagógica de la universidad de ciencias pedagógicas Enrique José Varona*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana.

Klimberd, L. (1972). *Introducción a la Didáctica General*. Ciudad de La Habana: Pueblo y Educación.

Lasida, J. (2004). *Estrategias para acercar a los jóvenes al trabajo*. Buenos Aires: Boletín Red Etis-IIPE-IDES, Serie. Tendencias y debates, 2.

Leyva, R. A. (2005). *Concepción del trabajo metodológico para favorecer el desarrollo de la formación laboral en la educación de alumnos con retraso mental*. Tesis en opción al título

- académico de Master en Pedagogía Especial. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Ciudad de La Habana.
- Leyva, A. y otros. (2007). *Modelo para desarrollar la formación laboral en los diferentes niveles educativos en la educación cubana*. Resultado 3 del proyecto CENFOLAB. Código PTCT 06/03. Holguín.
- Leyva, R. A. (2010). *La formación e inserción laboral una premisa social para el desarrollo de los alumnos con necesidades educativas especiales*. *Orbita Científica*, 86 (3), 41-51.
- Leyva, R. A. (2011). *Una mirada actual a la empleabilidad en los alumnos con necesidades educativas especiales*. *Orbita Científica*, 87 (1) ,93-102.
- Leyva, R. A. (2011). *Concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana.
- Lenin, V. (1959). *Materialismo y Empiocrítica* (p104). Argentina: Pueblos Unidos, Montevideo.
- López, F. (2001, 26 de diciembre). Informatización de la sociedad. Con inteligencia todo es posible. *Granma*, 3.
- Llanio, G. y de la Rúa, M. (2001E). *Currículo e interdisciplinariedad* en Congreso Internacional de Pedagogía. La Habana: Órgano editor Educación Cubana.
- Matías, V. (2016). *Formación profesional y formación para el empleo en España: del aprendizaje de tareas al desarrollo de competencias*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Universidad de Valladolid. España
- Martí, J. (1965). *Obras Completas*. Tomo11 (86) La Habana, Cuba: Nacional de Cuba.

- Martí, J. (1963). *Obras Completas*, tomo 8. La Habana, Cuba: Nacional de Cuba
- Martí, J. (1975). *Obras Completas*, tomo 13. La Habana, Cuba: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1990). *Ideario pedagógico*. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Marx, C. (1990). *El Capital. Crítica de la economía política*. Tomo primero (p.171). La Habana: Progreso.
- Mayarí, M. (2002). *Proyecto para elevar la integración e identificación de la Educación en América Latina*. Taller presentado en el IV Simposio Iberoamericano Pedagogía Profesional. La Habana: marzo.
- Ministerio de Educación de la República de Cuba. (1972) *Documento de Base para el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Enseñanza*. La Habana: Órgano editor Educación Cubana.
- Ministerio de Educación de la República de Cuba. (1975). Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. *Bohemia* No. 5, 31-35.
- Ministerio de Educación de la República de Cuba. (1975). Hacia el perfeccionamiento de la escuela de Educación General. Revista *Educación* No 16, 19-23.
- Ministerio de Educación de la República de Cuba. (1980). *El trabajo metodológico en la escuela de Educación General Politécnica y Laboral*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Ministerio de Educación de la República de Cuba. (1980). *Reglamento de la enseñanza práctica para los centros de la Educación Técnica y Profesional*. Documentos normativos para el Sistema Nacional de Educación. La Habana: Órgano editor Educación Cubana.
- Ministerio de Educación de la República de Cuba. (1981). *Reglamento sobre Formación Vocacional y Orientación Profesional (Resolución Ministerial Nº 18)*. La Habana: Órgano editor Educación Cubana.

Ministerio de Educación de la República de Cuba. (1995). *Planes de estudio de la enseñanza Técnica y profesional*. Ciudad Habana: Órgano editor Educación Cubana.

Ministerio de Educación de la República de Cuba. (1999). *Reglamento de Trabajo Metodológico. (Resolución Ministerial 85)*. La Habana: Órgano editor Educación Cubana.

Ministerio de Educación de la República de Cuba. (2000). *El trabajo de formación vocacional y de orientación profesional a desarrollar en todos los centros docentes, palacios de pioneros y en otras instituciones de la comunidad (Resolución Ministerial N° 170)*. La Habana: Órgano editor Educación Cubana.

Ministerio de Educación de la República de Cuba. (2007). *La formación vocacional y orientación profesional (Resolución Ministerial N° 177)*. La Habana: Órgano editor educación Cubana.

Ministerio de Educación de la República de Cuba. (2010). *Reglamento de Trabajo Metodológico. (Resolución Ministerial 150)*. La Habana: Órgano editor Educación Cubana.

Ministerio de Educación. (1994). *La preparación laboral de los alumnos de educación especial en las condiciones actuales. Variantes a aplicar. Planes de preparación para un oficio*. Ciudad de La Habana: Órgano editor Educación Cubana.

Ministerio de Educación de la República de Cuba. (2014). *Adecuaciones para el trabajo en el curso escolar 2014-2015 (Resolución Ministerial N° 186)*. La Habana: Órgano Editor Educación Cubana.

Ministerio de Educación de la República de Cuba (2016). *Plan de estudio de la educación preuniversitaria*. La Habana: Órgano editorial Educación Cubana.

- Ministerio de Educación de la República de Cuba. (2019). *Reglamento de la Responsabilidad de las entidades en la Formación y Desarrollo de la fuerza de trabajo calificada en el Nivel Medio (Resolución Ministerial N° 289)*. La Habana: Órgano editor Educación Cubana.
- Ministerio de Educación de la República de Cuba. (2019). *Reglamento de la responsabilidad de las entidades en la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo calificada en el nivel superior (Resolución Ministerial N° 202)*. La Habana: Órgano editor Educación Cubana.
- Moll, L. (1993). *Vigotski y la educación. Connotaciones y aplicaciones de la psicología sociohistórica a la educación*. Argentina: Ed. Aique.
- Montoya, J. (2005). *La contextualización de la cultura en los currículos de las carreras pedagógicas*. Tesis de Doctorado en ciencias pedagógicas, Santiago de Cuba.
- Moreno, L. (1998). *Enseñanza Manual en la Escuela Cubana de Formación General. Facultad de Educación* (p. 101). La Habana: Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.
- Nocedo, I y Coautores (2001). *Metodología de la investigación educacional*. Segunda parte. La Habana: Pueblo y Educación.
- Núñez, J. (1999). *La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales*. La Habana: Félix Varela.
- Organización de las Naciones Unidas (1948). Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en Asamblea General.
- Orellana, N. (2018). Consideraciones sobre la empleabilidad en la Educación Superior. Universidad Pontificia de Chile. *Revista Calidad de la Educación*. ISSN: 0717-4004/ EISSN 0718-4565. <http://www.researchgate.net/publication/326947286>

- Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO). (2002). *Proyecto Regional de Educación para la América Latina y el Caribe*. Informe. Primera reunión Intergubernamental del Proyecto Regional de educación para América latina y el caribe. La Habana, Nov.
- Ortega, O. (2014). Empleabilidad: definición, concepto y análisis. Trabajo y personal. Centro de formación GWO Argentina. <https://trabajoypersonal.com/empleabilidad/>
- Palza, E. (1998). *Participación de la comunidad en general en los procesos de integración sociolaboral*. España: Ed. Montevideo.
- Patiño, M. (1987). *El perfeccionamiento de los planes de estudio de la Educación Técnica y Profesional, tarea permanente*. Revista *Educación*. No. 64. Ciudad Habana, ene.-mar.
- Patiño, M. (1990). *Como la práctica pre profesional perfecciona la preparación del futuro trabajador*. Ciudad de La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Peláez, O. (2001, 20 de marzo). *Colosal esfuerzo por socializar la informática y la computación*. *Granma*, p 3.
- Pérez, J. y Merino, M. (2012). Definición de habilidad Publicado: 2008. Actualizado: 2012. Disponible en <https://definicion.de/habilidad/>
- Pérez, J y Merino, M. (2015). Definición de actividad Actualizado: 2017. Disponible en (<https://definicion.de/actividad/>).
- Peñate, P. (2015). *Concepción teórico-metodológica para la Educación Tecnológica*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en ciencias Pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.

- Pérez, L. (2000). *La Educación Laboral y su proyección hacia el siglo XXI*. Conferencia presentada en II Simposio Internacional de Educación Laboral y II Taller de ETP., ISP “Frank País”, Santiago de Cuba.
- Pérez, L. (2001). *La formación de valores en la Educación Laboral, (en), La Educación Laboral en Cuba. Fundamentos y Alternativas Metodológicas*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Pérez, L. (2001). Educación Laboral y siglo XXI, (en) *Revista Educación* No. 103, mayo-agosto, Ed. Pueblo y Educación.
- Pérez, L. (2004) *Educación. Formación Laboral y creatividad técnica*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Pérez, L. (2012). *Naturaleza y alcance de la Pedagogía Cubana*. Material digitalizado. La Habana, Cuba. (p.35)
- Pérez, G y Coautores. (1996). *Metodología de la investigación educacional*. Primera parte. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Pérez, C. (2003). *La autoevaluación en el proceso evaluativo: un estilo de dirección participativa*. Congreso Internacional de Pedagogía. (Curso 43). La Habana: Órgano Editor Educación Cubana.
- Pérez, J. y Gardey, A. (2010). *Definición de capacidad*. Disponible en: <https://definición.de/capacidad/>. (Actualizado 2012).
- Pérez, J. & Merino, M. (2017). Definición de actividad (Publicado: 2015. Actualizado: 2017). Disponible en: <https://definición.de/actividad/>
- Porto, A. (2002). *Retos de la Tecnología Educativa en los contextos de la Educación Técnica*. V Taller Nacional de Pedagogía Profesional. Ciudad Habana: ISPETP.

- Pupo, R. (1995). *La actividad como categoría filosófica*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Quesada, F. (2008). Los cinco pilares de la educación. Estrategias para una educación humanista". Humanista. *Revista de investigación*. ISSN 1659-1852 Volumen 5 N° 5 nov. Universidad Católica de Costa Rica.
- Ramírez, T. (2010). *La formación laboral de los alumnos con retraso mental desde una nueva concepción pedagógica*. Cuba: Pueblo y Educación.
- Recarey, S. (2002). *Motivación y orientación de la personalidad del educando*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Rico, P. (2003). *La zona de desarrollo próximo. Procedimientos y tareas de aprendizaje*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Rojas, L. (2007). *La Dirección Participativa en instituciones de la Educación Técnica y Profesional. Propuesta de una metodología para su desarrollo*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana.
- Romero, A. (2013). *Concepción teórico-metodológica para la formación laboral de los estudiantes de ingeniería eléctrica de los programas nacionales de formación en el instituto universitario de tecnología del estado bolívar*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC). La Habana.
- Rosental, M. y Ludin P. (1981). *Diccionario filosófico*. La Habana: Ed. Política.
- Rubinstein, S. (1969). *Principios de Psicología General* (p. 627). La Habana: Instituto Cubano del Libro. Cuarta reimpresión.

Sagarra, Y. (2017). *Actividades para contribuir al desarrollo de la cualidad laboral ser humano en los estudiantes de duodécimo (12mo) grado del instituto preuniversitario urbano (IPU) "José Martí Pérez", a través de la asignatura de historia de cuba*. Trabajo profesional en opción al título de especialista en gestión y desarrollo de la formación laboral. Universidad de Holguín.

Significados.com (2018). *Concepto de capacidad*. Disponible en: <https://www.significados.com/capacidad/>. (Actualizado 24/8/2018).

Significados.com. (2019). *Significados de destreza*. Disponible en: <https://www.significados.com/destreza/>

Saint Mezar, D. (1999, 31 de enero) *¿Sabe qué es la 'Empleabilidad'?* Material digitalizado. p.1. *El Mundo*. Recuperado de <https://www.elmundo.es/sudinero/99/SD157>

Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, SIOIE, (2010). *Manual del servicio público de empleo de la república de Costa Rica*, p. 59. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/96534559/Scielo>

Silvestre, M. (2000). *El proceso de enseñanza aprendizaje y la formación de valores*. En: *¿Cómo hacer más eficiente el aprendizaje*. La Habana, Cuba: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas Edición Digital en CD.

Silvestre, M. y J. Zilberstein. (2001). *Enseñanza Y Aprendizaje Desarrollador*. Lima, Perú: Ed. Magisterial Servicios Gráficos.

Spinosa M. A. (2004). *Educación y mercado del trabajo*. Séptimo congreso nacional de estudios del trabajo. Buenos aires. Argentina. [www. Arset.org.ar](http://www.Arset.org.ar).

Suárez, Belén. (2016). Empleabilidad: análisis del concepto *Revista Investigación en Educación*, nº 14 (1), 2016, pp. 67-84 <http://webs.uvigo.es/reined/> ISSN: 1697-5200.

Departamento de Didáctica y Organización Escolar Facultad de Educación. Universidad de Murcia.

Tedesco, J. C. (2003). Los pilares de la educación del futuro. En: debates de educación <https://www.monografias.com/trabajos95/pilareseducacion-tedesco/pilares-educaciontedesco.shtml#ixzz2t5MKaBHs>

Téllez, T. (2012). *Estrategia educativa para la formación laboral en salud pública del estudiante de la licenciatura en psicología*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Centro de estudios para la educación superior. Universidad de Oriente.

Tesis y Resoluciones del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. (1989) La Habana: Pueblo y Educación.

Troger, V. (2004). La escolarización de la formación profesional de jóvenes en Francia: el Estado al servicio de las empresas. *Revista Europea de Formación Profesional* No. 31, Unión europea, CEDEFOP, 12-17. Recuperado 7 de marzo de 2011 Disponible en: <http://www2.trainingvillage>

Torres, M. (2004). *Familia, Unidad y Diversidad*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona. La Habana.

Tobón, S. (2010). *Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación*. Bogotá: Ecoe Ediciones. p.25

Ucha, F. (2008). Definición ABC. Disponible en: <https://www.definicionabc.com/general/habilidad.php>

- Universidad Rey Juan Carlos. (2019). *Empleabilidad: qué es y por qué debe preocuparte. La era de los Valientes*. Madrid. España. Laeradelosvalientes.com/que-es-empleabilidad-definición/. Publicado por LEDLV.
- Valiente, P. (2001). *Concepción sistémica de la superación de los directores de Secundaria Básica*. Tesis presentada en opción del Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín.
- Valcárcel, N. y otros. (2003). *La profesionalización y la Educación de Avanzada*. Material digital. CESOFTE. La Habana.
- Valdés, R. (1997). *Visión de la informatización de la sociedad cubana*. Revista Giga. No. 3., jun.-jul.
- Valdés, R. (2004). *Diccionario del pensamiento martiano*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Valle, A. (2007). *Algunos modelos importantes en la investigación pedagógica*. La Habana, Cuba: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Valle, A. (2012). *La investigación pedagógica* (p.130). Otra mirada. La Habana: Pueblo y Educación.
- Verdugo, M. (1996). *Programa de Orientación al Trabajo*. España: Edición Salamanca.
- Vigotski, L. S. (1987). *Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores*. La Habana: Ciencia y Técnica.
- Vigotski, L. S. (1988). *Interacción entre enseñanza y desarrollo*. Selección de Lecturas de Psicología de las Edades I, Tomo III, La Habana, Cuba: Universidad de la Habana.
- Vigotski, L. S. (1989). *Obras Completas*, Tomo V. La Habana: Ed. Pueblo y Educación

Relación de anexos

1. Encuesta a estudiantes de preuniversitario
2. Entrevista a familias de estudiantes que se encuentran cursando estudios en el preuniversitario
3. Encuesta a egresados de preuniversitario
4. Encuesta a docentes de preuniversitario
5. Entrevista a directivos de preuniversitario
6. Guía de observación a actividades desarrolladas con estudiantes de preuniversitario
7. Principios generales de la educación preuniversitaria en Cuba
8. Aspectos a tener en cuenta en el diagnóstico del estudiante de preuniversitario, la familia y la comunidad
9. Organización de los componentes pre-profesional y profesional
- 9A. Historia de vida pre-profesional para el estudiante de preuniversitario
- 9B. Objetivos y contenidos a trabajar en el curso de habilitación para el aprendizaje de inglés como Lengua Extranjera
- 9C. Modelo de Convenio de Intercambio y Colaboración para la puesta en práctica de cursos de habilitación de los estudiantes de preuniversitario
10. La Metadisciplina. Aspectos de interés para el trabajo a desarrollar en el proceso de formación laboral
11. Acciones a desarrollar en la institución educativa para trabajar la relación de los contenidos del currículo común obligatorio
12. Requerimientos metodológicos para el desarrollo de los talleres metodológicos
13. Acciones organizativas a desarrollar por los miembros del Consejo de Dirección de la institución educativa
14. Objetivos y temas tratados durante el desarrollo de las acciones pedagógicas
15. Información sobre la consulta a expertos
16. Tabla de coeficientes de los expertos
17. Encuestas a expertos
18. Resultados de la aplicación del método Delphi

ANEXO 1

Encuesta a estudiantes de preuniversitario

Objetivo: Verificar el nivel de preparación que como parte del proceso de formación laboral han recibido los estudiantes durante sus estudios en el Preuniversitario.

Consigna: Estimado estudiante la presente encuesta tiene la finalidad de conocer algunos detalles relacionados con el proceso de formación laboral que se desarrolla en tu escuela con el objetivo de contribuir a su perfeccionamiento por lo que te agradeceremos que respondas con toda sinceridad y de esta manera puedas cooperar con el trabajo que estamos realizando para favorecer tu formación integral.

Muchas gracias por tu participación.

Questionario

1.- ¿Consideras que las asignaturas que recibes en el preuniversitario contribuyen a tu formación laboral?

_____ Todas _____ Casi todas _____ Algunas _____ Ninguna

2.- Menciona las asignaturas que en tu opinión te preparan más para un futuro laboral.

3. Los contenidos específicos de las asignaturas que recibes te son de utilidad fuera de la clase para enfrentar situaciones asociadas a tu formación laboral de manera integral.

_____ Mucho _____ Poco _____ Muy poco _____ Nada ¿Por qué?

4.- ¿Te parece que los conocimientos y habilidades que recibes como parte de tu formación integral son suficientes para tu formación laboral?

_____ Sí _____ No

5.- ¿Sabrías cómo aplicar los conocimientos y destrezas que están aprendiendo en tu vida laboral futura?

_____ Sí _____ No

6.- ¿Opinas que estás recibiendo una formación que te permitirá ser más competitivo en el mundo del empleo?

_____ Sí _____ No

7.- ¿Consideras necesario que se te prepare para el trabajo y para la vida social a través de valores, normas, conocimientos y habilidades?

_____ Sí _____ No

8.- ¿En las actividades que se desarrollan la escuela como parte del componente laboral se han tenido en cuenta tus gustos y preferencias?

_____ Siempre _____ Casi Siempre _____ A veces _____ Nunca

9.- ¿Has conocido algún oficio, profesión específica o desarrollado algunas habilidades o destrezas durante tus estudios de preuniversitario?

_____ Sí _____ No

En caso de marcar Sí ¿Cuál o cuáles?

10.- ¿En alguno de esos oficios, profesiones, habilidades o destrezas has obtenido una certificación que sea útil para tu historia de vida con vistas al futuro laboral?

_____ Sí _____ No

En caso de marcar Sí ¿Cuál o cuáles?

11.- ¿Dónde has adquirido su aprendizaje?

_____ En la escuela _____ Con mi familia _____ De manera autodidacta _____ Con amigos
_____ En clases particulares _____ En Organizaciones

12.- ¿Qué habilidades generales crees que te permitan adaptarte con más facilidad al mundo laboral?

_____ Informáticas _____ Idiomáticas _____ Comunicativas _____ De trabajo en
equipos _____ Artísticas _____ Deportivas _____ Manuales

13.- Según tu criterio ¿Crees necesario incluir la enseñanza de estas habilidades con una certificación según el nivel alcanzado durante la etapa de estudio en el preuniversitario?

_____ Sí _____ No

14.- ¿Consideras que la formación integral que estás recibiendo desde el preuniversitario te hará más competitivo laboralmente independientemente de la carrera por la que optes?

_____ Mucho _____ Poco _____ Muy poco _____ Nada

ANEXO 2

Entrevista a familias de estudiantes que se encuentran cursando estudios en el preuniversitario

Objetivo: Constatar el nivel de información y aceptación respecto a la orientación laboral que recibe su hijo desde la institución educativa en los momentos actuales.

Consigna: Estamos realizando una investigación sobre el desarrollo del proceso de formación laboral que desarrolla la institución educativa para el desarrollo de destrezas que favorezcan la formación integral de su hijo para su futura inserción sociolaboral, por lo que solicitamos su colaboración.

Datos generales:

Nombre y apellidos: _____

Parentesco con el estudiante: _____

Nivel cultural: _____

Vínculo laboral: _____

Cuestionario

1. ¿Le preocupa el futuro laboral de su hijo? ¿Por qué?
2. ¿Conoce usted cómo se desarrolla en la escuela el proceso de orientación laboral?
3. ¿Conoce las destrezas y habilidades que puede aprender su hijo para prepararse para el empleo? ¿Podría mencionar algunas?
4. ¿Se siente orientado para contribuir con la preparación que debe recibir su hijo para en un futuro enfrentar el mundo del empleo? ¿Por qué vía lo han orientado?
5. ¿Le gustaría que su hijo reciba capacitación en algunas competencias, aunque no se relacionen directamente con la profesión que escoja para estudiar?
6. ¿Cree que puede su hijo desarrollar destrezas mientras se prepara para el ingreso a la universidad?

Instrucciones generales

La entrevista será aplicada de manera independiente a cada familiar, se aplica el mismo instrumento buscando los puntos coincidentes y divergentes entre las diferentes familias de la muestra explorada.

ANEXO 3

Encuesta a egresados de preuniversitario

Objetivo: Verificar el nivel de conformidad y criterios que tienen los egresados del preuniversitario sobre la utilidad de la formación recibida como parte del proceso de formación laboral durante su etapa de estudios en este nivel educativo.

Consigna: Estimado joven la presente encuesta tiene la finalidad de conocer algunos detalles relacionados con el proceso de formación laboral que se desarrolló durante tu etapa de estudios en el preuniversitario con el objetivo de contribuir a su perfeccionamiento por lo que te agradeceremos que respondas con toda sinceridad y de esta manera puedas cooperar con el trabajo que estamos realizando para favorecer la formación integral de los que hoy cursan ese nivel de enseñanza.

Muchas gracias por tu participación.

Questionario

1.- ¿Cuál es su situación laboral en la actualidad?

Trabajo a tiempo completo Hago práctica laboral
 Trabajo a tiempo parcial Hago quehaceres domésticos

2.- ¿Qué actividad específica desempeña en el organismo o institución donde desarrolla su actividad laboral actualmente:

3.- Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en el preuniversitario han favorecido que su desempeño profesional actual sea:

Muy satisfactorio Medianamente satisfactorio
 Satisfactorio Poco satisfactorio Insatisfactorio

4.- Las habilidades y destrezas adquiridas durante su formación en el preuniversitario lo capacitaron para el desempeño de su ocupación actual:

Sí No ¿Por qué?

5.- ¿Ha tenido la necesidad de buscar ayuda para capacitarse en habilidades que considera pudo haber adquirido durante su formación en el preuniversitario?

_____ Sí _____ No

En caso de marcar Sí. ¿Qué habilidades específicamente?

6.- ¿Recibió en la etapa de estudios preuniversitarios, preparación y certificación en determinada profesión, oficio, habilidad o destreza específica que haya enriquecido su currículum y por consiguiente haya sido de utilidad para obtener empleo?

_____ Sí _____ No

7.- ¿Ha sentido la necesidad de preparación y certificación en determinada profesión, oficio, habilidad o destreza específica para enriquecer su currículum y obtener empleo?

_____ Siempre _____ Casi siempre _____ A veces _____ Nunca

8.- ¿Considera que hay habilidades y destrezas que se podrían incluir en el proceso de formación laboral del preuniversitario para el desarrollo de determinadas competencias?

_____ Sí _____ No

En caso de marcar Sí. ¿Cuáles?

9.- Una vez comenzada su vida laboral su inserción y estabilidad en el empleo ha sido:

_____ Muy fácil _____ Fácil _____ Medianamente fácil _____ Difícil

ANEXO 4

Encuesta a docentes de preuniversitario

Objetivo: Constatar el dominio que tienen los docentes con respecto al desarrollo del proceso de formación laboral y el papel que ha jugado la formación vocacional.

Consigna: Estamos realizando una investigación con el objetivo de elaborar una concepción teórico-metodológica para favorecer el desarrollo de la formación laboral de estudiantes de Preuniversitario a partir de la formación vocacional. Le agradeceremos que conteste a las preguntas con toda sinceridad para que contribuya de esta manera con el perfeccionamiento del proceso en estudio.

Cuestionario

1.- ¿Considera importante el proceso de formación laboral como parte del proceso docente-educativo?

_____ Sí _____ No ¿Por qué?

2. ¿Los contenidos específicos de la asignatura que imparte son de utilidad para que los estudiantes puedan enfrentar situaciones asociadas a su formación laboral de manera integral?

_____ Mucho _____ Poco _____ Muy poco _____ Nada ¿Por qué?

3.- ¿Le parece necesario que se prepare a los estudiantes para el trabajo y para la vida social a través de valores, normas, conocimientos, habilidades y estrategias?

_____ Sí _____ No

4.- ¿En las actividades que desarrolla como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje intenta potenciar el componente laboral teniendo en cuenta los gustos y preferencias de sus estudiantes?

_____ Siempre _____ Casi siempre _____ A veces _____ Nunca

5.- ¿Desde su experiencia docente cree importante el desarrollo de habilidades y destrezas específicas de oficios o profesiones en los estudiantes para lograr mayor competitividad en su enfrentamiento futuro al mundo del empleo?

_____ Sí _____ No ¿Por qué?

6.- ¿Considera oportuno que en el preuniversitario se enseñen habilidades y destrezas generales para realizar cualquier actividad laboral en el futuro?

_____ Siempre _____ Casi siempre _____ A veces _____ Nunca

7.- ¿Qué habilidades o destrezas generales cree que le permitirán al estudiante adaptarse con más facilidad al mundo laboral en el futuro?

_____ Informáticas _____ Idiomáticas _____ Comunicativas _____ De trabajo en equipos
_____ Artísticas _____ Deportivas _____ Manuales

8.- ¿Ha enseñado a sus estudiantes algunas habilidades o destrezas generales o específicas de oficios o profesiones en las que se potencie el saber hacer y el cómo hacerlo desde su clase?

_____ Siempre _____ Casi siempre _____ A veces _____ Nunca

9.- ¿Los estudiantes pueden desarrollar de forma autónoma conocimientos, habilidades y destrezas tanto generales como específicas de oficios o profesiones de su preferencia, con independencia de la carrera por la que opten al concluir sus estudios de preuniversitario?

_____ Siempre _____ Casi siempre _____ A veces _____ Nunca

10.- ¿Considera usted que teniendo en cuenta la vocación de los estudiantes, desde la escuela se puede organizar un proceso de preparación y certificación que como parte de su historia de vida sea de utilidad para su autoeducación y enriquezca su currículo en el futuro?

_____ Sí _____ No

11.- ¿Opina usted que la formación integral que están recibiendo los estudiantes desde el preuniversitario los hará más competitivos laboralmente independientemente de la carrera por la que opten?

_____ Mucho

_____ Poco

_____ Muy poco

_____ Nada

ANEXO 5

Entrevista a directivos de preuniversitario

- Objetivos:** 1- Obtener información acerca del nivel de preparación de los directivos para asumir el proceso de formación laboral desde la formación vocacional en el preuniversitario.
- 2- Obtener información acerca de la necesidad de elaborar una concepción teórico-metodológica para el desarrollo de la formación laboral en los preuniversitarios.

Consigna: Solicitamos de usted su colaboración para el desarrollo de este estudio, que tiene como finalidad elaborar una concepción teórico-metodológica para favorecer el desarrollo de la formación laboral de estudiantes de preuniversitario teniendo en cuenta la formación vocacional.

Datos generales:

Nombre y apellidos: _____

Cargo y nivel de desempeño: _____

Título: _____

Título académico o grado académico o científico: _____

Años de experiencia en el sector de educación: _____

Años de experiencia en la educación preuniversitaria: _____

Cuestionario

1. Del proceso de formación laboral en preuniversitario. ¿Qué etapa considera más difícil de instrumentar? ¿Por qué?
2. ¿Se realizan para el preuniversitario, convenios de trabajo con organismos e instituciones al igual que en otros niveles de enseñanza? ¿Qué se establece en relación a los mismos?
3. ¿A su juicio, sería posible lograr los vínculos de trabajo con los diferentes factores de la comunidad para que los estudiantes puedan recibir una formación calificada que los ponga en mejores condiciones para enfrentar las exigencias de la empleabilidad en el futuro? ¿Por qué?

4. ¿Considera usted que potenciar el proceso de formación laboral podría actuar en detrimento de los resultados en los exámenes de ingreso a la universidad? o ¿podrían desarrollarse ambos procesos para favorecer la formación integral de los estudiantes?
¿Por qué?
5. ¿Considera necesario perfeccionar el proceso de formación laboral y la preparación de los docentes para integrar los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje en pos de lograr un egresado con una preparación más integral?
6. ¿Cuál es su criterio respecto al desarrollo de habilidades específicas en oficios o profesiones desde el preuniversitario y habilidades generales como:
____ Informáticas ____ Idiomáticas ____ Comunicativas ____ De trabajo en equipos
____ Artísticas ____ Deportivas ____ Manuales
7. Según su experiencia como directivo ¿cuál ha sido el tratamiento que ha recibido el proceso de formación laboral como estrategia en el preuniversitario?
8. ¿Qué elementos sugiere usted se tengan en cuenta para perfeccionar el proceso de formación laboral?

Instrucciones generales

La entrevista será aplicada de manera independiente a cada subgrupo de directivos; de nivel provincial, municipal y de centro. Se aplica el mismo instrumento buscando los puntos coincidentes y divergentes entre los miembros de las estructuras de dirección en diferentes niveles por la coherencia que debe existir en estos niveles para la dirección del proceso objeto de estudio.

ANEXO 6

Guía de observación a actividades desarrolladas con estudiantes de preuniversitario

Objeto de la observación:

Actividades desarrolladas con los estudiantes como parte del sistema de trabajo que pueden ser docentes o extradocentes.

Objetivo de la observación:

Constatar la efectividad de las actividades desarrolladas en función de la orientación laboral.

Tipo de observación:

Estructurada y participante.

Aspectos a considerar en la observación:

1. Tipo de actividad a observar.
2. Correspondencia entre los objetivos y las actividades desarrolladas con las necesidades reales de los participantes.
3. Base orientadora de la actividad.
4. Clima emocional predominante.
5. Utilización de métodos y medios adecuados para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
6. Formas de organización en el desarrollo de la actividad.
7. Presencia de actividades teórico prácticas.
8. Relación metadisciplinar con la orientación laboral como eje temático articulador.

ANEXO 7

Principios generales de la educación preuniversitaria en Cuba

El Dr. C. Justo Chávez, afirma que es necesario precisar el carácter rector en todo el quehacer didáctico. Por otra parte, tanto Guillermina Labarrere Reyes como Gladys E. Valdivia Pairol, resumieron que los principios constituyen normas generales para la conducción de la enseñanza. Razón por la cual en la presente investigación se considera oportuno precisar los principios de la educación preuniversitaria en Cuba.

Tomado de Jardinot Mustelier. L. en su artículo *El bachillerato cubano: su perfeccionamiento a partir de la investigación pedagógica curricular.*

Principio del carácter político ideológico de la formación del bachiller

Ante la situación de los diferentes escenarios en los que se lleva a cabo la formación del bachiller en Cuba a inicios del Siglo XXI, surge la necesidad de formarse como un combatiente revolucionario, defensor de las conquistas de la Revolución e incondicional de los trabajadores, basado en los principios marxistas leninistas, martianos y fidelistas. De ahí que el enfoque del diseño de todo el proceso docente educativo, tenga carácter educativo intencionalmente orientado hacia la formación de ideales, sentimientos, valores y convicciones, que comprometan al estudiante con las tareas de la Revolución. Deberán utilizarse al máximo las posibilidades educativas que brinde cualquier actividad del currículo, las que, al ser concebidas íntimamente vinculadas con el acontecer nacional e internacional, encierren necesariamente facetas que pueden ser analizadas y valoradas, con una perspectiva axiológica, ante la que se adopte una determinada actitud, en correspondencia con las direcciones principales del trabajo político ideológico, definidas para la escuela cubana.

Principio del carácter politécnico y laboral

Este principio constituye una de las características esenciales de nuestro Sistema educativo y está sustentado en la tesis del materialismo dialéctico, sobre el decisivo papel del trabajo en la formación del hombre. El carácter politécnico implica la asimilación de sólidos, profundos y activos conocimientos de las principales leyes de la ciencia, de la naturaleza y la sociedad; la capacidad para orientarse en el sistema de producción social; la preparación y el desarrollo de la capacidad para el trabajo, la orientación de las características de las

diferentes profesiones por las que opte al culminar el preuniversitario, y todo aquello que se logró con la vinculación del alumno con la práctica, con los principios científicos y los servicios fundamentales de la producción moderna, con la formación de sus hábitos y el desarrollo de las habilidades primarias del trabajo en general. La combinación del estudio con el trabajo productivo es la vía esencial para la preparación de ciudadanos laboriosos con mentalidad de productores, optimistas, sanos física y mentalmente, capaces de sentir y disfrutar la felicidad en condición de creadores dentro de una sociedad donde el trabajo es la mayor de las virtudes del hombre.

Principio del carácter protagónico del estudiante

El proceso de educación debe promover el acceso a niveles superiores de desarrollo personalógico, aprovechando de manera eficiente las potencialidades con las que cuenta el alumno de preuniversitario y tomando en cuenta la dinámica de su desarrollo. Las relaciones que el adolescente entabla con los demás, las formas y tipos de comunicación que establece en diferentes contextos, son elementos fundamentales en el surgimiento y desarrollo de sus procesos conscientes. El colectivo pedagógico tiene una gran responsabilidad en la creación de ambientes propicios, que estimulen la implicación del adolescente en la constitución de su personalidad y que transita gradualmente por diferentes niveles de autorregulación. Las situaciones de aprendizaje propias del preuniversitario, permiten la determinación de un sistema de relaciones e interacciones que involucra a todos los recursos personales de los sujetos que participan en el curso de su actividad y comunicación. Desde estas situaciones, se adopta las estrategias educativas que promueven el desarrollo de la autodeterminación del estudiante a través de situaciones educativas. Lo protagónico supone la valoración crítica y la autodeterminación de todos los sujetos involucrados en la educación, en el sentido de lograr su participación en ese proceso de socialización a partir de actividades y de una comunicación activa, comprometida, con un elevado nivel de reflexión, capaz de asumir una actitud crítica ante la realidad objetiva y ante sí mismo. El protagonismo de los estudiantes, se instaura desde la clase en todos los momentos del proceso de su formación; abarca, además, todas las actividades docentes complementarias, extradocentes y extraescolares. Un momento importante que evidencia este protagonismo, lo constituye su participación

comprometida en todo el proceso de construcción, ejecución, control y evaluación del proyecto educativo de su grupo y con su organización estudiantil.

Principio del carácter diferenciado y diferenciador del proceso de formación del estudiante

El proceso de dirección pedagógica para la formación del estudiante, debe distinguirse por su carácter diferenciado, partiendo del conocimiento de las potencialidades del grupo y de cada uno de sus miembros, sus costumbres, intereses, necesidades y desarrollo alcanzado, adecuando las exigencias a las posibilidades reales. A su vez, este proceso debe ser diferenciador, al propiciar al máximo el desarrollo de las potencialidades individuales, la formación de valores, cualidades del carácter, necesidades y motivos de conductas, estimulando de esta forma la “zona de desarrollo próximo” cuyo nivel dependerá del grado de formación alcanzado en el estudiante en correspondencia con los objetivos formativos. Su concreción en el currículum implicará que existan momentos y actividades en el que los estudiantes profundicen más en determinadas áreas culturales, de acuerdo con sus intereses y necesidades, así como el diseño de tareas y actividades diferenciadoras para el trabajo dentro y fuera de las clases como la preparación para concursos, las sociedades científicas, el movimiento de monitores, los clubes juveniles, entre otros. Según la concepción del currículum diferenciado, implica el establecimiento de diferentes modalidades de formación y salida. En este modelo curricular estamos proponiendo las modalidades de Bachiller en Ciencias, Bachiller en Humanidades y Bachiller en Pedagogía, a partir del análisis de los perfiles de las carreras que ofertan las universidades.

Principio de unidad y diversidad en la proyección del proceso docente-educativo

Nuestro sistema educativo se caracteriza por la dialéctica de la centralización y descentralización, que garantiza la atención en igualdad de condiciones a todos los centros del país que cubre la enseñanza preuniversitaria, con el encargo de formar al bachiller que demanda la sociedad, y tiene en cuenta las particularidades de perfiles sociales y condiciones de cada territorio y centro. El reconocimiento de la diversidad en cada uno de los institutos contribuye la elaboración de estrategias pedagógicas, determinen métodos y procedimientos y se aplique, de acuerdo con las condiciones específicas de cada territorio, escuela, aula, grupo y alumno. La creación de los proyectos educativos de cada

preuniversitario, grado y grupo estudiantil, a partir del modelo que plantea la sociedad, es una manifestación del principio de unidad y diversidad en el nivel preuniversitario.

Principio de la elevación de la calidad de la formación del bachiller en condiciones de masividad Entre los grandes logros de la Revolución Cubana, contamos con la extensión de los servicios educacionales para todo el pueblo, con carácter gratuito. Esta masividad nos impone cada vez más la necesidad de incrementar la calidad de la educación, traducida en una mejor preparación de los estudiantes para enfrentarse a los problemas que le planteen la sociedad, y así buscarle solución de manera científica y creadora. En nuestros institutos se debe trabajar por la calidad de la educación, atendiendo especialmente las variables relacionadas con el diagnóstico psicopedagógico, la dirección del proceso educativo, la organización escolar, la gestión educativa de los órganos técnicos y de dirección, de la familia y la comunidad, así como la calidad con que se logra la formación integral de los estudiantes y especialmente el aprendizaje.

Principio del carácter democrático, flexible y participativo de la dirección y la gestión educativa

En correspondencia con el carácter democrático del sistema educativo, se debe contar con la participación de todos los agentes educadores en la proyección, la ejecución y el control de los resultados del proceso de formación de los estudiantes. El planteamiento de la interrelación de sus componentes, la concepción y desarrollo del proyecto educativo, posibilita el carácter flexible del mismo, para que se incremente o eleve los niveles de participación de los componentes personales, organizativos y formativos hacia la búsqueda de las decisiones más sabias en función de la formación integral de los adolescentes. Su concreción incluye la sensibilización de todos los sujetos, la evaluación de probabilidades, los riesgos y las vivencias de las personas, incluyendo los criterios de los adolescentes.

Principio del carácter integrador de la relación escuela-familia comunidad

La integración de la escuela, la familia y la comunidad, como elementos esenciales de las relaciones que fueron adecuadamente argumentadas, encuentra en el Modelo de Preuniversitario una connotación que enriquece la labor formativa de la escuela en los tiempos actuales. Para su alcance precisa que entre la escuela, la familia y la comunidad se promueva una reflexión educativa comunitaria, y acceder de manera más adecuada al

sistema de influencias que inciden sobre el adolescente, desde la unidad de criterios y el estilo de relación que se proponga; desde luego, siempre conscientes de que también recibirá, el estudiante, el resultado de su criterio acerca de su propia formación.

La comprensión de este principio de parte de los profesores y directores, optimizará el aprovechamiento de las potencialidades que la familia y la comunidad, poseen para la formación de la cultura integral militante y combatiente a la que aspiramos, para dar tratamiento a las diferencias y riesgos objetivos presentes en el escenario de la sociedad cubana.

Primera parte: <file:///C:/Users/rosaa/Downloads/cub03.pdf>

Jardinot Mustelier. L.2009. El bachillerato cubano: su perfeccionamiento a partir de la investigación pedagógica curricular. (p.201.204). versión On-line ISSN 1997-4043. Rev. De Inv. Educ. v.2 n.1 La paz 2009

ANEXO 8

Aspectos a tener en cuenta en el diagnóstico del estudiante de preuniversitario, la familia y la comunidad

Para lograr un diagnóstico del estudiante que permita proyectar acciones concretas, y que estas respondan, tanto a sus intereses como a sus verdaderas potencialidades, se recogerán datos que favorezcan la determinación de elementos que faciliten una representación real del estudiante, detallando el componente académico, debe incluirse el desarrollo de habilidades generales y específicas, así como las aptitudes que éste posea para desarrollar capacidades y destrezas generales y específicas como medio para su preparación integral.

Es importante describir en la esfera afectivo-volitiva las vivencias negativas o positivas que puedan ayudar o entorpecer el desarrollo de la orientación laboral y tener en cuenta las preferencias de actividades. Es significativo tener el conocimiento de la inclinación o preferencia profesional del estudiante para perfilar acciones de orientación laboral en el momento y la forma oportuna, también, y no menos importante, las potencialidades que posee para desarrollar conocimientos y destrezas generales, así como habilidades manuales o específicas de oficios si fuera oportuno. Y no podrían faltar en este caso los valores y rasgos del carácter presente en ellos.

Indicadores a diagnosticar:

1. Datos Generales
2. Comunicación
3. Esfera afectivo-volitiva
4. Componente académico
5. Conducta y socialización
6. Aptitudes

1. Datos Generales

Para consignar los datos generales del estudiante.

- Foto tipo carné
- Nombre y dos apellidos.
- Sexo.
- Fecha de nacimiento (expresando día, mes y año).

- Grado.

2. Comunicación

Se señala la forma y calidad de la comunicación verbal, considerando los aspectos siguientes:

- Facilidad de expresión.
- Amplitud de vocabulario.
- Posibilidades de expresarse en público.
- Posibilidades de argumentar y defender ideas.

3. Esfera afectivo-volitiva

- Motivos.
- Intereses. Enfatizando en los intereses de superación.
- Relaciones interpersonales.
- Relaciones familiares. Inclinação por algún miembro de la familia.
- Vivencias positivas o negativas de interés para su orientación integral y laboral.

4. Componente académico

- Estilos de aprendizaje.
- Preferencia por disciplinas o áreas del saber.
- Rendimiento académico por áreas detallando el vencimiento de objetivos.

5. Conducta y socialización

Describe la forma de actuación en la conducta observable. Los aspectos a tener en cuenta son:

- Tolerancia ante el fracaso.
- Actitud ante el trabajo en grupo.
- Modos de actuación en la escuela, la familia y la comunidad.
- Relaciones interpersonales con adultos y coetáneos.
- Inclinação o preferencia profesional.

6. Aptitudes

Describe detalladamente las potencialidades que poseen para desarrollar determinadas destrezas.

- Habilidades que poseen para desarrollar determinadas capacidades y destrezas generales o específicas.
- Motivaciones en torno al desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas generales o específicas.
- Posibilidades de apoyo por parte de la familia para el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas generales y específicas.

Diagnóstico de la familia

Se considera que la contribución de la familia es cardinal para lograr una buena orientación laboral, por ser el espacio donde los estudiantes comienzan a socializar saberes y a intercambiar conocimientos, partiendo de interactuar con los miembros que conforman su núcleo familiar; ya que la familia puede estimular favorablemente a los estudiantes provocando transformaciones en su personalidad, en su modo de sentir, pensar y actuar.

Por lo que se proyecta un diagnóstico en el que se tendrán en cuenta los tipos de familia atendiendo a su composición en: nuclear, extensa compuesta, plurifamiliar y monoparental y atendiendo a su inserción sociolaboral en profesional, técnica y obrera, la situación económica que la misma presenta, el comportamiento social y la presencia de hábitos nocivos como alcoholismo, prostitución, funcionabilidad con énfasis en las relaciones interpersonales entre sus miembros y la comunicación, así como el interés que muestra la familia por la formación integral de su hijo, propiciándole aprendizajes fuera del ámbito escolar.

Respecto a los miembros de la familia, es necesario conocer el dominio de determinadas destrezas generales, entre las que se pueden identificar: de computación, comunicativas, idiomáticas, artísticas; o en determinados oficios, aunque no constituyan su fuente de empleo (costura, bordado, carpintería, albañilería, entre otros) que puedan ser útiles para la formación integral de los estudiantes.

Deben quedar claramente expresadas las posibilidades y necesidades que tiene la familia para incorporarse de forma activa en el desarrollo de habilidades y destrezas para la empleabilidad de su hijo, por lo que un elemento a diagnosticar es el nivel de conocimiento que esta posee sobre el tema. Así como las expectativas e intereses de la misma respecto al futuro sociolaboral de su hijo y la forma en que manejan esas expectativas e intereses.

Se pueden utilizar los métodos de observación, entrevistas a partir de la realización de labores sociales y reuniones de padres; y se enriquece por la vía de entrevistas al propio estudiante, siendo de interés conocer su proyección social y conducta moral para lo que se puede apoyar el docente en las organizaciones de masas presentes en la comunidad (Comités de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas, entre otras).

Diagnóstico de la comunidad

Como fenómeno social, la formación laboral encuentra su explicación en la realidad sociocultural. De ahí la importancia de un diagnóstico preciso de la comunidad en la que se encuentra enmarcado el estudiante para aprovechar oportunamente las posibilidades que brinda la orientación laboral. Por ello, se hará el diagnóstico de la comunidad donde reside el estudiante, puntualizando posibilidades y oportunidades que la misma ofrece para su empleabilidad, refiriendo las condiciones de vida existentes, el modo de vida colectivo, cómo se organiza la recreación y el tiempo libre, así como las posibilidades de desarrollo de destrezas generales para un desempeño futuro.

Se deben precisar las potencialidades de los recursos humanos con que cuentan los organismos e instituciones para vincularlos con el proceso educativo, tanto para el desarrollo de habilidades laborales generales, como particulares y para la transmisión de valores éticos y morales.

La comunidad donde está enmarcada la institución educativa debe ser también diagnosticada, para ello se tendrán en cuenta los elementos enunciados con anterioridad, haciendo énfasis en los espacios con que cuenta la comunidad para fortalecer el componente laboral desde una concepción orientadora y formativa, a partir de la realización de trabajo socialmente útil, excursiones, intercambios formativos y prácticos con organismos e instituciones respaldados por convenios de cooperación y otras prácticas que organice la propia institución educativa, que puede concluir, en los casos en que proceda, con la certificación de las destrezas alcanzadas por el estudiante.

El método fundamental para lograr un diagnóstico preciso será el intercambio permanente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, enriquecido con las visitas a los organismos e instituciones y el intercambio con las organizaciones políticas y de masas de la comunidad.

ANEXO 9

Organización de los componentes pre-profesional y profesional

Se debe realizar un grupo de tareas laborales teóricas y prácticas por parte de los estudiantes, en el que se vincule lo académico, lo científico y lo axiológico. Todo a partir de la concreción en el componente **pre-profesional**, donde se materializa la definición de aptitudes e intereses en los estudiantes, y que está dirigida al trabajo de familiarización, orientación y el desarrollo de habilidades pre-profesionales como su nombre lo indica, priorizando la atención a los contenidos conceptuales y actitudinales.

Y en el componente **profesional**, a partir de la visualización de aptitudes e intereses, pero penetrando en especificidades de habilidades y destrezas generales y específicas, que comienza cuando se han creado las condiciones necesarias con el trabajo de los contenidos conceptuales y actitudinales y se han logrado habilidades básicas como condiciones previas para enfrentar los contenidos procedimentales, hacia los que se dirige fundamentalmente el trabajo del componente profesional.

Se organiza a partir de la concreción de intereses y aptitudes de los estudiantes, tratados en el componente pre-profesional, pero con un nivel de profundidad que permita el desarrollo consciente de las destrezas específicas, que pueden ser certificadas según la coordinación que haya sido capaz de hacer la institución educativa con los organismos e instituciones de la comunidad.

En el componente pre-profesional es necesario:

- Desarrollar "competencias básicas generales", tanto teóricas como prácticas y actitudinales laborales, que le permitan al estudiante no solo descubrir sus propias inclinaciones profesionales, sino también, favorecer su empleabilidad.
- Desarrollar en los estudiantes una actitud estética ante el trabajo como una de las reservas más importantes de desarrollo armónico de la personalidad.
- Formar rasgos como el colectivismo, la laboriosidad, la constancia, la independencia, la colaboración, la cooperación y otros.
- Definir las potencialidades de los estudiantes para enfrentar la formación de destrezas específicas.

- Desarrollar en los estudiantes un pensamiento técnico, tecnológico, creativo constructivo, independiente y educar una actitud positiva hacia el trabajo.

Se desarrolla desde el momento de incorporación del estudiante al preuniversitario, tienen gran importancia en el desarrollo de este componente todas las asignaturas del currículo de estudio. Se favorecen los hábitos y habilidades básicos mediante el trabajo y las cualidades morales de la personalidad y se desarrollan habilidades para utilizar los conocimientos generales en las actividades laborales. Se considera necesario profundizar en el trabajo con la familia y la comunidad, utilizando como punto de partida el diagnóstico realizado.

Este componente no se proyecta al margen de la preparación académica para la continuidad de estudios en la educación superior, sino en estrecha relación con las acciones encaminadas con ese fin, con el propósito de que les sirva a los estudiantes como elemento de preparación integral, ya que se irán consolidando las habilidades, destrezas y competencias necesarias para la empleabilidad. Lo que constituye uno de los elementos de integración de las acciones de la educación preuniversitaria para la formación integral del estudiante. Por lo que se organizan los estudiantes, para el desarrollo de actividades específicas, a partir de la propia organización que ya tiene definida la institución en grupos y subgrupos clases y su tratamiento será fundamentalmente a través del aprovechamiento del currículo de estudios, desde las posibilidades que ofrece cada asignatura.

En el estudio se considera que la institución debe hacer un énfasis especial, en este componente, en la modelación de una historia de vida pre-profesional que armonice con el currículo de estudios, con las potencialidades y necesidades de los estudiantes y su proyección de continuidad de estudios en la educación superior. En el que se precisen habilidades comunicativas, informáticas, idiomáticas, de trabajo en equipos, artísticas, deportivas y manuales, entre otras y que recoja además sus resultados académicos, participación en eventos, concursos, talleres, actividades estudiantiles de renombre de conjunto con la institución educativa. Con el objetivo de que el estudiante, junto a la familia y guiado por la institución educativa, realice una valoración de sus principales logros de forma integral durante su vida estudiantil y pueda plantearse así metas objetivas. Que se convierta en un documento único, abierto, flexible, dinámico e innovador.

En tanto se precisa como: historia de vida pre-profesional a la síntesis de las capacidades, habilidades, destrezas y competencias alcanzadas por el sujeto en el período estudiantil, que le permitirá una autoeducación hacia el saber y saber hacer desde una actitud consciente, organizada y comprometida con su futuro sociolaboral en correspondencia con los principios éticos y morales de la sociedad en que vive.

La misma constituye el preámbulo del Curriculum vitae que debe preparar el estudiante en los años de la universidad para seguir enriqueciéndolo en su vida laboral. Para alcanzar los resultados deseados con la aplicación de la historia de vida pre-profesional en la educación preuniversitaria hay que determinar metas específicas a lograr por los estudiantes, en correspondencia con sus capacidades e intereses.

Se debe significar que cada institución educativa organiza este componente teniendo en cuenta sus particularidades, la de los estudiantes, la familia y la comunidad; son de utilidad, los organismos e instituciones de la comunidad, los círculos de interés, la escuela al campo y la propia familia, por lo que la concepción y puesta en práctica de la historia de vida pre-profesional puede ser contenido, además de otros espacios del sistema de trabajo, de las escuelas de orientación familiar en los casos necesarios.

El componente profesional por su parte, que se incluye como nueva modalidad dentro de la orientación laboral en la educación preuniversitaria. Tiene particularidades que lo distinguen del anterior y este centrará su atención en:

- La preparación de los estudiantes para enfrentar la continuidad de estudios y la vida sociolaboral a través del desarrollo de destrezas generales.
- Dotar a los estudiantes de un sistema de conocimientos, habilidades y hábitos específicos en esferas previamente determinadas en el componente anterior.
- Enriquecer la historia de vida pre-profesional de los estudiantes a través de certificaciones que puedan avalar su desempeño.

A diferencia del componente anterior, en este se debe agrupar a los estudiantes en subgrupos definidos por intereses, aptitudes y aspiraciones, en lo que se puede tener en cuenta, además, la futura elección para la continuidad de estudios. Tiene la finalidad, este componente, de continuar consolidando el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas para la empleabilidad como parte de la preparación integral de los estudiantes, por

lo que se da seguimiento a las acciones ejecutadas en el anterior a través de las diferentes asignaturas del currículo de estudio y la puesta en práctica de acciones que complementen la historia de vida pre-profesional para el desarrollo de habilidades comunicativas, informáticas, idiomáticas, de trabajo en equipos, artísticas, deportivas y manuales, entre otras. Además de las acciones específicas puestas en práctica en los subgrupos de estudiantes creados como parte de la organización general del componente profesional.

Su tarea básica consiste en brindarle al estudiante conocimientos teóricos y prácticos; así como desarrollar habilidades generales y específicas de una profesión u oficio para mejorar su competitividad, tanto en sus estudios universitarios, como en el mundo del empleo; su realización como individuo y su colaboración en la construcción de la sociedad en que vive. En este componente se hace énfasis en la disciplina laboral y se profundiza en las actividades prácticas a desarrollar en la institución educativa y los organismos e instituciones de la comunidad.

El desarrollo de actividades prácticas desde una perspectiva laboral, tanto en la institución educativa como en organismos e instituciones de la comunidad, debe favorecer el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes, por lo que los docentes deben dirigir el proceso de manera que los mismos sean capaces de dar respuesta a las siguientes preguntas ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Con qué hacerlo?, ¿Dónde hacerlo? y se considera necesario tener en cuenta también ¿Para qué hacerlo?

Para lograr el propósito planteado tanto en el componente profesional como pre-profesional se aprovecharán las potencialidades del Trabajo Socialmente Útil concebido en el modelo actuante, las sociedades científicas, las visitas a organismos e instituciones, las tareas de la Formación Vocacional, los proyectos socioproductivos, entre otras y se establecen convenios con organismos e instituciones que permitan la orientación y preparación profesional.

En la presente investigación se estructura la orientación laboral a través de estos dos grandes componentes, cada uno con sus especificidades, por lo que se proyectan cursos de habilitación, con la finalidad de que al concluir el componente profesional, el estudiante pueda enfrentarse a una evaluación que avale, a través de certificaciones en los casos posibles, las habilidades y destrezas alcanzadas. Cursos de habilitación que proyecta,

organiza y ejecuta la escuela en estrecha relación con organismos e instituciones de la comunidad y que pueden constituir contenido de los proyectos educativos de grupos.

Para ello se tendrá en cuenta la concepción del desarrollo de habilidades y destrezas a partir de las capacidades de los estudiantes para favorecer el desarrollo de competencias. Razón por la cual se deben asegurar las condiciones previas necesarias:

En lo pre-profesional:

- Expresar cualidades morales y sentimientos de respeto por trabajadores destacados.
- Expresar en sus modos de actuación rasgos como, el colectivismo, la laboriosidad, la constancia y la independencia.
- Poseer habilidades y hábitos elementales del trabajo en grupo.
- Haber adquirido habilidades generales básicas a partir del vencimiento de los objetivos de las asignaturas del currículo de estudios.
- Poseer un desarrollo de habilidades comunicativas acorde al grado vencido.
- Tener debidamente definido el componente vocacional y las aptitudes.

En lo profesional:

- Manifestar en sus modos de actuación la incorporación de los valores éticos y morales, con énfasis en la responsabilidad ante el trabajo.
- Poseer habilidades comunicativas que propicien su incorporación a la vida universitaria y la sociedad en general.
- Estar en condiciones de cumplir normas y reglamentos en la educación superior. Disciplina estudiantil y laboral.
- Haber recibido al menos una habilitación en correspondencia con sus posibilidades y necesidades.
- Presentarse a un proceso de evaluación para la certificación sobre el dominio de alguna de las destrezas aprendidas.

La flexibilidad de este proceso permite que la institución educativa determine cuáles pueden ser las habilidades, destrezas y competencias a evaluar y cuáles de ellas se deben certificar según sus posibilidades, las de los estudiantes y su familia y las de la comunidad en que está enmarcada. Para facilitar el desarrollo de los cursos de habilitación se deben establecer

convenios de intercambio y colaboración entre la institución educativa y los organismos e instituciones de la comunidad.

ANEXO 9A

Historia de vida pre-profesional del estudiante de preuniversitaria

Una historia de vida de este tipo es muy distinta de un currículum cuyo objetivo es obtener un determinado puesto de trabajo. La principal diferencia entre ambos radica en que la historia de vida del estudiante que se plantea en esta investigación tiene como objetivo que el estudiante pueda guiar y evaluar su autoaprendizaje, con ayuda de la familia y la institución educativa e ir construyendo lo que en un futuro será su currículum profesional, por lo que ha de centrarse, casi exclusivamente, en hacer que destaquen los logros, habilidades, capacidades y destrezas que ha obtenido en el transcurso de su vida estudiantil, resaltando cada aspecto favorable recogido en su expediente.

Aunque es el propio perfil como estudiante el que debe prevalecer en este tipo de historia de vida, por supuesto que es importante incluir cualquier posible experiencia laboral, actividades de voluntariado, responsabilidades asumidas, destrezas y competencias alcanzadas y cualquier otro dato que se considere relevante y que ayude a garantizar los objetivos propuestos.

Una carta de presentación, una de recomendación y los certificados obtenidos, en caso de que los posea, como aspectos que aportan más datos sobre los resultados del estudiante, Siempre pueden ser un buen complemento a la historia de vida pre-profesional.

Entre otros aspectos la historia de vida del estudiante de preuniversitario debe tener los siguientes:

Información personal:

Fotografía, nombre completo, dirección, correo electrónico, número de teléfono, entre otros. Es importante que el correo electrónico que se proporcione sea profesional, con nombre y apellidos o bien iniciales, no se deben utilizar sobrenombres que puedan quitarle seriedad. La fotografía también debe ser formal, con un fondo neutro, de los hombros para arriba y utilizando ropa formal.

Objetivos e intereses

Aquí se debe hacer una breve descripción sobre cuáles son sus objetivos sobre los futuros estudios, que de preferencia debe ir acorde al interés personal en orden de prioridades.

Puede también hablar de sus objetivos académicos a corto y mediano plazo, describiendo las fortalezas que estos le proporcionan.

Educación y formación

Este apartado es el más importante en una historia de vida pre-profesional del estudiante. Se deben colocar los estudios realizados y deben colocarse en orden cronológico inverso, es decir del más reciente al más antiguo, indicando el centro de estudios y la ciudad o país. Se deben mencionar también los cursos que sean relevantes para los próximos estudios (seminarios, capacitaciones, congresos, etc.).

Logros y premios

Sí durante su formación académica ha obtenido premios o menciones honoríficas debe colocarlas aquí en orden cronológico inverso. Estos pueden ser:

Menciones honoríficas, miembro de la asociación de estudiantes, ganador de algún concurso y el nivel del concurso, Sí posee alguna condecoración como estudiante destacado, etcétera.

Experiencia laboral

Esta sección es si ha tenido alguna experiencia laboral relevante, incluso si esta ha sido corta (como pasantías, trabajos de verano, voluntariado, entre otros).

Habilidades y competencias

Se deben precisar las habilidades, capacidades o destrezas especiales que sean relevantes, por ejemplo:

En programas de computación (Excel, Word, Adobe, Photoshop, AutoCAD, etc.) indicando el nivel de conocimiento y certificaciones si las tuviera.

Lenguajes de programación, incluyendo su nivel de conocimiento.

Manejo de maquinaria (montacargas, torno, tractor, etc.) y licencia de conducción Sí la posee.

Habilidades personales, que se considere puedan ser de valor. Entre ellas pueden estar: (comunicativas, de liderazgo, de trabajo en equipo, artísticas, deportivas, manuales, etc.)

Actividades extracurriculares

Aquí se deben incluir actividades que tengan relevancia, tales como:

Voluntariados (esto puede ser muy valorado en los estudiantes)

Proyectos escolares o universitarios

Intercambios

Actividades no remuneradas

Idiomas

Como estudiante el conocimiento de otros idiomas puede ser una gran fortaleza. Es importante indicar el nivel del idioma que se posee en cada categoría: Hablar, escribir, comprender. Se debe poner algún certificado oficial, indicando la calificación obtenida.

Otros datos de interés

Esta sección es opcional y se debe colocar solo si hay datos adicionales, que no correspondan a las secciones anteriores, y que sean importantes, tales como:

Tipo de licencia de conducir (Sí puede manejar camiones o vehículos pesados)

Si se posee vehículo propio

Disponibilidad de viajar dentro o fuera del país y visas que se poseen

Referencias

Esta sección es opcional, se pueden colocar referencias de profesores, asesores o jefes de pasantías para darle legitimidad a la información colocada en la historia de vida pre-profesional.

Antes de colocar a una persona como referencia **siempre se le debe consultar previamente**. No se debe colocar información personal de las personas de referencia como dirección o teléfono, lo correcto en este caso sería poner un correo profesional si la persona está de acuerdo.

ANEXO 9B

Objetivos y contenidos a trabajar en el curso de habilitación para el aprendizaje de inglés como Lengua Extranjera

PLANTEAR EL NIVEL FINAL DEL ESTUDIANTE AL REALIZAR EL CURSO QUE LE PERMITA HACER EL EXAMEN DE HABILITACION DE INGLES

OBJETIVOS GENERALES: (EL PAPEL DEL ESTUDIANTE, NIVEL C1)

1. El estudiante como agente social

1.1. Interactúa y se desenvuelve con soltura en las diversas situaciones comunicativas de transacción, aunque estas puedan presentarse delicadas y complejas (a través de terceras personas, con información especializada, con dificultades de audibilidad o legibilidad, con presiones de tiempo...). De estas transacciones, en las que se expresa con un nivel de lengua rico, extenso y de matices, así como con fluidez y naturalidad, obtiene la información precisa que requiera.

1.2. Toma la iniciativa en las interacciones sociales e intercambia todo tipo de información, opiniones, experiencias, ideas o sentimientos siendo adecuado al contexto, a las intenciones y a los interlocutores.

1.3. Se desenvuelve ampliamente con textos orales y escritos de cualquier tipología textual, sobre temas especializados, abstractos, con ironía y humor, coloquialismos, con significados implícitos...

2. El estudiante como hablante intercultural

Sabe aprovechar la diversidad cultural de los países de habla inglesa como fuente de enriquecimiento de la propia competencia intercultural, tras haber experimentado unas fases de concienciación y aceptación de esta diversidad y adquirido una actitud analítica, interpretativa y comprensiva de la realidad a la que accede. Asimismo, incorpora referentes culturales (geográficos, económicos, históricos...) y asume un papel de intermediario cultural entre su propia cultura y las de los países de habla inglesa.

3. El estudiante como aprendiente autónomo

Gestiona de forma consciente y autónoma el aprendizaje de la lengua inglesa: investiga y desarrolla estrategias, aprovecha al máximo las ventajas asociadas a su propio perfil de aprendiente, gestiona de forma óptima los recursos disponibles, establece control sobre los factores psicológicos que influyen en el proceso de aprendizaje (motivación, ansiedad, etc.), coopera eficazmente con los compañeros bajo un clima de colaboración, cordialidad y confianza.

English test C1 (Advanced English)

Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing a controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: DESTREZAS (BRITISH COUNCIL)

Expresión oral:

Realiza descripciones y presentaciones claras, detalladas y fluidas, usando cierta entonación para transmitir matices, sobre temas complejos, en las que integra otros temas y desarrolla una buena estructuración de ideas concretas hasta terminar con una conclusión adecuada.

Expresión escrita:

- Escribe textos (exposiciones, descripciones, textos imaginarios...) claros y bien estructurados sobre temas complejos resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada.

- Escribe descripciones y textos imaginarios de forma clara, detallada y bien estructurada, con un estilo convincente, personal y natural, apropiado para los lectores a los que van dirigidos.

Comprensión auditiva:

- Comprende lo suficiente como para seguir un discurso extenso sobre temas abstractos y complejos que sobrepasan su especialidad, aunque puede que tenga que confirmar algún que otro detalle, sobre todo, Sí no está acostumbrado al acento.
- Reconoce una amplia gama de expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia cambios de registro.
- Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente estructurado, y cuando las relaciones son sólo supuestas y no están señaladas explícitamente.
- Comprender conversaciones entre hablantes nativos: Puede seguir con facilidad conversaciones complejas entre terceras personas en debates de grupo, incluso sobre temas abstractos, complejos y desconocidos.
- Comprende con relativa facilidad las conferencias, discusiones y debates.
- Escuchar avisos e instrucciones: Puede extraer información específica de declaraciones públicas que tienen poca calidad y un sonido distorsionados.
- Escuchar tanto Sí es en vivo como grabado o emitido

Comprensión lectora:

- Comprende con todo detalle textos extensos y complejos, tanto si se relacionan con su especialidad como si no, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.
- Comprende con todo detalle instrucciones extensas y complejas. También comprende correspondencia haciendo un uso esporádico del diccionario.
- Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles relevantes. Identifica con rapidez el contenido.

Comprensión audiovisual:

- Comprende películas que emplean una cantidad considerable de argot y lenguaje coloquial y de expresiones idiomáticas. La noticia de televisión y de los programas de temas actuales, documentales, entrevista en directo, debates, obras de teatro.

Interacción oral:

- Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo. Domina un amplio repertorio léxico que le permite suplir sus deficiencias fácilmente con circunloquios. Apenas hay una búsqueda evidente de expresiones o estrategias de evitación; solo un tema conceptualmente difícil puede obstaculizar un discurso fluido y natural.
- Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso emocional, alusivo y divertido.
- Sigue temas, aunque sean abstractos, complejos y desconocidos.
- Tiene capacidad para negociar la solución de conflictos para obtener bienes y servicios. Desarrollar su argumentación.
- Puede entrevistar y ser entrevistado.

Interacción escrita:

- Se expresa con claridad y precisión, y se relaciona con el destinatario con flexibilidad y eficacia. También puede tener usos de carácter emocional, alusivo y divertido en la correspondencia personal. Sabe anotar mensajes con información o solución de problemas.

**CONTENIDOS: GRAMÁTICA, FUNCIONES, LÉXICO, FONÉTICA, ORTOGRAFÍA (BRITISH COUNCIL; [https://www.britishcouncil.org.br/Sites/default/files/handout_3 -
_general english course objectives and syllabus - workshop david hayes.pdf](https://www.britishcouncil.org.br/Sites/default/files/handout_3_-_general_english_course_objectives_and_syllabus_-_workshop_david_hayes.pdf))**

Grammar Syllabus	Vocabulary and Topical Syllabus	Functional Syllabus
<ul style="list-style-type: none"> • Uses of continuous tenses • Uses of <i>would</i> • Articles • Past Perfect • Order of adverbs • Order of adjectives • Participles • Modal verbs • Ellipsis and elision • Question tags • Future Continuous • Relative clauses • Mixed conditionals • Passive • Inversions and negative adverbials • Reported speech 	<ul style="list-style-type: none"> • Astrology and religions • Nostalgia • Coincidences and experiences • Learning and educational systems • Eccentricity and individuality • Creativity • Age and cultural differences • Gender • Current affairs • Diet and health • Types of communication • Moral and personal dilemmas • Road and home safety and risk • Environmental issues • Children's development • Advertising • Architecture 	<ul style="list-style-type: none"> • Contradicting • Instructing • Describing • Advising • Expressing opinions formally and informally • Checking and clarifying information • Paraphrasing • Expanding and exemplifying • Persuading and convincing • Speculating • Expressing annoyance • Expressing regrets • Comparing and contrasting • Describing people and things and situations

FORMAS DE ORGANIZACIÓN:

GRUPOS DENTRO DEL AULA, MATERIALES, DISPOSICIÓN DEL AULA, EVALUACIÓN

La división de los estudiantes en grupos estará determinada por el número de estudiantes adecuado para el aprendizaje de un idioma y el nivel de lengua de estos. Atendiendo al número, será recomendable entre 10 y 15 estudiantes por aula. El aumento del número dificultará la labor del docente a la hora de atender las necesidades individuales de cada estudiante, así como la del discente.

En cuanto al nivel de lengua, este curso tiene como meta que el alumnado alcance un nivel avanzado de la lengua inglesa que le permita acceder a los exámenes que acrediten un nivel de dominio C1, el cual le podrá ser exigido a lo largo de su vida laboral. No obstante, hasta la obtención de esta meta, es aconsejable dividir a los estudiantes según su nivel de lengua en nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado o en los niveles del MCER: A1, A2, B1, B2, C1.

La evaluación del nivel se puede realizar mediante: examen, portfolio.

Al realizar el curso, los estudiantes habrán alcanzado un nivel avanzado de inglés. Los grupos se dividirán según el nivel de lengua que presenten.

ANEXO 9C

Modelo de Convenio de Intercambio y Colaboración para la puesta en práctica de cursos de habilitación de los estudiantes de preuniversitario

Por una parte: Preuniversitario *Ernesto Guevara de la Serna*

Por otra parte: Agencias (empresas e instituciones)

Para llevar a cabo la habilitación conjunta del Preuniversitario *Ernesto Guevara de la Serna* y la Agencia _____, y promover la cooperación formativa entre las dos instituciones. Después de un exhaustivo análisis del diagnóstico de los recursos humanos y materiales con que cuentan ambas instituciones y las necesidades de estudiantes y familia, las dos partes llegaron al siguiente consenso:

1. Tanto el Preuniversitario *Ernesto Guevara de la Serna* como la Agencia _____ propondrán conjuntamente programas de habilitación que respondan tanto a las exigencias de la formación que se modela, como a las necesidades e intereses de los estudiantes y su familia.

2. Tanto el Preuniversitario *Ernesto Guevara de la Serna* como la Agencia _____ desarrollarán los procesos de convocatoria y entrevista a los estudiantes beneficiarios de los procesos de habilitación, las mismas serán guiadas y administradas conjuntamente por ambas partes. El trabajo específico de habilitación lo llevará a cabo el personal capacitado y designado por la Agencia _____ con apoyo del personal docente asignado por el Preuniversitario *Ernesto Guevara de la Serna*.

3. El Preuniversitario *Ernesto Guevara de la Serna* asignará los profesores necesarios para que la Agencia _____ los incorpore como colaboradores de los programas de habilitación; los colaboradores del Preuniversitario *Ernesto Guevara de la Serna* y los especialistas de la Agencia _____ colaborarán mutuamente en el desarrollo de los programas de habilitación.

4. Después de completar los contenidos de los programas de habilitación y aprobar las evaluaciones establecidas, los estudiantes tienen derecho a recibir una certificación que

ANEXO 10

La Metadisciplina. Aspectos de interés para el trabajo a desarrollar en el proceso de formación laboral

Tomado de la página web <https://comunicacionpolitica.es> Sofía Gómez, Rebeca Méndez y Sergio Rivero-. Teoría y Lógica de la Ciencia Política.

Es importante destacar que el concepto de disciplina se refiere a la especialización académica, al poder, a la jerarquía y control sobre la organización del conocimiento [1]. Lo que conlleva a que una hibridación de las disciplinas solo pueda ocurrir después de que cada disciplina esté completamente desarrollada [2].

Por ende, la especialización de las fragmentaciones de una disciplina que se convierte en un híbrido con otra fragmentación de otra disciplina se le conoce como una meta disciplina.

Algunas de las premisas que hay que considerar cuando hablamos de la meta-disciplina para distinguirlas de la disciplina [3].

- 1- La indisciplina; que es el incumplimiento de ciertas normas de la disciplina para lograr sobrepasar los lineamientos de la disciplina, utilizando métodos y teorías de otras disciplinas que forman el híbrido.
- 2- La realidad precede al conocimiento, Sí bien es cierto que el conocimiento es posterior a la práctica, también es cierto que en determinados momentos se requiere de una revisión radical del mismo a fin de poder entender o transformar la realidad
- 3- Tradición- modernidad, dialogo que se da entre la tradición y la modernidad, porque no se trata dialécticamente de la extinción del contrario, que invita explicar los nuevos cuestionamientos tanto por sus bases tradicionales como los nuevos conceptos que brinda la modernidad.
- 4- La fragmentación de la realidad se desfragmenta, la realidad se vuelve a construir en un continuo proceso de intercambio. Con la meta-disciplina la fragmentación cognitiva entonces trueca en su contrario, que es una forma del diálogo Sin perder nuestra propia identidad, pero tampoco Sin pretensiones de dominación.
- 5- El diálogo no sólo como experiencia personal sino como método de conocimiento de la realidad.
- 6- El pluralismo como método y no sólo como forma de estilo para abordar la realidad.

- 7- Constatación de que las diferentes cosmovisiones del mundo se traducen en mayor acumulación de desechos.
- 8- La metadisciplina no rechaza ningún método de conocimiento de la realidad, aunque desde luego los considera insuficientes. Ya que las disciplinas son insuficientes, por ellas mismas, de dar respuesta a los cuestionamientos e inquietudes que nacen en la comunidad científica y la comunidad en general.

Semejanzas y diferencias entre los estudios metadisciplinarios y los multidisciplinarios

La multidisciplinariedad se conoce como la unión de diferentes disciplinas y que tienen un objeto de estudio determinado. Se puede visualizar como las diferentes disciplinas analizan de distinta manera el objeto de estudio determinado manteniendo su esencia, ya que cada uno tiene su forma de hacer heurística.

Por tanto, entre las semejanzas más importantes que se destacan entre la multidisciplinaria y la metadisciplina es que ninguna disciplina prevalece sobre otra, todas mantienen su propia identidad. No obstante, las diferencias se basan en que la hibridación que se da en la metadisciplina viene de tomar prestado y prestar conceptos, métodos y teorías, debido a que las disciplinas no dan respuestas suficientes a los principales cuestionamientos, mientras que en la multidisciplinariedad las disciplinas mantienen su esencia, éstas no se fragmentan cada una de las disciplinas mantienen su metodología. Otra diferencia se basa en que en la metadisciplina existe un diálogo que aborda diferentes objetos de estudio, sin embargo, este diálogo no se da en los estudios multidisciplinarios en donde prevalece un solo objeto de estudio.

Semejanzas y diferencias entre los estudios metadisciplinarios y los interdisciplinarios

La interdisciplinariedad se conoce como el diálogo científico que existe entre distintas disciplinas y que tienden acercarse de diferente manera a un objeto de estudio. Sin embargo, esta forma de acercarse a ese objeto de estudio determinado provoca que las disciplinas se fragmenten y sufran una mutación, por lo que la relación interdisciplinaria forma sus propias técnicas y métodos.

Por consiguiente, entre las principales semejanzas encontradas se puede citar el diálogo existente entre las disciplinas que se dan en los dos tipos de estudio, tanto en los

interdisciplinarios como en los metadisciplinarios. Sin embargo, este diálogo se da de distinta manera ya que en la interdisciplinariedad es un diálogo científico que conlleva a pretensiones de dominación mientras que en la metadisciplina ese diálogo no conlleva a que las disciplinas pierdan su identidad ni tampoco haya ninguna dominación por parte de alguna de las disciplinas que conforman ese híbrido.

Otra de las diferencias es que la metadisciplina solo cuenta con fragmentos de cada disciplina involucrada, por lo que no se puede hablar de interdisciplinariedad sino más bien de hibridación de fragmentos de las ciencias.

[1] Michael Moran. Interdisciplinary and Political Science. P.74

[2] Véase Dogan Mattei. Political Science and the other Social Sciences. P.97

[3] Torres Carral, Guillermo. La metadisciplina en la educación ambiental. Universidad Autónoma Indígena de México. Revista Ra Ximhai, 2006. En: [<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/461/46120111.pdf> > 4 de junio de 2008. 10:40pm]

ANEXO 11

Acciones a desarrollar en la institución educativa para trabajar la relación de los contenidos del currículo común obligatorio

Se asume lo expresado por R. A. Leyva (2011) en su tesis doctoral:

1. Realizar un estudio profundo de las asignaturas del currículo de estudio, programas, objetivos, contenidos, métodos, medios de orientación laboral y sistema de evaluación.
2. Determinar los contenidos específicos a trabajar de cada asignatura.
3. Buscar la información necesaria sobre los contenidos específicos a trabajar, en la biblioteca escolar, la comunidad, en el intercambio con docentes de experiencia, en soporte digital y en los medios masivos de comunicación.
4. Elaborar un banco de tareas por unidades temáticas que reflejen la combinación de los contenidos de las diferentes asignaturas en función de las destrezas para la empleabilidad.
5. Seleccionar los métodos y medios a utilizar en cada tarea.
6. Seleccionar las tareas a ejecutar en cada actividad docente o extradocente diseñada.

ANEXO 12

Requerimientos metodológicos para el desarrollo de los talleres metodológicos

Se asume lo expresado por Calzado, D. (2004) en su tesis doctoral:

- Poseer un sistema de objetivos claros, consistente y representativo de la realidad.
- Estar vinculados a los contenidos y los objetivos de la educación preuniversitaria, así como las condiciones reales en que se están trabajando.
- Integrar de manera dinámica y dialéctica los problemas que se discuten con respecto al proceso de formación laboral.
- Tener en cuenta el contexto histórico-social.
- Contener suficiente material para llevar el proceso reflexivo hacia:
 - la situación real y la deseada en el proceso de formación laboral.
 - las estrategias pedagógicas o didácticas que pueden utilizarse.
- Tener en cuenta los fundamentos teóricos de la Pedagogía, la Didáctica y las diferentes materias afines con el problema sobre el que se reflexiona.
- Propiciar la autorreflexión del proceso de formación laboral y sus resultados.
- Acompañarse por registros de anotaciones de lo que sucede (lo malo y lo bueno, lo improductivo, lo productivo).
- Caracterizar y resumir el producto del proceso de trabajo del grupo.
- Utilizar el tiempo necesario para concluir las tareas de cada taller.

Anexo 13

Acciones organizativas a desarrollar por los miembros del Consejo de Dirección de la institución educativa.

<p>OBJETIVO: Crear las condiciones necesarias para la implementación de las acciones pedagógicas de la concepción propuesta.</p>		
<p>ACCIONES GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analizar la orientación laboral en los Consejos de Dirección y organizar el sistema de trabajo metodológico de la institución educativa para dar respuesta a las necesidades de docentes y estudiantes de manera coherente y sistemática y facilitar la dirección del proceso objeto de estudio. • Realizar un diagnóstico exhaustivo del contexto físico de la escuela, detallando todos los espacios y recursos que pueden ser utilizados para la formación de habilidades para la empleabilidad. <p>Actualizar mensualmente el diagnóstico de los docentes, los estudiantes, la familia y la comunidad, según los criterios expuestos en la concepción presentada.</p>		
<p>PARA EL TRABAJO CON LAS FUENTES Y RECURSOS DE INFORMACIÓN</p>	<p>PARA EL TRABAJO CON LOS DOCENTES</p>	<p>PARA EL TRABAJO CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Garantizar que se encuentren en la institución los documentos legales relacionados con el empleo y las posibilidades de habilitación de los estudiantes. • Garantizar que se encuentren en la biblioteca escolar los Planes de Estudios de los cursos de habilitación proyectados. • Garantizar la creación en la escuela de una base de datos informativos (digitalizado) sobre las habilidades, capacidades y destrezas generales o específicas que se pueden adquirir en su radio de acción que faciliten el desarrollo de actividades metodológicas, así como la 	<ul style="list-style-type: none"> • Concientizar y comprometer al personal docente a través de la demostración de actividades prácticas con la responsabilidad que desde su puesto de trabajo tienen con la orientación integral de los estudiantes. • Promover la necesidad de una autopreparación profunda y consciente de todo lo referido al proceso de formación laboral y sus particularidades en la institución educativa. • Promover el interés científico de los docentes con investigaciones e intercambios de experiencias pedagógicas relacionadas con la búsqueda de soluciones a 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer la integración de la institución educativa con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. • Planificar y ejecutar sesiones de trabajo e intercambio con la administración de los centros de la comunidad que estén colaborando con los procesos de habilitación de los estudiantes para trazar líneas comunes en el proceso educativo. • Realizar los convenios de colaboración, administración de los organismos e instituciones de la comunidad-institución educativa, tanto para los procesos de habilitación como de certificación respecto al desarrollo de

<p>autopreparación de docentes y estudiantes. Aspectos a tener en cuenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Habilidades, capacidades o destrezas. 2. Requisitos para incorporarse a cursos de habilitación o talleres metodológicos. 3. Plan de Estudio. (temáticas fundamentales a trabajar) 4. Perfil ocupacional. (Posibles trabajos a desempeñar) 5. Importancia social en el territorio. 6. Zona del territorio donde es más frecuente esa ocupación. 7. Posibles salarios a devengar. 8. Posibilidad de superación una vez certificada la habilidad, capacidad o destreza. 9. Información teórica sobre la habilidad, capacidad o destreza aprendida. 	<p>esta problemática a través de la organización de eventos al nivel de centro y los estudios a realizar en tesis de maestría y artículos científicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar la calidad de las actividades docentes a través de visitas especializadas y de ayuda metodológica con carácter permanente. 	<p>habilidades, capacidades y destrezas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crear condiciones para el cumplimiento de las exigencias de los convenios de colaboración y el conocimiento de las mismas por parte de los estudiantes, la familia y el personal docente. • Planificar, organizar y ejecutar eventos de habilidades con la participación de todos los agentes implicados.
--	---	---

NEXO 14

Objetivos y temas tratados durante el desarrollo de las acciones pedagógicas

Objetivos:

- Concebir la preparación de los docentes para realizar un diagnóstico que responda a las exigencias actuales de la orientación laboral como parte del proceso de formación laboral, de los estudiantes de preuniversitario.
- Promover en los docentes el reconocimiento de las potencialidades del currículo de estudios para el desarrollo del proceso de formación laboral y su importancia para la preparación para la empleabilidad de sus estudiantes como parte de su formación integral.
- Contribuir al desarrollo de una cultura laboral en la educación preuniversitaria como una vía para la educación integral de los estudiantes.
- Garantizar una orientación laboral dinámica, flexible y desarrolladora en la educación preuniversitaria.
- Promover en los estudiantes el interés de un aprendizaje con vistas a su formación para la empleabilidad.

Acciones pedagógicas	Cantidad	Temas trabajados
Reuniones metodológicas	3	Insuficiencias en el diagnóstico integral de la institución educativa en función de la orientación laboral.
		Limitaciones para lograr la salida coherente al proceso de formación laboral desde el sistema de trabajo de la escuela.
		Cumplimiento del currículo de estudio en función de habilidades para la empleabilidad. Metadisciplinariedad.
Talleres metodológicos	10	Los diferentes momentos del proceso de formación laboral. Su salida docente.
		Exigencias del diagnóstico de la familia y la comunidad para el desarrollo del proceso de formación laboral.
		Requisitos y metodología para una adecuada orientación laboral.
		Estilos de aprendizaje. Una mirada desde el proceso de formación laboral.
		El aprovechamiento de los espacios y recursos de la comunidad y la institución educativa para el proceso de formación laboral. Su caracterización.
		El tránsito de los estudiantes por las etapas que componen el proceso de formación laboral.
		Preparar para la empleabilidad, no para el empleo. Una mirada desde la institución educativa.
		La inserción laboral. Requisitos y actualidad.
		El uso de las tecnologías de la informática y la comunicación en función del proceso de formación laboral
		La identificación de las habilidades, competencias y destrezas generales para potenciar la empleabilidad como parte de la formación integral de los estudiantes.
Conferencias	2	Legislaciones vigentes en torno a las posibilidades y exigencias del empleo en la actualidad.
		Las fuentes de empleo en el territorio.
Concursos de habilidades	2	“¿Quién hace más?”.
Evento científico	1	La orientación laboral de los estudiantes de preuniversitario desde una concepción desarrolladora. Retos y perspectivas.
Cursos de Habilitación	Según las necesidades	Generales y específicos sobre las Sigüientes áreas: idiomáticas, informáticas, comunicativas, de trabajo en equipo, artísticas, deportivas y manuales, entre otras que defina la institución.

ANEXO 15

Información sobre la consulta a expertos

Aspectos que recoge

- Carta de solicitud a posibles expertos para su colaboración.
- Instrumentos para la autoevaluación de los expertos e indicaciones para su procesamiento.
- Datos sobre los expertos y su coeficiente de competencia.
- Selección realizada y valoraciones acerca de la concepción.

Estimado Colega:

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad que tenemos de contar con un grupo de especialistas que puedan contribuir con sus criterios y valoraciones a resolver un problema en el área de la educación preuniversitaria en la que realizamos nuestra investigación.

Reconociendo su experiencia de trabajo en aspectos relacionados con el trabajo en la educación preuniversitaria y las particularidades del proceso de formación laboral, le pedimos formalmente su participación como experto en el trabajo que realizamos.

Acompañamos nuestra solicitud con un material que incluye información preliminar sobre el tema seleccionado y un cuestionario de auto evaluación, que resultará de gran utilidad para nosotros. Agradecemos profundamente su colaboración.

Tutor: Dr. C. Rosa Adela Leiva Mariño

Dr. C. María Caridad Gonzáles Martínez.

Ms.C. José Luis Escalona Gráss. Doctorando en Ciencias Pedagógicas.

Instrumento para la autoevaluación de los expertos

Datos personales

Nombres y apellidos _____

Años experiencia en el sector educacional _____

Categoría docente _____

Categoría científica y/o académica. _____

Titulación _____

Centro de trabajo _____

Labor que desempeña _____

Teniendo en cuenta el tema y el problema referido al proceso de formación laboral de estudiantes de preuniversitario con la orientación laboral como eje articulador le pedimos realice las siguientes actividades.

Marque con una x en la casilla que estime pertinente de acuerdo al conocimiento que posea del tema.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Determinación del coeficiente de conocimiento

A partir de la autoevaluación de los expertos se puede calcular el coeficiente de conocimiento o información. (**Kc.**)

Kc. es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del problema, calculado sobre la base de la valoración del propio experto en la escala anterior de 0 a 10, multiplicado por 0.1 (dividido por 10) de modo que:

La evaluación 0 indica absoluto desconocimiento de la problemática que se evalúa. La evaluación 10 indica pleno conocimiento de la referida problemática. Entre estas evaluaciones límites extremas hay (9) intermedias.

A continuación, le presentamos una tabla con diferentes fuentes de argumentación que pueden haber influido en su conocimiento de acuerdo a diferentes niveles. Los niveles son:
Alto- Medio-Bajo

Fuentes que han contribuido a tener el nivel de conocimientos

Fuentes	Grado de influencia		
	Alto	Medio	Bajo
a) Análisis teóricos realizados			
b) Experiencia obtenida			
c) Trabajos de autores cubanos			
d) Trabajos de autores foráneos			
e) Trabajos en la educación preuniversitaria			
f) Propio conocimiento del problema en Cuba			

Determinación del coeficiente de argumentación

En un segundo momento se pide a los expertos que realicen una autovaloración según la tabla anterior de sus niveles de argumentación o fundamentación sobre el tema.

A través de la información que se brinde se determinará el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto (**Ka**) como resultado de la suma de los puntos alcanzados en la tabla patrón mostrada anteriormente. Para calcular Ka se adicionan los valores que cada especialista tiene en cada una de las fuentes.

Ka =1. Influencia alta de todas las fuentes.

Ka =0.8. Influencia media de todas las fuentes.

Ka =0.5. Influencia baja de todas las fuentes.

Una vez calculado Kc. y Ka se calculará el coeficiente de competencia K a través de la fórmula $K = 0.5 \times (Kc. + Ka)$

El código de interpretación del coeficiente de competencia es el siguiente:

Sí 0.8 K 1.0 Coeficiente de competencia alto.

Sí 0.5 K0.6 Coeficiente de competencia medio.

Sí K 0.5 Coeficiente de competencia bajo.

De acuerdo con el coeficiente de competencia se determinan los especialistas que pueden ser considerados expertos y se les entregan las instrucciones necesarias en correspondencia con la metodología a emplear, en este caso la de comparación por pares.

ANEXO 16

Tabla de coeficientes de los expertos

Expertos	Coeficientes			
	Coeficiente Kc	Coeficiente Ka	Coeficiente K	
Experto 1	0,8	0,7	0,75	medio
Experto 2	0,9	0,7	0,8	alto
Experto 3	0,9	1	0,95	alto
Experto 4	0,7	0,7	0,7	medio
Experto 5	0,8	0,7	0,75	medio
Experto 6	0,9	1	0,95	alto
Experto 7	0,8	0,7	0,75	medio
Experto 8	0,9	0,9	0,9	alto
Experto 9	0,9	1	0,95	alto
Experto 10	0,8	1	0,9	alto
Experto 11	0,9	1	0,95	alto
Experto 12	0,7	0,8	0,75	medio
Experto 13	0,9	0,8	0,85	alto
Experto 14	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 15	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 16	0,9	0,8	0,85	alto
Experto 17	0,9	1	0,95	alto
Experto 18	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 19	0,9	1	0,95	alto
Experto 20	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 21	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 22	0,9	1	0,95	alto
Experto 23	0,7	0,9	0,8	alto
Experto 24	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 25	0,9	1	0,95	alto
Experto 26	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 27	0,9	1	0,95	alto
Experto 28	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 29	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 30	0,9	1	0,95	alto

ANEXO 17

Encuestas a expertos

Objetivo: Evaluar a partir de los criterios de diferentes expertos la efectividad de la concepción teórico-metodológica presentada.

Consigna: A continuación, se presentan un conjunto de afirmaciones sobre la concepción teórico-metodológica que en la investigación se propone. Usted debe marcar con una (x) en una de las opciones siguientes para las afirmaciones expuestas:

- a) Muy adecuado.
- b) Bastante adecuado.
- c) Adecuado.
- d) Poco adecuado.
- e) No adecuado.

Las afirmaciones de la primera ronda son:

1- La orientación laboral como eje temático articulador permite la unión y organización de los componentes del proceso educativo que se desarrolla en la educación preuniversitaria.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

2- El sistema de categorías utilizado para poner en práctica el desarrollo del proceso de formación laboral en la educación preuniversitaria está conformado por: la actividad laboral, la alfabetización tecnológica, la alfabetización laboral, la cultura laboral y la empleabilidad.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

Los núcleos básicos que permiten el desarrollo de la orientación laboral en la educación preuniversitaria que se proponen son: diagnóstico, organizativo y estructural.

3- El núcleo básico diagnóstico trata en su interior los siguientes componentes personales: estudiantes, familia y comunidad para dar cumplimiento a las exigencias del contexto estudiado.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

4- El diagnóstico de los estudiantes está dirigido a:

- Componente académico
- Esfera afectivo-volitiva
- Desarrollo y aptitudes de habilidades, competencias y destrezas generales y específicas.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

5- Para el diagnóstico de la familia se tiene en cuenta:

- Composición del núcleo familiar
- Inserción sociolaboral de sus miembros
- Situación económica

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

6- El diagnóstico de la comunidad se realiza en dos direcciones; la comunidad de residencia del estudiante y la comunidad donde está enmarcada la institución educativa con los siguientes indicadores:

- Recurso para influir en la educación integral de los estudiantes (modo de vida, recreación y tiempo libre, condiciones higiénico-sanitarias)
- Recursos para atender la calidad de vida y formación integral de los estudiantes (consultorio médico de la familia, policlínicos con atención integral, clubes de computación, salas de video)
- Organismos e instituciones existentes.
- Calidad de los recursos humanos en organismos e instituciones existentes.
- Estudios proyectivos de fuerza laboral.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

7- Los componentes propuestos en el núcleo básico organizativo son: Pre-profesional y profesional teniendo en cuenta las particularidades del proceso de formación laboral y las necesidades de los estudiantes para su tránsito por ellos.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) s ____ e)

8- En el componente pre-profesional se aborda:

- Definición de aptitudes e intereses (organiza el trabajo desde la llegada del estudiante al preuniversitario con el desarrollo de habilidades básicas)

- Trabajo con los contenidos conceptuales y actitudinales (consolidación de habilidades generales)

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

9- El componente profesional tiene en cuenta:

- Preparación en habilidades, capacidades y destrezas generales y específicas.
- Certificación de las destrezas.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

10- En el núcleo básico estructural se proyecta una concepción metadisciplinar para asumir el proceso de formación laboral desde las asignaturas del currículo de estudios, lo que permite la organización del proceso educativo, con la orientación laboral como eje temático articulador.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

11- La preparación de los docentes, constituye una vía para lograr la concepción del proceso de formación laboral con la orientación laboral como eje temático articulador.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

12- Las acciones pedagógicas concebidas para potenciar los componentes teórico y metodológico de la concepción permiten la instrumentación en la educación preuniversitaria del proceso de formación laboral en su totalidad.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

13- Las acciones pedagógicas concebidas permiten la organización del sistema de trabajo de la institución educativa en función del proceso de formación laboral con la orientación laboral como eje temático articulador a partir de:

- La salida coherente al eje temático para preparar a los estudiantes más que para el empleo para la empleabilidad.
- La aplicación del principio de metadisciplinariedad.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

14- La concepción teórico-metodológica propuesta es aplicable a otras instituciones educativas que conforman el subsistema de educación preuniversitaria para preparar a los estudiantes para la empleabilidad como componente de su educación integral.

_____ a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ e)

15- Refiera otro elemento que considere de interés.

Las afirmaciones modificadas para la segunda ronda son:

4- El diagnóstico de los estudiantes está dirigido a:

- Datos Generales
- Comunicación
- Esfera afectivo-volitiva
- Componente académico
- Conducta y socialización
- Aptitudes

_____ a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ e)

5- Para el diagnóstico de la familia se tiene en cuenta:

- Composición del núcleo familiar.
- Inserción sociolaboral de sus miembros.
- Situación económica.
- Conducta social.
- Comunicación y relaciones interpersonales.
- Apoyo a la formación laboral hijo.
- Aptitudes presentes en los miembros de la familia para desempeñar determinadas habilidades y destrezas.

_____ a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ e)

9- La etapa profesional tiene en cuenta:

- Desarrollo de habilidades y destrezas específicas (contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales)
- Desarrollar cursos de habilitación y certificarlos.

_____ a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ e)

ANEXO 18

Resultados de la aplicación del método Delphi

Análisis de la propuesta mediante el Método Delphi (Primera Ronda)

PASOS	F. Acumulativa					F-Relativa					Distribución inversa de la normal				SUMA	PROMEDIOS	N-P	Categoría
	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4				
P-1	27	2	1	0	0	0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,977567857	MA
P-2	29	1	0	0	0	0,966666667	0,9997584	0	0	0	1,83391464	3,489950184		5,32386482	1,330966205	-0,657179966	MA	
P-3	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018			3,48995018	0,872487546	-0,198701307	MA	
P-4	10	3	2	10	5	0,333333333	0,4333333	0,5	0,833333	0,99975844	-0,4307273	0,167894005	#####	0,9674	0,36880026	0,092200066	0,581586173	NA
P-5	10	0	5	8	7	0,333333333	0,3333333	0,5	0,766667	0,99975844	-0,4307273	0,430727299	-1,392E-16	0,7279	0,13354131	0,033385327	0,707171566	NA
P-6	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018			3,48995018	0,872487546	-0,198701307	MA	
P-7	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018			3,48995018	0,872487546	-0,198701307	MA	
P-8	28	2	0	0	0	0,933333333	0,9997584	0	0	0	1,50108595	3,489950184		4,99103613	1,247759032	-0,573972793	MA	
P-9	10	5	0	9	6	0,333333333	0,5	0,5	0,8	0,99975844	-0,4307273	-1,39214E-16	-1,392E-16	0,8416	0,41089393	0,102723484	0,571062755	NA
P-10	29	1	0	0	0	0,966666667	0,9997584	0	0	0	1,83391464	3,489950184		5,32386482	1,330966205	-0,657179966	MA	
P-11	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018			3,48995018	0,872487546	-0,198701307	MA	
P-12	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018			3,48995018	0,872487546	-0,198701307	MA	
P-13	28	1	1	0	0	0,933333333	0,9666667	0,9997584	0	0	1,50108595	1,833914636	3,48995018		6,82495077	1,706237691	-1,032451452	MA
P-14	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018			3,48995018	0,872487546	-0,198701307	MA	

PUNTOS DE CORTE

1,72208012 0,96707561

0,18121115

47,1650367

N= 0,67378624

Análisis de la propuesta mediante el Método Delphi (Segunda Ronda)

PASOS	F. Acumulativa					F-Relativa					Distribución inversa de la normal				SUMA	PROMEDIOS	N-P	Categoría
	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4				
P-1	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-2	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-3	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-4	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-5	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-6	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-7	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-8	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-9	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-10	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-11	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-12	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-13	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-14	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA

PUNTOS DE CORTE

1,19001217 1,702920733 3,48995018

85,870413

N= 1,22672019